

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران
سازمان اسناد و کتابخانه ملی
دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی

پروژه ایجاد پایگاه مجازی مطالعات طرحها و نقشه‌های عمرانی کشور
(آرشیو چندر)

قرارداد شماره ۲۱۸۹۰۲ / ۱۷۰۶ / تاریخ ۱۹ / ۱۱ / ۸۹

فرمت فشرده مارک ۲۱ اطلاعات موجودی

ویرایش اول

جلد اول

سیامک کوئی‌گو

گزارش مرحله سوم

۱۳۸۳

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

پروژه ایجاد پایگاه مجازی مطالعات طرحها و نقشه‌های عمرانی کشور
(آرشیو چیدر)

قرارداد شماره ۱۷۰۶/۲۱۸۹۰۲ تاریخ ۸۱/۱۱/۱۹

A

فرمت فشرده مارک ۲۱

اطلاعات موجودی

ویرایش اول

جلد اول

سیامک کوفی گر

گزارش مرحله سوم

۱۳۸۳

الله أكبر

فرمت فشرده مارک ۲۱

01XF000000000474

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

فهرست مندرجات

۱	مقدمه‌ای عمومی بر فرمت فشرده مارک ۲۱
۸	تغییرات فرمت‌ها
۸	مقدمه
۸	تغییرات فرم‌های کتابشناختی
۹	تغییرات فرمت‌های منابع و مأخذ
۹	تغییرات فرمت‌های موجودی‌ها
۱۰	تغییرات فرمت‌های دسته‌بندی
۱۰	تغییرات فرمت‌های اطلاعات جمعی
۱۱	مقدمه فرمت فشرده اطلاعات موجودی
۱۲	فیلدهای داده‌های موجودی‌ها
۱۲	اطلاعات مربوط به موجودی‌های قرارداده شده و جداگانه
۱۳	رکوردهای موجودی‌های جداگانه
۱۶	فشردگی و گستردگی
۱۶	نشانه‌های قراردادی مربوط به حروفچینی
۱۷	سازمان‌دهی نسخه الکترونیکی یک فرمت فشرده
۱۸	لیدر و راهنما
۱۸	لیدر
۲۰	راهنما
۲۲	فیلدهای کنترل (۰۰۸-۰۰۱)
۲۲	۰۰۱ - شماره کنترل (تکرارناپذیر)
۲۳	۰۰۳ - تعیین‌کننده شماره کنترل (تکرارناپذیر)
۲۳	۰۰۴ - شماره کنترل رکورد کتابشناختی وابسته (تکرارناپذیر)
۲۳	۰۰۵ - تاریخ و زمان آخرین مبادله (تکرارناپذیر)
۲۳	۰۰۷ - فیلد ثابت توضیح شکل ظاهری (تکرارناپذیر)
۲۴	۰۰۸ - عناصر داده‌هایی با طول ثابت (تکرارناپذیر)
۲۹	فیلدهای کد و شماره (۰XX)
۲۹	۰۱۰ - شماره کنترل کتابخانه کنگره
۳۰	۰۱۴ - شماره اتصال (تکرارپذیر)
۳۱	۰۱۶ - شماره کنترل موسسه کتابشناختی ملی (تکرارپذیر)
۳۱	۰۲۰ - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)
۳۲	۰۲۲ - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)
۳۳	۰۲۴ - تعیین‌کننده استاندارد دیگر (تکرارپذیر)
۳۴	۰۲۷ - شماره گزارش فنی استاندارد (تکرارپذیر) شناختی وابسته مارک ۲۱
۳۵	۰۳۰ - تعیین CODEN (تکرارناپذیر)
۳۵	۰۳۵ - شماره کنترل سیستم (تکرارپذیر)
۳۶	۰۴۰ - منبع رکورد (تکرارناپذیر)
۳۷	۰۶۶ - ارائه مجموعه کاراکترها (تکرارناپذیر)

۳۹	فیلدهای یادداشت (۸۴X-۵XX)
۳۹	۵۲۸ - یادداشت جزئیات سیستم (تکرارپذیر)
۴۰	۵۴۱ - یادداشت منبع بی‌واسطه اکتساب (تکرارپذیر)
۴۲	۵۶۱ - تاریخچه امانت‌دهی و مالکیت (تکرارپذیر)
۴۲	۵۶۲ - یادداشت تشخیص نسخه و رونوشت (تکرارپذیر)
۴۴	۵۶۳ - اطلاعات صحافی (تکرارپذیر)
۴۴	۵۸۳ - یادداشت فعالیت (تکرارپذیر)
۴۶	۸۴۱ - ارزش‌های داده‌های گذشته موجودی‌ها (تکرارناپذیر)
۴۷	۸۴۲ - تعیین‌کننده نوشتاری شکل ظاهری (تکرارناپذیر)
۴۸	۸۴۳ - یادداشت رونوشت (تکرارپذیر)
۵۱	۸۴۴ - نام واحد (تکرارناپذیر)
۵۲	۸۴۵ - یادداشت واژه‌های کنترل‌کننده کاربرد رونوشت (تکرارپذیر)
۵۴	فیلدهای دسترسی و مکان‌یابی (۸۵۲-۸۵۶)
۵۴	۸۵۲ - مکان‌یابی (تکرارپذیر)
۵۸	۸۵۶ - دسترسی و مکان‌یابی الکترونیکی (تکرارپذیر)
۶۲	فیلدهای زیرنویس‌ها و الگوها (۸۵۳-۸۵۵)
۶۲	فیلدهای زیرنویس و الگو - - اطلاعات کلی
۷۲	۸۵۳ - زیرنویس‌ها و الگو - - واحد کتابشناختی مقدماتی
۷۲	۸۵۴ - زیرنویس‌ها و الگو - - موجودی مکمل
۷۳	۸۵۵ - زیرنویس الگو - - ضمیمه‌ها
۷۴	فیلدهای عبارت موجودی‌های نوشتاری (۸۶۳-۸۶۵)
۷۴	فیلدهای فهرست و زمانبندی - - اطلاعات کلی
۷۸	۸۶۳ - فهرست زمانبندی - - واحد کتابشناختی مقدماتی (تکرارپذیر)
۷۹	۸۶۴ - فهرست و زمانبندی - - موجودی مکمل (تکرارپذیر)
۷۹	۸۶۸ - موجودی‌های نوشتاری - - ضمائم (تکرارپذیر)
۸۱	فیلدهای عبارت موجودی‌های نوشتاری (۸۶۶-۸۶۸)
۸۱	فیلدهای عبارت موجودی‌های نوشتاری - - اطلاعات کلی
۸۲	۸۶۶ - موجودی‌های نوشتاری - - واحد کتابشناختی مقدماتی (تکرارپذیر)
۸۳	۸۶۷ - موجودی‌های نوشتاری - - موجودی مکمل (تکرارپذیر)
۸۴	۸۶۸ - موجودی‌های نوشتاری - - ضمائم (تکرارپذیر)
۸۵	فیلدهای اطلاعات مربوط به موجودی (۸۷۶-۸۷۸)
۸۵	فیلدهای اطلاعات مربوط به موجودی - - اطلاعات کلی
۸۵	انتقال اطلاعات موجودی به داشته‌های فیلد موجودی‌ها
۸۷	۸۷۶ - اطلاعات موجودی - - واحد کتابشناختی مقدماتی (تکرارپذیر)
۸۸	۸۷۷ - اطلاعات مربوط به موجودی - - موجودی مکمل (تکرارپذیر)
۸۹	۸۷۸ - اطلاعات مربوط به موجودی - - ضمائم (تکرارپذیر)
۹۰	فیلدهای متغیر دیگر (۸۸X)
۹۰	۸۸۰ - نمادهای گرافیکی جایگزین (تکرارپذیر)
۹۱	ساب‌فیلدهای کنترل

- ۹۱ \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد.
- ۹۱ \$۶ - اتصال
- ۹۳ \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل
- ۹۵ رکوردهای چندالفبایی
- ۹۵ مدل‌های رکورد چند الفبایی
- ۹۵ مدل A: زبان اصلی و ترانویسی (نگارش واژه‌های یک زمان یا الفبای زبان اصلی)
- ۹۵ مدل B: رکوردهای چند الفبایی ساده
- ۹۷ مثال‌های سطح کامل رکورد مارک ۲۱
- ۹۷ رکورد سطح کامل - موجودی دنباله‌دار با نگهداری محدود
- ۹۸ رکورد سطح کامل - موجودی دنباله‌دار با چند رونوشت
- ۹۹ رکورد سطح کامل - موجودی دنباله‌داری که در حال حاضر دریافت نمی‌شود
- ۱۰۱ رکورد سطح کامل - موجودی دنباله‌دار با موجودی‌های خاص
- ۱۰۲ رکورد سطح کامل - موجودی دنباله‌دار با وقفه
- ۱۰۳ رکورد سطح کامل - موجودی دنباله‌دار با شماره‌گذاری متناوب
- ۱۰۴ رکورد سطح کامل - موجودی دنباله‌دار با ضامم
- ۱۰۶ رکورد سطح کامل - متن چاپی موجودی یک قسمتی
- ۱۰۶ رکورد سطح کامل - موجودی چندقسمتی که برای نگهداری در دو مکان تقسیم‌بندی شده است
- ۱۰۷ رکورد سطح کامل - مجموعه ویدئو کاست‌های چندقسمتی
- ۱۰۹ رکورد سطح کامل - موجودی دنباله‌دار با تغییرات الگو و اطلاعات موجودی
- ۱۱۰ منابع کدهای سازمان‌ها

مقدمه‌ای عمومی بر فرمت فشرده مارک ۲۱

مقدمه کلی

فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ سالی یکبار (معمولاً از ماه اکتبر) بطور رسمی به صورت **online** چاپ می‌شود. تغییرات ایجاد شده در نسخه جدید معمولاً به صورت خطوط تیره روشن قرمز رنگ از چاپ قبلی مشخص می‌شود.

فرمت‌های مارک ۲۱ بطور گسترده‌ای از استانداردها برای معرفی ارائه و تعویض **authority** ، کتابشناختی، طبقه‌بندی ، اطلاعات جامعه و داده‌های موجودی به صورتی که برای ماشین قابل خواندن باشد، استفاده می‌کنند. این موارد تشکیل خانواده‌ای را می‌دهد که شامل پنج بخش هماهنگ و مربوط به هم می‌باشد: فرمت مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به **authority** ، فرمت دیگری برای داده‌های مربوط به کتابشناختی، فرمت سوم برای داده‌های طبقه‌بندی، فرمتی هم برای اطلاعات جامعه، و بالاخره فرمتی برای داده موجودی‌ها. هر یک از این فرمت‌های مارک بطور جداگانه چاپ می‌شود تا توصیفات دقیق و جزئی در هر فیلد فراهم کند. همچنین راهبردهایی برای بکارگیری اسم‌های تعریف شده در متن (با مثال) و تشخیص قوائد مورد استفاده ارائه می‌شود تا ثبات داده‌های ورودی را تضمین کند. فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ در یک مجله، امکان دسترسی سریع به تعریف‌های ارائه شده در متن هر یک از فرمت‌های مارک را فراهم می‌کند. همچنین مارک ۲۱ توصیف فشرده‌ای از هر فیلد اعم از موقعیت و جای هر کاراکتر در فیلدهای عناصر داده‌های با طول ثابت، و شاخص‌ها و نشانه‌های تعریف شده در فیلد داده‌های متغیر فراهم می‌کند. توصیفات کدهای زیرفیلدی و ارزش‌های کد دار شده تنها موقعی ارائه می‌شوند که نام آنها بطور مناسب تعریف نشده باشد.

اجزای رکورد بر اساس مارک ۲۱

آن دسته از ویژگی‌های فرمت مارک، که در همه فرمت‌ها مشترک است، در این مقدمه کلی مورد توصیف قرار گرفته‌اند ولی اطلاعاتی که فقط مخصوص به یک نوع رکورد معین باشد، در مقدمه‌ای که مربوط به آن فرمت است ارائه می‌شوند.

رکورد مارک از سه جزء تشکیل می‌شود: ساختار رکورد، تعاریف محتوا و محتوای داده‌های رکورد. "ساختار رکورد" در حقیقت اجرای "استاندارد ملی آمریکا برای معاونت اطلاعات" و اجرای **ISO** معادل آن می‌باشد. (**ISO ۲۷۰۹**)

"تعاریف محتوا" شامل شماره فیلدها، کدها و قواعدی می‌باشد که آشکارا به این دلیل بنا شده‌اند تا داده‌های درون رکورد را مشخص و توصیف، و همچنین بکارگیری داده‌های تعریف شده در هر فرمت مارک را تضمین کنند بطوری که کاربر بتواند به راحتی با داده‌ها کار کند. محتوای عناصر داده‌ها که رکورد مارک را در برمی‌گیرد، معمولاً بوسیله استانداردهایی خارج از

فرمت‌های مارک تعریف می‌شود؛ این استانداردها عبارتند از: "استاندارد بین‌المللی برای توصیف کتابشناختی"، "قوانین فهرست‌بندی آنگلو - آمریکن"، "عنوان‌های موضوعی کتابخانه کنگره"، "سطح خلاصه گزارش‌های موجودی"، "استانداردهای ملی آمریکا برای گزارش موجودی نشریات ادواری"، "طبقه‌بندی کتابخانه کنگره"، یا دیگر آیین‌نامه‌های مورد استفاده توسط سازمانی که رکوردی را به وجود می‌آورند.

محتوای عناصر ویژه اطلاعات کدبندی‌شده (مانند: **leader**، فیلدهای ۰۰۷ و ۰۰۸) در خود فرمت‌های مارک تعریف شده‌اند.

فیلد لیدر

لیدر شامل داده‌هایی است که برای پردازش رکورد مورد نیاز است. این داده‌ها شامل اعداد یا ارزش‌های کدگذاری شده است که بوسیله موقعیت نسبی یک کاراکتر تعریف می‌شوند. لیدر دارای ۲۴ کاراکتر با طول ثابت است و اولین فیلد در رکوردهای مارک محسوب می‌شود.

فیلد راهنما

این بخش شامل تعدادی مدخل مانند شماره فیلد، طول و محل شروع هر یک از فیلدهای متغیر درون رکورد می‌باشد. هر مدخل از ۱۲ کاراکتر تشکیل شده است. در ابتدای مدخل‌های مربوط به فیلدهای کنترل متغیر ظاهر می‌شوند و به دنبال آن‌ها شماره فیلدها به صورت افزایش منظم عددی قرار می‌گیرند. سپس مدخل‌های فیلدهای داده‌های متغیر که بر اساس اولین کاراکتر شماره فیلد بطور صعودی منظم شده‌اند، به دنبال آن‌ها قرار می‌گیرند. ترتیب ذخیره‌شده فیلدهای داده‌های متغیر در یک رکورد، لزوماً با ترتیب مدخل‌های فهرست مندرجات برابر نیست. شماره فیلدهای تکراری فقط بوسیله محل فیلدهای مربوطه درون رکورد مشخص می‌شوند. فهرست مندرجات با فیلد کاراکتر پایان‌دهنده به اتمام می‌رسد. (E hex ASCII)

فیلدهای متغیر

داده‌ها در رکورد مارک ۲۱ در "فیلدهای متغیر" مرتب شده هر یک بوسیله یک شماره فیلد سه کاراکتری عددی مشخص می‌شوند. این شماره فیلد در مدخل فهرست مندرجات آن فیلد ذخیره می‌شود. هر فیلد به یک کاراکتر پایان‌دهنده ختم می‌شود. رکورد مارک با یک رکورد پایان‌دهنده به اتمام می‌رسد. (ASCII 1D hex) دو نوع فیلد متغیر وجود دارد:

فیلدهای کنترل متغیر

فیلدهای دارای شماره ۰۰x. فیلدهای کنترل متغیر از نظر ساختاری با فیلدهای داده‌های متغیر متفاوتند. این فیلدها نه دارای موقعیت‌های شاخص و نشانه، و نه دارای کدهای زیرفیلدی هستند. آن‌ها ممکن است یا دارای یک داده منفرد یا یک سری داده با طول ثابت باشند که بوسیله موقعیت نسبی کاراکتر مشخص می‌شوند.

فیلدهای داده متغیر

فیلدهای دارای شماره ۰۱x تا ۸xx.

در میان فیلدهای داده متغیر، در نوع تعریف محتوای زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

موقعیت‌های شاخص یا نشانه

موقعیت‌های دو کاراکتر اول که در ابتدای فیلد داده‌های متغیر قرار می‌گیرد شامل ارزش‌هایی است که داده درون آن فیلد را تفسیر یا تکمیل می‌کند. ارزشهای شاخص بطور مستقل تفسیر می‌شوند، یعنی این که معنی به آن دو شاخصی که کنار هم قرار گرفته‌اند، نسبت داده نمی‌شود. ارزشهای شاخص ممکن است به صورت کاراکترهای عددی یا حروف کوچک الفبایی باشد. جای خالی که در این نوشتار به صورت علامت واحد پوند (#) نشان داده می‌شود، برای موقعیت شاخص تعریف نشده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در یک موقعیت شاخص تعریف نشده، جای خالی ممکن است نشان‌دهنده یک معنی خاص باشد یا ممکن است به این معنی باشد که برای آن اطلاعاتی فراهم نشده است.

کدهای زیرفیلد

دو کاراکتری که در ابتدای هر داده درون یک فیلد قرار می‌گیرند، احتیاج به کار متفاوتی دارند. که زیرفیلد شامل مرزی است که در این نوشتار به صورت علامت (\$) ارائه شده و بوسیله عنصری که داده را مشخص می‌کند دنبال می‌شود. عناصر تعیین‌کننده داده‌ها، کاراکترهای عددی یا الفبایی (با حروف کوچک) هستند. کدهای زیرفیلد برای هر فیلد بطور مستقل تعریف می‌شوند اما هر جایی که ممکن باشد، معانی هم سطح و موازی حفظ می‌شوند. کدهای زیرفیلد برای مقاصد شناسایی تعریف می‌شوند. ترتیب زیرفیلدها بطور کلی بوسیله استانداردهای محتوای داده‌ها (مانند قوانین فهرست‌بندی) مشخص می‌شود.

رکوردهای چند نسخه‌ای

رکورد مارک ۲۱ ممکن است دارای چندین نسخه یا رونوشت باشد. ولی یک نسخه به عنوان "محتوای داده" آن رکورد در نظر گرفته می‌شود، حتی اگر دیگر نسخه‌ها هم برای این کار مورد

استفاده قرار گیرند. (ترجمه: ASCII برای عناصر ساختار رکورد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عناصر با بیشترین داده‌های کددار شده همچنین در محدوده کاراکترهای ASCII مشخص می‌شوند.) مدل‌های گرافیکی برای داده‌های چند نسخه‌ای در بخش‌های "رکوردهای چند نسخه‌ای" توصیف می‌شوند. این رکوردها در انتهای هر فرمت قرار می‌گیرند.

قابلیت تکرار فیلدها و زیرفیلدها

از نظر تئوری همه فیلدها و زیرفیلدها ممکن است تکرار شوند، اما داده‌ها ذاتاً جلو تکرار را می‌گیرند. بعنوان مثال: رکورد ممکن است فقط دارای یک فیلد ۱xx باشد؛ یا فیلد کتابشناختی ۱۰۰ ممکن است فقط دارای یک زیرفیلد \$c (عنوان و دیگر کلماتی که همراه نام هستند) باشد. قابلیت یا عدم قابلیت تکرار فیلد و زیرفیلد بوسیله (تکرارپذیر) یا (تکرارناپذیر) که به دنبال هر فیلد یا زیرفیلد می‌آید در فرمت مارک ۲۱ نشان داده می‌شود.

کاراکتر بالقوه و ارزش‌های مربوطه

کاراکتر بالقوه (ASCII 7C hex) که در این نوشتار به صورت یک خط عمودی (|) نشان داده می‌شود. ممکن است موقعی در رکورد مورد استفاده قرار گیرد که کدی به آن اختصاص داده شود ولی پدیدآورنده رکورد این کاراکتر را پر نکند. این کاراکتر بالقوه ممکن است در موقعیت کاراکترهای لیدر، شماره فیلدها، شاخص‌ها یا کدهای زیرفیلد مورد استفاده قرار نگیرد. همچنین استفاده از کاراکتر بالقوه در اسناد مربوط به پایگاه داده‌های ملی ممکن است وابسته به نیازهای سطح ملی مشخص شده برای هر داده باشد.

کد U (به معنی ناشناخته یا نامشخص)، هنگامی که این کد تعریف می‌شود، نشان می‌دهد که پدیدآورنده رکورد سعی در فراهم کردن کدی دارد ولی قادر نبوده آن را بطور مناسب تعیین کند.

کد N (غیرقابل اجرا)، هنگامی که این کد تعریف می‌شود، نشان می‌دهد که ویژگی تعریف شده بوسیله موقعیتی برای آن نوع مورد یا رکورد بخصوص غیرقابل اجراست.

مقادیر ثابت نمایشی

مقدار ثابت عبارت است از اصطلاح، عبارت و / یا فضا یا علامت قراردادی که ممکن است بوسیله سیستم توسعه یابد. بدین ترتیب داده‌ها به صورت بصری نمایش داده می‌شوند تا برای کاربر معنی‌دارتر باشند. متن نمایشی درون رکورد قرار ندارد بلکه براساس شماره فیلدها، شاخص‌ها، کدهای زیرفیلد یا ارزش‌های کددار شده، علامتی برای آن تعیین می‌شود. مقادیر و مثال‌های نمایشی پیشنهاد شده در هر فرمت مارک ۲۱ فراهم می‌شود. نمایش و استفاده از این مقادیر ثابت بوسیله هر سیستم یا سازمان تعیین می‌شود.

مسئولیت (ضمانت، جوابگویی) محتوای رکورد

بطور کلی، مسئولیت محتوای داده‌ها، تعاریف اسامی و رونویسی داده‌ها در فرمت مارک ۲۱ ممکن است بوسیلهٔ آزمایش‌های فیلدهای نشان داده شده در "گروه‌های مسئول" تعیین شود. (در قسمت بعد دربارهٔ "گروه‌های مسئول" صحبت خواهد شد.) اما محتوای دادهٔ عناصر اطلاعاتی معین محدود می‌شود وقتی که آن عنصر، یک عنصر اطلاعاتی "نسبت داده شده به عامل" یا "مؤلف - عامل" باشد.

گروه‌های مسئول

در رکوردهای اصلاح نشده، سازمانی که به عنوان منبع اصلی فهرست‌بندی در ۰۰۸/۳۹ و یا در ۰۴۰ Sc (عامل پدیدآورنده) مشخص شده، مسئول محتوای رکورد می‌باشد. سازمان‌های مشخص شده به عنوان عامل پدیدآورنده در زمینهٔ ۰۴۰ مسئول اسم‌ها و رونویسی داده‌های محتوا می‌باشند.

در رکوردهای اصلاح شده، سازمان‌های مشخص شده در زمینهٔ ۰۴۰ Sa (عامل اصلی فهرست‌بندی) و ۰۴۰ Sd (عامل اصلاح‌کننده) مجموعاً مسئول محتوای داده‌های رکورد می‌باشند. سازمان‌های مشخص شده به عنوان عوامل نوشتن یا اصلاح در فیلد ۰۴۰ Sc و ۰۴۰ Sd مجموعاً مسئول اسامی و رونویسی داده‌های محتوا هستند.

عناصر داده‌های Agency - Assigned

عنصر داده Agency - Assigned عنصری است که محتوای آن بوسیلهٔ عامل اسمی تعیین می‌شود و مسئولیت برعهدهٔ آن عامل است. به عنوان مثال، می‌توان از فیلد ۲۲۲ (عنوان کلیدی) نام برد که تحت مسئولیت ISSN قرار دارد. در حالیکه معمولاً این عنصر توسط عامل اسمی پر می‌شود، آن داده ممکن است توسط سازمان دیگری رونویسی شود.

عناصر داده‌های لیست کنترل شده

عناصر داده‌های معین شامل داده‌هایی از لیست‌های کنترل شده است که توسط عوامل اصلی نگهداری می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان "لیست کد مارک برای حوزه‌های گرافیکی" در فیلد ۰۴۳ (کد حوزهٔ گرافیکی) از فرمت کتابشناختی را ذکر کرد.

این عناصر در سطوح فیلد و زیرفیلد مارک ۲۱ نشان داده می‌شوند و فقط ارزش‌های موجود در لیست‌های **designated** ممکن است استفاده شوند. اگر تغییر یا اضافه کردن چیزی برای لیست مطلوب باشد، عامل نگهداری لیست باید مورد مشورت قرار گیرد.

تعیین‌کننده‌های مهجور محتوا

این نوشتار شامل تعیین کننده‌های مهجور محتوا نمی‌باشد. لیستی از سایت‌های مربوطه تحت لیست‌های فیلد مارک به آدرس www.loc.gov/marc/ موجود است. تعیین کننده مهجور محتوا در رکوردهای جدید مرود استفاده قرار نمی‌گیرد. این موارد در رکوردهایی وجود دارند که قبل از زمان مهجور شدن بوجود آمده‌اند.

مقررات چاپی

در سراسر این نوشتار، مقررات چاپی زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

• - علامت ۰ نشان‌دهنده رقم صفر در شماره فیلدها، در نقل قوهای با کاراکترهای موقعیت ثابت، و در موقعیت‌های شاخص می‌باشد. این کاراکتر از حرف O بزرگ که در مثال‌ها و متن‌ها بکار می‌رود، متمایز است.

- این علامت گرافیکی برای نشان دادن جای خالی در فیلدهای کددار شده (hex ۲۰) به کار می‌رود؛ همچنین در موقعیت‌های بخصوص، جایی که وجود کاراکتر خالی ممکن است مبهم باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

\$ - این علامت گرافیکی برای بخش مرزی (ASCII ۱ F hex) کد زیرفیلد مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، درون متن به کدهای زیرفیلد به صورت زیر فیلد \$ اشاره می‌شود.

/ - موقعیت‌های کاراکترهای مخصوص در عناصر داده‌های با طول ثابت، با علامت slash و عدد موقعیت کاراکتر بیان می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان مواردی را نام برد که در لیدر، فهرست مندرجات و فیلد ۰۰۸ وجود دارند، مانند: ۰۶/لیدر

۱- عدد یک نشان‌دهنده یک رقم است. (hex ۳۱). این کاراکتر باید از حرف کوچک الفبای رومی I (ال) و حرف بزرگ I (آی) در مثال‌ها و متن متمایز باشد.

| - این علامت fill character را نشان می‌دهد. (hex vc)

علائم اختصاری و ابتکارات

علائم اختصاری و ابتکاری چه در فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ استفاده می‌شود، بطور مختصر در اینجا تعریف شده‌اند. برای توضیح دقیق‌تر می‌توان به مدارک مربوطه به نام "ویژگی‌های مارک ۲۱ برای ساختار رکورد، character set، و وسایل تعویض * و / یا یکی از پنچ چاپ فرمت‌های ارتباطی مارک ۲۱ مراجعه کرد.

- AACR۲ - قوانین طبقه‌بندی آنگلو-آمریکن؛ و AACR۲ برای طبقه‌بندی دستی.
- ANSI - سازمان استاندارد ملی آمریکا
- DDC - طبقه‌بندی ده‌دهی دیویی
- ISBD - توصیف کتابشناختی استاندارد بین‌المللی

- ISBN - شماره استاندارد بین‌المللی کتاب تشکیل شده بر اساس شماره‌گذاری کتاب
(ANSI/NISO z ۳۹،۲۱)
- ISO - سازمان بین‌المللی استاندارد سازی
- ISRC - کد رکورد استاندارد بین‌المللی
- ISSN - شماره سریال استاندارد بین‌المللی تشکیل شده بر اساس شماره‌گذاری سریال
بین‌المللی (ANSI / NISO z ۳۹،۰۹)
- LCC - طبقه‌بندی کتابخانه کنگره
- LCSH - عنوان‌های موضوعی کتابخانه کنگره
- MeSH - عنوان‌های موضوعی پزشکی
- NISO - سازمان استانداردهای اطلاعات ملی
- NR - تکرارناپذیر
- R - تکرارپذیر
- STRN - شماره گزارش استاندارد تکنیکی، ابداع و فرمت (ANSI / NISO z ۳۹،۲۳)

نگهداری اسناد

فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ توسط اداره استانداردهای MARC و توسعه شبکه تهیه می‌شود. هرگونه سؤال در رابطه با محتوای این سند را مستقیماً به کتابخانه کنگره، توسعه شبکه و اداره استانداردهای مارک ارسال کنید. آدرس پستی عبارت است از: Independence ۱۰۱ Ave., S.E., Washington, DC ۲۰۵۴ - ۴۴۰۲ (FAX + ۱-۲۰۲ - ۷۰۷ - ۰۱۱۵).

یا می‌توانید با آدرس اینترنتی زیر تماس بگیرید: ndmso@loc.gov

تغییرات فرمت‌ها

مقدمه

این سند شامل فهرستی از تغییراتی است که به روی ویرایش سال ۲۰۰۲ کتاب فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ که با ویرایش سال ۲۰۰۳ ادغام شده، صورت گرفته است. همه این تغییرات در چاپ و نسخه‌های اینترنتی ۲۰۰۳ آن نیز لحاظ خواهد شد لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این تغییرات با اداره استانداردهای مارک و توسعه شبکه، به آدرس اینترنتی ndmso@Loc.gov تماس بگیرید.

تغییرات فرم‌های کتابشناختی

اطلاعاتی جهت مترجمین و کاربران دیگر

مواردی که با رنگ قرمز، در فرمت **on-line** مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که پس از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانیده شده‌اند.

- موارد لحاظ شده در فهرست جدید
- ضمیمه

○ ضمیمه I: منابع کدهای سازمانی

- فیلدها

○ ۳۶۵ - نرخ تجاری

○ ۳۶۶ - اطلاعات قابل دسترس تجاری

- کدهای ساب‌فیلدها

○ \$i - نشان دادن متن در ۵۳۸ (یادداشت جزئیات سیستم)

○ \$q - شماره و صفحه نخست در ۷۷۳ (شناسه عامل میزبان)

○ \$q - فرمت تصاویر دیجیتالی در ۳۵۲ (نمایش گرافیک دیجیتالی)

○ \$u - شناسه منابع یکسان در ۵۳۸ (یادداشت جزئیات سیستم)

○ \$۲ - منبع در ۰۲۲ (شماره سریال استاندارد بین‌المللی)

○ \$۳ - داده‌های مشخص در ۵۳۸ (یادداشت جزئیات سیستم)

- موارد لحاظ شده در فهرست قدیمی

- موقعیت کاراکترها

○ CR ۰۰۶/۰۳ (مرکز ISSN)

○ CR ۰۰۸/۲۰ (مرکز ISSN)

• تغییر نام‌های موارد موجود در فهرست

• کدهای ساب‌فیلدها

○ \$a - در ۰۴۴ (کد کشور محل انتشار / محل تولید محصول) : کد کشوری

مارک

○ \$c - در ۰۴۴ (کد کشور محل انتشار / محل تولید محصول) : کد کشوری

ISO

○ \$۲ - در ۰۷۲ (کد طبقه‌بندی موضوع) : منبع

• ارزش شاخص

○ دومین شاخص (منبع کد) در ۰۷۲ : منبع مشخص شده در ساب‌فیلدهای

\$۲

تغییرات فرمت‌های منابع و مآخذ

مواردی که با رنگ قرمز در فرمت **on-loine** مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که پس از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانیده شده‌اند.

موارد لحاظ شده در فهرست جدید

• فیلد

○ فیلد ۰۲۴ - شناسه‌های استاندارد دیگر

• ضمیمه

○ ضمیمه G : منابع کدهای سازمانی

تغییرات فرمت‌های موجودی‌ها

مواردی که با رنگ قرمز در فرمت **on-line** مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، بروی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

موارد لحاظ شده در فهرست جدید

• فیلد

○ فیلد ۵۳۸ - یادداشت جزئیات سیستم

• ضمیمه

○ ضمیمه G : منابع کدهای ساختمانی

تغییرات فرمت‌های دسته‌بندی

مواردی که با رنگ قرمز، در فرمت **on-line** مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ بروی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانیده شده‌اند.

موارد لحاظ شده در فهرست جدید

- کد ساب فیلد
- ۰ - رکورد کنترل ارقام در ۷۴۸ (ضمیمهٔ واژگان - ترتیب زمانبندی)
- ضمیمه
- ضمیمهٔ F: منابع کدهای سازمانی

تغییرات فرمت‌های اطلاعات جمعی

مواردی که با رنگ قرمز در فرمت **on-line** مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ بروی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانیده شده‌اند.

• موارد لحاظ شده در فهرست جدید

- ضمیمه
- ضمیمهٔ G: منابع کدهای سازمانی
- تغییر نام موارد موجود در فهرست
- کد ساب فیلد
- \$a در ۲۴۷ (عنوان قبلی یا تغییرات عنوان): عنوان

مقدمه فرمت فشرده اطلاعات موجودی

فرمت مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به موجودی‌ها، حاوی اطلاعات موجودی‌هایی است که به صورت موجودی کتابشناختی وجود دارند و در موقعیت لیدر / ۰۶ (نوع رکورد)، با یک کد، شناسایی می‌شوند.

موجودی یک قسمتی

یک نوع موجودی که به صورت کامل در یک قسمت، وجود داشته باشد، به عنوان مثال یک نقشه، یک پارتیتور، یک کتاب یک جلدی، یک فایل کامپیوتری (codex و Leader / ۰۶) موجودی چندقسمتی یک نوع موجودی که به صورت کامل و یا رو به اتمام، در یک تعدا معین به صورت قسمت‌های جداگانه، وجود داشته باشد، به عنوان مثال یک مجموعه نقشه، یک پارتیتور موسیقی به همراه قسمت‌های آن، یک دایره‌المعارف ۱۰ جلدی، یک کیت چندرسانه‌ای، یک مجموعه دستنویس (codeV و Leader/۰۶).

موجودی چندقسمتی

یک نوع موجودی که به صورت کامل و یا رو به اتمام، در یک تعداد معین به صورت قسمت‌های جداگانه، وجود داشته باشد، به عنوان مثال یک مجموعه نقشه، یک پارتیتور موسیقی به همراه قسمت‌های آن، یک دایره‌المعارف یا جلدی، یک کیت چند رسانه‌ای، یک مجموعه دستنویس (Leader/۰۶, Code V)

موجودی دنباله‌دار

یک نوع موجودی که به صورت قسمت‌های دنباله‌دار، در فواصل زمانی منظم یا نامنظم، منتشر می‌شود و ظاهراً انتشار آن به صورت ممتد ادامه دارد، به عنوان مثال یک مجموعه، یک سرویس به روزآوری مجموعه دنباله‌دار به یک نشریه کلاسوری (Leader/۰۶ و cooley)

برخلاف عناصر داده‌هایی که برای توضیح کتابشناختی جهانی این نوع موجودی‌ها، وجود دارند، اطلاعات مربوط به موجودی‌ها، می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:

- اطلاعات ویژه رونوشت برای یک موجودی
- اطلاعاتی که ویژه سازماندهی موجودی است.
- اطلاعاتی که برای پردازش، نگهداری و محافظت مکانی یک موجودی، موردنیاز است.
- اطلاعات مربوط به مجلد.

فیلدهای داده‌های موجودی‌ها

چهار سری فیلد مربوط به داده‌های موجودی که برای اطلاعات رکوردبندی موجودی‌هایی که توسط یک سازمان، نگهداری می‌شوند، تعریف می‌شوند:

- فیلدهای زیرنویس‌ها و الگوها (فیلدهای ۸۵۳-۸۵۵)
- فهرست‌ها و ترتیب زمانی (۸۶۶-۸۶۸)
- موجودی‌های نوشتاری (۸۶۶-۸۶۸)
- اطلاعات مربوط به موجودی (۸۷۶-۸۷۸)

در هر سری، فیلدهای جداگانه‌ای برای سه نوع طبقه‌بندی موجودی، تعریف می‌شوند:

- واحد کتابشناختی مقدماتی (فیلدهای ۸۷۶، ۸۶۶، ۸۶۳، ۸۵۳)
- موجودی مکمل (۸۷۷، ۸۶۴، ۸۶۷، ۸۵۴)
- ضمیمه‌ها (۸۷۸، ۸۶۸، ۸۶۵، ۸۵۵)

اطلاعات مربوط به موجودی‌های قرار داده‌شده و جداگانه

فیلد ۸۵۲ (مکان‌یابی) برای در برگرفتن اطلاعات به همراه تمام جزئیاتی که برای مکان‌یابی یک موجودی موردنیاز است، تعریف شده است. این فیلد می‌تواند حاوی اطلاعاتی نظیر طراحی جلد انحصاری، شمارهٔ رونوشت و آدرس مکان فعلی موجودی نیز باشد.

فیلد مکان‌یابی یک قسمتی

زمانی که موجودی‌ها را در یک مکان "یک قسمتی" به دسته‌بندی می‌کنند، اطلاعات می‌تواند در رکورد کتابشناختی مارک وابسته، "قرار بگیرد" و یا ممکن است در یک رکورد یک قسمتی از موجودی‌های جداگانه، وجود داشته باشد. یک فیلد مکان‌یابی یک قسمتی ۸۵۲ و هر فیلد موجودی دیگر مربوط به آن، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فیلدهای مکان‌یابی چندقسمتی

زمانی که موجودی‌ها برای رونوشت‌های "چندقسمتی" یک موجودی و عناصر داده‌های مربوط به مکان‌یابی یا شماره فراخوانی متغیر هستند، به فیلدهای مکان‌یابی ۸۵۲، نیاز است. داده‌های فرمت موجودی‌های مارک ۲۱، تکنیکی برای متصل کردن یک فیلد ۸۵۲ به فیلدهای اطلاعات موجودی‌های مرتبط با آن، ندارد. برای حصول اطمینان از اتصال کامل این فیلدها، از ترتیب قرارگیری رکوردهای اطلاعات موجودی که به صورت‌های ذیل موجودی می‌باشد، باید استفاده کرد:

"فیلدهای چندقسمتی ۸۵۲، بدون فیلدهای مرتبط"

زمانی که فیلهای مکان یابی ۸۵۲، هیچ فیلد مرتبطی نداشته باشد، همه آنها می توانند در یک رکورد کتابشناختی وابسته مارک، "قرار بگیرند"، یا در یک رکورد موجودی های جداگانه چندقسمتی "گنجانده شوند".

"فیلدهای چندقسمتی ۸۵۲، همراه با فیلهای مرتبط"

زمانی که یک یا بیش از یک فیلد ۸۵۲، حاوی فیلهایی نظیر ۸۵۳-۸۵۵، ۸۴۴، ۸۴۱، ۸۴۰، ۸۴۷ یا ۸۷X مرتبط با آن باشد، فیلهای مرتبط را باید در یک گروه اطلاعات موجودی های نامبهم به تنهایی، گردآوری کرد. یک گروه موجودی های ۸۵۲، می تواند در رکورد کتابشناختی مارک مربوطه "قرار داده شود" و یا در یک "رکورد موجودی های جداگانه یک قسمتی" گنجانده شود. زمانیکه گروه، قرار داده می شود. گروه ها یا فیلهای مکان یابی ۸۵۲ نامرتب دیگری، در رکورد کتابشناختی، موجود نخواهد داشت، آنها را باید در رکوردهای موجودی های جداگانه ای، قرارداد.

"فیلدهای چندقسمتی ۸۵۲، همراه با فیلد مرتبط کاربردی یکسان:

در موارد خاص، زمانی که فیلهای داده های مرتبط ممکن است کاربرد یکسانی برای فیلهای متعدد ۸۵۲، داشته باشند، همه فیلهای ۸۵۲ و فیلهای مرتبط را می توان به عنوان یک گروه اطلاعات موجودی های یک قسمتی، در نظر گرفت. گروه موجودی ها می تواند در یک رکورد کتابشناختی وابسته مارک، قرار بگیرد و هم ممکن در یک رکورد عنوان بندی های جداگانه یک قسمتی، گنجانده شده باشد.

اطلاعات موجودی

یک رکورد موجودی می تواند حاوی اطلاعات ویژگی های مربوط به موجودی های یک یا چند مکان باشد. رابطه بین فیلد ۸۵۲، فیلهای داده های موجودی های مرتبط ۸۶۸-۸۵۳، و فیلد اطلاعات موجودی ۸۷۸-۸۷۶، در بخش "اطلاعات موجودی - - اطلاعات کلی"، توضیح داده شده است.

رکوردهای موجودی های جداگانه

یک رکورد موجودی جداگانه به رکورد کتابشناختی مارک وابسته، توسط فیلد ۰۰۴ (شماره کنترل رکورد کتابشناختی وابسته)، مرتبط می شود.

فیلهای ذیل، به صورت رکورد موجودی های جداگانه مارک، می توانند وجود داشته باشند:

فیلهای موجودی ها

- لیدر
- راهنما

- ۰۰۱ - شماره کنترل
- ۰۰۳ - شاخص شماره کنترل
- ۰۰۴ - شماره کنترل رکورد کتابشناختی وابسته
- ۰۰۵ - تاریخ و زمان آخرین مبادله
- ۰۰۸ - عناصر داده‌هایی با طول ثابت
- ۰۱۴ - شماره اتصال
- ۰۳۵ - شماره کنترل سیستم
- ۸۴۲ - تعیین‌کننده نوشتاری شکل ظاهری
- ۸۴۳ - یادداشت نسخه
- ۸۴۴ - نام واحد
- ۸۴۵ - یادداشت نسخه و کاربرد کنترل واژه‌ها
- ۸۵۲ - مکان‌یابی
- ۸۵۳ - زیرنویس‌ها و الگوها - - واحد کتابشناختی مقدماتی
- ۸۵۴ - زیرنویس‌ها و الگوها - - موجودی مکمل
- ۸۵۵ - زیرنویس‌ها و الگوها - - ضمیمه‌ها
- ۸۵۶ - دسترسی و مکان‌یابی الکترونیکی
- ۸۶۳ - فهرست‌ها و ترتیب زمانی - - واحد کتابشناختی مقدماتی
- ۸۶۴ - فهرست‌ها و ترتیب زمانی - - موجودی مکمل
- ۸۶۵ - فهرست‌ها و ترتیب زمانی - - ضمیمه‌ها
- ۸۶۶ - عنوان‌بندی نوشتاری - - واحد کتابشناختی مقدماتی
- ۸۶۷ - عنوان‌بندی نوشتاری - - موجودی مکمل
- ۸۶۸ - عنوان‌بندی نوشتاری - - ضمیمه‌ها
- ۸۷۶ - اطلاعات موجودی - - واحد کتابشناختی مقدماتی
- ۸۷۷ - اطلاعات موجودی - - موجودی مکمل
- ۸۷۸ - اطلاعات موجودی - - ضمیمه‌ها

فیلدهای فرمت کتابشناختی

- ۰۰۷ - فیلد ثابت توضیح شکل ظاهری
- ۰۱۰ - شماره کنترل کتابخانه کنگره
- ۰۱۶ - شماره کنترل موسسه کتابشناختی ملی
- ۰۲۰ - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی
- ۰۲۲ - شماره سریال استاندارد بین‌المللی
- ۰۲۴ - شماره رکوردبندی استاندارد

- ۰۲۷ - شماره گزارش فنی استاندارد
- ۰۳۰ - تعیین CODEN
- ۵۴۱ - منبع بی‌واسطه (مستقیم) یادداشت فراگیری
- ۵۶۱ - تاریخچه امانت‌دهی و مالکیت
- ۵۶۲ - یادداشت شناسایی نسخه و رونوشت
- ۵۸۳ - یادداشت عملکرد

از این فیلدها، فیلدهای ذیل برای رکورد کتابشناختی وابسته مارک، کاربرد دارند: لیدر، راهنما، ۰۰۱، ۰۰۴، ۸۵۲. برای مقاصد مبادلاتی، رکورد کتابشناختی وابسته مارک، به منظور تبادل مالکیت‌های پیش از توزیع یک رکورد موجودی‌های جداگانه، توزیع شده‌اند.

اطلاعات موجودی‌های " قرارداده‌شده "

اطلاعات موجودی‌ها می‌توانند به یک رکورد کتابشناختی مارک موجود، اضافه شوند تا اینکه در یک رکورد موجودی مرتبط به صورت جداگانه باشند. اطلاعات موجودی‌های " قرارداده‌شده " می‌تواند شامل فیلدهای فرمت موجودی‌های زیر باشد:

- ۸۴۱ - ارزش‌های داده‌های کدگذاری‌شده موجودی‌ها
- ۸۴۳ - یادداشت رونوشت
- ۸۴۵ - یادداشت رونوشت و کاربرد کنترل واژه‌ها.
- ۸۵۲ - مکان‌یابی
- ۸۵۳ - زیرنویس‌ها و الگوها - - واحد کتابشناختی مقدماتی
- ۸۵۴ - زیرنویس‌ها و الگوها - - موجودی مکمل
- ۸۵۵ - زیرنویس‌ها و الگوها - - ضمیمه‌ها
- ۸۵۶ - دسترسی و مکان‌یابی الکترونیکی
- ۸۶۳ - فهرست‌ها و ترتیب زمانی - - واحد کتابشناختی مقدماتی
- ۸۶۴ - فهرست‌ها و ترتیب زمانی - - موجودی مکمل
- ۸۶۵ - فهرست‌ها و ترتیب زمانی - - ضمیمه‌ها
- ۸۶۶ - عنوان‌بندی نوشتاری - - واحد کتابشناختی مقدماتی
- ۸۶۷ - عنوان‌بندی نوشتاری - - موجودی مکمل
- ۸۶۸ - عنوان‌بندی نوشتاری - - ضمیمه‌ها
- ۸۷۶ - اطلاعات موجودی - - واحد کتابشناختی مقدماتی
- ۸۷۷ - اطلاعات موجودی - - موجودی مکمل
- ۸۷۸ - اطلاعات موجودی - - ضمیمه‌ها

از این فیلدها، تنها فیلد ۸۵۲ برای عبارت موجودی‌ها که در رکورد کتابشناختی وابسته، قرار داده شده‌اند، مورد نیاز است.

به طور کلی، راهنماهای موجود در این سند، رکوردهای موجودی‌های جداگانه را توضیح داده‌اند. ساختارهای ویژه فیلدهای موجودی‌های قرار داده شده در رکورد کتابشناختی وابسته مارک، در "نشانه‌های قراردادی داده‌ها" ی توضیحات فیلد موجود در فرمت داده‌های موجودی‌های مارک ۲۱، ارائه شده است. (مثال اول در ضمیمه B، اطلاعات موجودی‌های گزارش‌شده به عنوان یک رکورد موجودی جداگانه و به عنوان یک گروه موجودی قرار گرفته در رکورد کتابشناختی وابسته را نشان می‌دهد).

فشرده‌گی و گسترده‌گی

فشرده‌گی یا گسترده‌گی (فهرست مشروح) داده‌های مربوط به ترتیب زمانی و فهرست جزئیات، در صورتیکه وقفه‌ای در سطوح آنها ایجاد نشود، می‌تواند با الگوریتم کامپیوتری انجام پذیرد. توضیح کامل‌تری درباره این قابلیت در بخش داده‌های موجودی‌ها - - اطلاعات کلی ۸۷۸ - ۸۳۵، ارائه شده است. عناصر داده‌هایی که برای حضور در فشرده‌گی یا گسترده‌گی محتویات فیلدهای فهرست و ترتیب زمانی واحدهای کتابشناختی مقدماتی و موجودی مکمل مورد نیاز هستند، در بخش "نشانه‌های قراردادی داده‌ها" ی مربوط به قسمت "زیرنویس‌ها و الگوها - - اطلاعات کلی" در فرمت داده‌های موجودی فرمت مارک ۲۱، توضیح داده شده‌اند.

محتوای یک فیلد فهرست و ترتیب زمانی ضمیمه‌ها، ممکن است به خودی خود، فشرده یا گسترده نشود و این به دلیل پتانسیل یک عبارت موجودی مبهم است.

نشانه‌های قراردادی مربوط به حروفچینی

از نشانه‌های قراردادی مربوط به حروفچینی و چاپ که در ذیل آمده است، در سراسر این سند استفاده شده است:

• - نشانه ۰، نماد عدد صفر در کارت‌های مشخصات، ذکر موقعیت کاراکتر دارای موقعیت ثابت و موقعیت‌های شاخص‌ها، است. این کاراکتر با حرف O بزرگ انگلیسی که در مثال‌های یا متون از آن استفاده می‌شود، تفاوت دارد.

- نماد گرافیکی #، برای نشان دادن جای خالی (hex ۲۰)، در فیلدهای کدگذاری شده و موقعیت‌های ویژه دیگر که وجود یک جای خالی برای کاراکتر، ممکن است سؤال برانگیز شود، به کار می‌رود.

\$ - نماد گرافیکی \$، به عنوان جزء مجزاکننده (hex IF) یک کد ساب فیلد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. کدهای ساب فیلد درون متن، به عنوان مثال، به این صورت نوشته می‌شوند: ساب فیلد \$a.

/ - موقعیت‌های کاراکترهای ویژه عناصر داده‌هایی با طول ثابت، نظیر آنهایی که در لیدر، راهنما، و فیلد ۰۰۸، بیان شده‌اند، را با استفاده از یک / (slash) و شماره موقعیت کاراکتر، نشان می‌دهند، به عنوان مثال: Leader/۰۶.

۱ - نشانه ۱ (hex ۳۱) نماد عدد ۱ است. این کاراکتر را باید از حرف I (el) کوچک و I (eye) بزرگ انگلیسی که در مثال‌ها یا متون از آنها استفاده می‌شود، متمایز دانست.
| - نشانه | نماد یک کاراکتر پر (hex ۷c) است.

سازمان‌دهی نسخه الکترونیکی یک فرمت فشرده

این فرمت فشرده الکترونیکی، به صورت بخش‌هایی تنظیم شده است که به طور کلی نشان‌دهنده قسمت‌های برچسب‌دار مربوط به مستندسازی فرمتی است که به طور کامل چاپ شده است. هر بخش به فصل‌هایی تقسیم شده که معمولاً یک فیلد تنها و یا همه عناصر داده‌های موجود احتمالی درون آن را در برمی‌گیرد (که شامل موقعیت‌های کاراکتر برای فیلدهایی با طول ثابت، و کدهای ساب فیلدها و شاخص‌ها برای فیلدهایی با طول متغیر، می‌شود) لیدر و راهنما در نخستین بخش اصلی، و فیلدهای کنترل متغیر و فیلدهای داده‌های متغیر تنظیم شده به ترتیب برچسب‌های عددی فیلد، در بخش‌های بعدی، توضیح داده شده‌اند.

- فیلدهای کنترل (۰۰۱-۰۰۸)
- فیلدهای کد و شماره (۰۱۰-۰۹x)
- فیلدهای یادداشت (۵xx-۸۴x)
- فیلدهای دسترسی و مکان‌یابی (۸۵۲-۸۵۶)
- داده‌های موجودی‌ها - - اطلاعات کلی (۸۵۳-۸۷۸)
- زیرنویس‌ها و الگوها (۸۵۳-۸۵۵)
- فیلدهای فهرست و ترتیب زمانی
- فیلدهای عبارت نوشتاری موجودی‌ها (۸۶۶-۸۶۸)
- فیلدهای اطلاعات موجودی (۸۷۶-۸۷۸)

تعیین‌کننده‌های محتویات پاک‌شده و یا بدون استفاده، در فهرست گنج‌نایده نشده‌اند. آن‌ها را می‌توان در نسخه چاپی کامل فرمت و لیست‌های فیلد الکترونیکی مارک، یافت.

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنج‌نایده شده‌اند.

لیدر و راهنما

- لیدر
- راهنما

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

لیدر

لیدر فیلد ثابتی است که موقعیت های ۲۴ کاراکتر اول (۰۰ - ۲۳) از هر رکورد را در بر می‌گیرد. همچنین لیدر اطلاعاتی برای پردازش رکورد فراهم می‌کند. (۰۰-۲۳)

موقعیت های کاراکتر

- ۰۰ - ۰۴ - طول رکورد

طول رکورد یک رشته عددی ۵ کاراکتری بوجود آمده بوسیله که طول کل رکورد را مشخص می‌کند. این رقم‌ها یک به یک به موقعیت‌ها اختصاص داده شده و به جای هر موقعیت بدون استفاده از عدد صفر استفاده شده است.

- ۰۵ - وضعیت رکورد

رابطه با یک فایل را نشان می‌دهد.

o c - تصحیح یا اصلاح شده

o d - حذف شده

o n - جدید

- ۰۶ - نوع رکورد

ویژگی‌های اجزای یک رکورد را نشان سپس توضیح می‌دهد. زمانی که اطلاعات موجودی‌ها در یک رکورد کتابشناختی مارک، قرار می‌گیرند، می‌توانند در فیلد ۸۴۱ ساب‌فیلد Sa (ارزش‌های داده‌های کدشده موجودی‌ها، نوع رکورد) نیز گنجانده شوند.

o u - ناشناس

o v - موجودی‌های چندقسمتی

o x - موجودی‌های یک قسمتی

o y - موجودی‌های نشریات دنباله‌دار

- ۰۷-۰۸ - موقعیت‌های کاراکتری تعریف نشده

هر یک شامل یک جای خالی (#) می‌شوند.

- ۰۹ - شیوه کدگذاری کاراکتری
 - شیوه کدگذاری کاراکتر، را که در یک رکورد استفاده شده است نشان می‌دهد.
 - # - مارک - ۸
 - UCS - a / کد واحد
 - ۱۰ - شماره شاخص
 - عدد ۲ کامپیوتری که شماره موقعیت کاراکتری مورد استفاده در شاخص‌های یک فیلد داده‌های متغیر را نشان می‌دهد.
 - ۱۱ - طول کد ساب‌فیلد
 - عدد ۲ کامپیوتری که شماره موقعیت کاراکتری مورد استفاده در کد ساب‌فیلدهای یک فیلد داده‌های متغیر، را نشان می‌دهد.
 - ۱۶-۱۲ - نشانی مبنای داده‌ها
 - یک رشته عددی ۵ کارکتری که اولین موقعیت کاراکتری نخستین فیلد کنترل متغیر موجود در یک رکورد را نشان می‌دهد. این رقم‌ها یک به یک به موقعیت‌ها اختصاص داده شده و به جای هر موقعیت بدون استفاده، از عدد صفر استفاده شده است.
 - ۱۷ - سطح کدگذاری
- میزان وضوح عبارت موجودی‌ها را نشان می‌دهد. کدهای ۴ و ۳ و ۲ و ۱، نیازهای سطوح ۴ و ۳ و ۲ و ۱، عبارت موجودی‌ها برای موجودی‌های کتابشناختی (ANSI/NISO Z39.71) و عبارت موجودی‌ها برای موجودی‌هایی که دنباله‌دار نیستند (ANSI/NISO Z39.57) را منعکس می‌کند و کدهای ۳ و ۲ و ۱ بازتاب نیازهای سطوح ۳ و ۲ و ۱، عبارت موجودی‌ها - - سطح خلاصه (ISO ۱۰۳۲۴) هستند.
- تعیین‌کننده‌های محتوای مارک ۲۱، که در توضیحات هر یک از سطوح موجودی‌ها، ارائه شده‌اند، آنهایی هستند که در Z39.71، مورد نیاز هستند. عناصر داده‌های انتخابی هر سطح در اینجا، ذکر نشده است؛ آنها در هر یک از استانداردها ارائه شده‌اند. یک عبارت موجودی یک قسمتی، معمولاً در سطح ۱، رکورد می‌شوند. یک عبارت موجودی‌های چندقسمتی یا دنباله‌دار، را می‌توان در سطحی رکورد کرد.
- زمانی که اطلاعات موجودی‌ها در یک رکورد کتابشناختی مارک، قرار می‌گیرند، این اطلاعات را می‌تواند در فیلد ۸۴۱ (ارزش‌های داده‌های کدگذاری موجودی‌ها) ساب‌فیلد Se (سطح کدگذاری)، که در رکورد کتابشناختی هم قرار گرفته‌اند، گنجانند.
- ۱ - موجودی‌های سطح ۱
 - ۲ - موجودی‌های سطح ۲
 - ۳ - موجودی‌های سطح ۳
 - ۴ - موجودی‌های سطح ۴

○ ۵ - موجودی‌های سطح ۴ به همراه تعیین قطعه
تعیین قطعه در ساب‌فیلد Sp (تعیین قطعه) فیلد ۸۵۲ (مکان‌یابی) یا یکی از
فیلدهای فهرست و ترتیب زمانی ۸۶۳-۸۶۵ و یا در ساب‌فیلد Sa (موجودی‌های
نوشتاری) در یکی از فیلدهای موجودی‌های نوشتاری ۸۶۶-۸۶۸، گنجانده
می‌شود.

○ m - سطح ترکیبی

موجودی‌ها در بیش از یک سطح، رکورد شده‌اند. ارزش موجود در موقعیت
شاخص اول (سطح کدگذاری فیلد) فیلد کاربردی ۸۶۳-۸۶۸، سطح هر یک از
فیلد داده‌های موجودی را نشان می‌دهد.

○ u - ناشناس

○ z - سطح دیگر

• ۱۸ - اطلاعات موجودی رکورد

نشان می‌دهد که اطلاعات موجود در یک رکورد، در یک یا چند موجودی از فیلدهای
۸۷۶-۸۷۸ (فیلدهای اطلاعات موجودی)، وجود دارد.

○ i - اطلاعات موجودی

○ n - اطلاعات موجودی، وجود ندارد.

• ۱۹ - موقعیت کاراکتری تعریف‌نشده

شامل یک جای خالی (#) می‌شود.

• ۲۰-۲۳ - طرح‌ریزی شناسه

۴ کاراکتر عددی یک رقمی کامپیوتری که ساختار هر شناسه را در راهنما، نشان
می‌دهد.

• ۲۰ - طول قسمت "طول فیلد"

شامل a^۴ می‌شود.

• ۲۱ - طول قسمت "قسمت شروع کاراکترها"

شامل یک عدد a^۵ می‌شود.

• ۲۲ - طول قسمت "اجرایی تعریف‌شده"

شامل یک عدد a^۰ می‌شود.

• ۲۳ - تعریف‌نشده

شامل a^۰ می‌شود.

راهنما

ضمیمه کامپیوتری برای مکان‌یابی فیلدهای داده‌ها و کنترل متغیر موجود در یک رکورد.
راهنما بلافاصله بعد از لیدر و در موقعیت کاراکتری ۲۴، می‌آید و شامل مجموعه‌ای از

شناسه‌هایی با طول ثابت (۱۲ موقعیت کاراکتری) کد مشخصات، طول و موقعیت شروع کاراکتر مربوط به هر فیلد متغیر را ارائه می‌دهد، می‌شود.

موقعیت‌های کاراکتر

- ۰۰-۰۲ - کارت مشخصات
- سه کاراکتر عددی یا الفبایی (یا حروف کوچک یا حروف بزرگ، هر دو با هم امکان ندارد) که یک فیلد مرتبط را معرفی می‌کنند.
- ۰۳-۰۶ - طول فیلد
- ۴ کاراکتر عددی که طول فیلد را نشان می‌دهد و شامل شاخص، کدهای ساب فیلدها، داده‌ها و پایان‌دهنده فیلد می‌شود. شماره‌ها یک به یک با حروف منطبق بوده و به جای هر موقعیت بدون استفاده، از عدد صفر استفاده شده است.
- ۰۷-۱۱ - موقعیت کاراکترهای شروع شده
- ۵ کاراکتر عددی که موقعیت کاراکتر شروع‌کننده فیلد وابسته به آدرس مبنای داده‌های (Leader/۱۲-۱۶) رکورد را نشان می‌دهد. شماره‌ها یک به یک با حروف منطبق هستند و به جای هر موقعیت بدون استفاده، از عدد صفر استفاده شده است.

فیلدهای کنترل (۰۰۱-۰۰۸)

فیلدهای ۰۰۱-۰۰۸، شامل شماره‌های کنترل رکورد و اطلاعات دیگر مربوط به کدگذاری و کنترل که در پردازش رکوردهای موجودی‌های جداگانه مارک، مورد استفاده قرار می‌گیرند. هر فیلد کنترل توسط یک کارت مشخصات موجود در راهنما، مشخص و شامل یک عنصر داده یا عناصر داده‌هایی با طول ثابت می‌شود که توسط موقعیت کاراکتر وابسته، مشخص می‌گردد. فیلدهای متغیر کنترل شامل هیچ موقعیت کاراکتر و کد ساب‌فیلدی، نمی‌شوند.

- ۰۰۱ - شماره کنترل (تکرارناپذیر)
- ۰۰۳ - تعیین‌کننده شماره کنترل (تکرارناپذیر)
- ۰۰۴ - شماره کنترل رکورد کتابشناختی وابسته (تکرارناپذیر)
- ۰۰۵ - تاریخ و زمان آخرین مبادله (تکرارناپذیر)
- ۰۰۷ - فیلد ثابت توضیح شکل ظاهری (تکرارناپذیر)
- ۰۰۸ - عناصر داده‌هایی با طول ثابت (تکرارناپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

موارد مشخص شده با رنگ قرمز، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن انجام شده‌اند و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۰۰۱ - شماره کنترل (تکرارناپذیر)

شماره کنترل سیستم که برای یک رکورد موجودی جداگانه، در نظر گرفته شده است. برای مقاصد مبادلاتی، پرونده‌سازی ساختار شماره کنترل و نشانه‌های قراردادی داده‌ها، به منظور مبادله مالکیت، توسط سازمان شروع‌کننده مبادله، انجام شده است.

سازمان دریافت‌کننده رکورد موجودی جداگانه، ممکن است شماره کنترل سیستم توزیع‌کننده را از فیلد ۰۰۱، به ۰۱۴ (شماره اتصال) یا به فیلد ۰۳۵ (شماره کنترل سیستم)، منتقل کند.

مثال‌ها

- ۰۰۱ ###۸۶۱۰۴۳۸۵#
- ۰۰۱ ۱۴۹۱۹۷۵۹
- ۰۰۱ ##### ۹۰۰۷۴۹۶

۰۰۳ - تعیین کننده شماره کنترل (تکرارناپذیر)

کد مارک برای موسسه ای که شماره کنترل سیستم آن در فیلد ۰۰۱ (شماره کنترل)، ارائه شده است.

مثالها

۰۰۳ DLC
 ۰۰۳ DCOLC
 ۰۰۳ DNLM
 ۰۰۳ CaOONL

۰۰۴ - شماره کنترل رکورد کتابشناختی وابسته (تکرارناپذیر)

شماره کنترل سیستم رکورد کتابشناختی مارک که یک رکورد موجودی های جداگانه برای آن، ایجاد شده است.

۰۰۵ - تاریخ و زمان آخرین مبادله (تکرارناپذیر)

۱۶ کاراکتری که تاریخ و زمان آخرین مبادله رکورد را نشان می دهد و به عنوان یک تعیین کننده نسخه برای رکورد، عمل می کند. آنها بر طبق "ارائه تاریخها و زمانها" (ISO ۸۶۰۱)، رکورد شده اند. تاریخ به ۸ کاراکتر عددی با الگوی `yyymmdd`، نیاز دارد. زمان به ۸ کاراکتر عددی با الگوی `hhmmss.f` که گویای واژه های ۲۴ ساعت (۰۰-۲۳) هستند، نیاز دارد.

مثالها

۰۰۵ ۱۹۸۹۰۹۰۱۱۴۱۲۳۶،۰

۰۰۷ - فیلد ثابت توضیح شکل ظاهری (تکرارناپذیر)

ویژگی های فیزیکی کدگذاری شده رونوشت ویژه ای از یک موجودی کتابشناختی که موجودی ها برای آن رکورد شده اند، به منظور کسب اطلاعات بیشتر برای تعیین کننده های محتوای تعریف شده در این فیلد، رجوع شود به فیلد ۰۰۷ در "فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده های کتابشناختی" طبقه بندی کد موجودی (۰۰۷ / ۰۰) ممکن است به صورت نوشتاری در فیلد ۸۴۲ (تعیین کننده نوشتاری شکل ظاهری) توضیح داده شده باشد.

مثالها

۰۰۷ oj|Canzn

- ۰۰۷ cj|na#
- ۰۰۷ db|cen
- ۰۰۷ go|cjbff#
- ۰۰۷ he|bmb۰۲۴baca
- ۰۰۷ KL|ao#
- ۰۰۷ mr|caaadmnrtauac ۱۹۸۶۰۶
- ۰۰۷ sd|bsmennmplud
- ۰۰۷ ta
- ۰۰۷ td
- ۰۰۷ vf|caahos
- ۰۷۷ qu
- ۰۰۷ zm

۰۰۸ - عناصر داده‌هایی با طول ثابت (تکرارناپذیر)

سی و دو موقعیت کاراکتر (۰۰-۳۱) که شامل عناصر داده‌هایی می‌شود که اطلاعات گذشته‌ای دربارهٔ رکورد، آماده می‌کنند. هر موقعیت کاراکتر تعریف شده باید (یا شامل یک کد تعریف شده باشد یا یک کاراکتر پر (|)، از کاراکتر پر (|) زمانی استفاده می‌شود که برای ذخیرهٔ کد تعریف شدهٔ موقعیت کاراکتری خاص، اقدامی صورت نگرفته باشد. زمانی که اطلاعات موجودی‌ها در یک رکورد کتابشناختی مارک، قرار می‌گیرند، می‌توانند در فیلد ۸۴۱، \$b (ارزش‌های داده‌های گذشتهٔ موجودی‌ها، عناصر داده‌هایی با طول ثابت) نیز گنجانده شوند.

موقعیت‌های کاراکتر

- ۰۰-۰۵ - تاریخ وارد شده در فایل
- رشتهٔ عددی ۶ کاراکتری کامپیوتری که تاریخ گزارش موجودی‌هایی که ابتدا وارد شکل قابل خواندن با کامپیوتر، شده‌اند را نشان می‌دهد. تاریخ با الگوی yymmdd، رکورد می‌شود.
- ۰۶ - وضعیت اکتساب یا دریافت
- نشان می‌دهد که آیا قسمت‌های جدید یک موجودی دنباله‌دار یا چندقسمتی منتشر شده، دریافت شده‌اند یا خیر.
- ۰ - ناشناس
- ۱ - وضعیت‌های اکتساب یا دریافت
- ۲ - دریافت و تکمیل یا توقف
- همهٔ قسمت‌ها یا موجودی دنباله‌دار یا چندقسمتی که منتشر شده یا نشریه‌ای که دیگر چاپ نشده است. این کد برای موجودی‌های یک قسمتی نیز استفاده می‌شود.
- ۳ - دربارهٔ سفارش

نشان می‌دهد که سفارشی برای قسمت‌های دنباله‌دار و / یا فعلی یک موجودی داده شده، اما چیزی دریافت نشده است. این تعاریف، شامل قسمت‌های دریافت‌شده نمی‌شود. از این کد برای موجودی‌های یک قسمتی نیز استفاده می‌شود.

- ۴ - در حال حاضر دریافت نمی‌شود.
- قسمت‌هایی از یک موجودی دنباله‌دار یا چندقسمتی که مرتباً دریافت می‌شود.
- ۵ - در حال حاضر دریافت نمی‌شود.
- سازمان موجودی، موجودی‌های چندقسمتی یا دنباله‌دار دارد، اما نه دریافت شده‌اند و نه در حال حاضر دریافت می‌شوند. شماره‌های به روزآوری شده برای موجودی‌های چندقسمتی یا سایر موجودی‌ها نیز، دیگر دریافت نمی‌شوند.

• ۰۷ - شیوه اکتساب

- c - خرید مشارکتی یا گروهی
- d - اعتباری
- e - تبادل
- f - رایگان
- g - اهداء
- m - عضویت
- n - خرید غیر کتابخانه‌ای
- p - خرید
- n - نامعلوم
- z - شیوه‌های دیگر اکتساب

• ۸-۱۱ - تاریخ احتمالی موردنظر برای پایان اکتساب

قصد انصراف دادن، تاریخ قطعی یک انصراف یا تاریخ احتمالی آخرین قسمت از یک موجودی دنباله‌دار یا چندقسمتی را نشان می‌دهد. تاریخ‌ها با الگوی yymm (۲ تا برای سال و ۲ تا برای ماه)، رکورد می‌شوند.

- [yymm] - تاریخ انصراف یا تاریخ احتمالی آخرین قسمت
- uuuu - قصد انصراف؛ تاریخ قطعی مشخص نیست.
- ##### - قصد انصراف ندارد یا کاربرد ندارد.

• ۱۲ - سیاست نگهداری کلی

سیاست نگهداری کلی یک موجودی را نشان می‌دهد.

- ۰ - نامعلوم
- ۱ - یک سیاست نگهداری کلی دیگر
- ۳ - شماره نمونه نگهداری می‌شود.

- ۴ - تا زمانی که با میکروفیلم تعویض شود، نگاه داشته می‌شود.
 - ۵ - تا زمانی که با مبادله، جایگزینی یا بازنگری مجلد، تعویض شود، نگاه داشته می‌شود.
 - ۶ - برای مدت محدودی نگاه داشته می‌شود.
- بخش‌هایی از یک موجودی که برای مدت زمانی نگهداری می‌شوند یا فقط قسمت‌ها و ویراست‌های موجودی‌ها، نگهداری می‌شود. قسمت‌ها یا زمان خاصی ممکن است در ۱۵-۱۳ / ۰۰۸، رکورد شده باشد (سیاست نگاهداری ویژه)
- ۷ - نگهداری نمی‌شود.
 - ۸ - برای همیشه نگهداری می‌شود.
- همه قسمت‌های یک موجودی نگهداری می‌شوند. برای موجودی‌هایی که دنباله‌دار نیستند کاربرد دارد که معمولاً برای همیشه نگهداری می‌شوند.
- ۱۳-۱۵ - سیاست نگاهداری ویژه
- قسمت‌های خاصی از موجودی را نشان می‌دهد که در زمانی که ۱۲ / ۰۰۸ (سیاست نگهداری کلی) شامل کد ۶ (برای یک مدت محدودی نگهداری می‌شود)، است نگهداری می‌شوند.
- #### - سیاست نگاهداری ویژه‌ای وجود ندارد.
- علامت (#) برای موقعیت‌های کاراکتری ۱۵-۱۳ / ۰۰۸، در زمانی که سیاست نگاهداری ویژه‌ای وجود نداشته باشد، رکورد شده است.
- ۱۳ - نوع سیاست
 - I - آخرین
- در ۱۳ / ۰۰۸ نشان می‌دهد که آخرین، از جمله شماره فعلی، واحد قسمت / زمان، نگاهداری می‌شود.
- p - قبلی
- در ۱۳ / ۰۰۸ نشان می‌دهد که واحد زمان یا قسمت قبلی، که شامل شماره فعلی نمی‌شود، نگاهداری می‌شود.
- ۱۴ - شماره واحدها
- یک عدد یک کاراکتری (۹-۱) که شماره واحدهای زمانی یا قسمتهایی که در ۱۴ / ۰۰۸، نگهداری می‌شود را مشخص می‌کند. اگر شماره واحد زمان یا قسمت‌ها از ۹ بالاتر باشد، این اطلاعات را می‌توان در ساب‌فیلد \$x (یادداشت غیردولتی) یا \$z (یادداشت دولتی) (فیلد ۸۵۲ مکان‌یابی) یا یکی از فیلدهای داده‌های موجودی ۸۴x، یافت. زمانی که نوع سیاست، "آخرین" (کد I) باشد، شماره شامل واحد قسمت یا زمان فعلی می‌شود. اگر نوع سیاست، "قبلی" باشد (کد p)، شماره نمی‌تواند شامل واحد قسمت یا زمان فعلی باشد.

• ۱۵ - نوع واحد

مدت نگهداری قسمتی که نگهداری می شود را توضیح می دهد.

زمان :

o m - ماه (ها)

o w - هفته (ها)

o y - سال (ها)

قسمت :

o e - ویراست (ها)

o i - مجلد (ها)

o s - مکمل (ها)

• ۱۶ - کامل شدن

تخمین گستردگی کلی موجودی های چند قسمتی یا دنباله دار را نشان می دهد.

o ۰ - سایر قسمتها

قسمت های یک موجودی که برای مدت محدودی نگهداری می شوند یا نمی توان

تخمینی درباره آنها داشت.

o ۱ - کامل

o ۲ - ناتمام

o ۳ - نامرتب

o ۴ - بدون کاربرد

عبارت مجموعه برای موجودی یک قسمتی کاربرد دارد.

• ۱۷-۱۹ - شماره رونوشت های گزارش شده

۳ کاراکتر عددی که شماره رونوشت های گزارش شده را، نشان می دهند. اعداد یک به

یک با حروف منطبق و به جای هر موقعیت بدون استفاده از عدد ۰ استفاده شده است.

• ۲۰ - سیاست های امانت دهی

بیشتر اطلاعات ویژه را می توان در فیلد ۸۴۵ (یادداشت رونوشت و کاربرد کنترل واژه ها

،) یافت.

o a - امانت داده می شود.

o b - امانت داده نمی شود.

o c - فقط نسخه چاپی آن امانت داده می شود.

o l - سیاست امانت دهی محدود

o u - نامعلوم

• ۲۱ - سیاست های مربوط به نسخه برداری

نشان‌دهنده سیاست‌های مربوط به نسخه‌برداری از موجودی توسط سازمان گزارش‌دهنده، است. بیشتر اطلاعات ویژه نسخه‌برداری را می‌توان در فیلد ۸۵۴ (یادداشت رونوشت و کاربرد کنترل واژه‌ها)

o a - نسخه‌برداری می‌شود.

o b - نسخه‌برداری نمی‌شود.

o u - نامعلوم

• ۲۲-۲۴ - زبان

یک کد مارک یک کاراکتری که زبان داده‌های گذشته در فیلدهای "فهرست و ترتیب زمانی" که برای ایجاد اعداد ترتیبی یا واژه‌های ترتیب زمانی، نیاز به یک جدول زبانی دارند، را نشان می‌دهد. از کدهای: لیست کدهای مارک برای زبان‌ها.

o ### - جاهای خالی

o und - نامعین

• ۲۵ - گزارش رونوشت مختلط یا جداگانه

نشان‌دهنده این است که آیا اطلاعات موجودی‌ها یک گزارش رونوشت مختلط ارائه می‌دهند یا یک گزارش رونوشت جداگانه.

o - گزارش رونوشت جداگانه

اطلاعات موجودی برای یکی از رونوشت‌های موجودی

o ۱ - گزارش رونوشت مختلط

اطلاعاتی درباره دو یا بیش از دو رونوشت از یک موجودی کتابشناختی که در یک مکان واحد و یا یک یا بیش از یک مکان فرعی نگهداری و در یک گزارش موجودی واحد گنجانیده شده‌اند.

• ۲۶-۳۱ - تاریخ گزارش

تاریخ فعلی اطلاعات موجودی. تاریخ در الگوی `yymmdd`، قرار می‌گیرد. یک تاریخی که فقط اطلاعات ماه و سال را شامل می‌شود و منطبق می‌گردد و به جای هر موقعیت بلااستفاده عدد صفر قرار داده می‌شود. یک تاریخ نامعلوم که با ۶ رقم صفر نشان داده می‌شود.

فیلدهای کد و شماره (XX)

فیلدهای ۰۶۶-۰۱۰، شامل شماره‌های استاندارد می‌شود که رکورد کتابشناختی وابسته مارک را که رکورد موجودی‌های جداگانه‌ای به آن متصل است، معرفی می‌کند. فیلد ۰۳۵، شامل یک شماره کنترل سیستم از سیستمی به غیر از سیستمی که شماره کنترل رکورد موجودی‌های جداگانه آن در فیلد ۰۰۱ (شماره کنترل) و یا شماره کنترل رکورد کتابشناختی آن در فیلد ۰۰۴ (شماره کنترل رکورد کتابشناختی وابسته)، وجود دارد. فیلد ۰۶۶ شامل اطلاعاتی است که مجموعه‌های کاراکترهای موجود در رکورد را مشخص می‌کند.

- ۰۱۰ - شماره کنترل کتابخانه کنگره (تکرارناپذیر)
- ۰۱۴ - شماره اتصال (تکرارپذیر)
- ۰۱۶ - شماره کنترل موسسه کتابشناختی ملی
- ۰۲۰ - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی
- ۰۲۲ - شماره سریال استاندارد بین‌المللی
- ۰۲۴ - شماره رکوردبندی استاندارد
- ۰۲۷ - شماره گزارش فنی استاندارد
- ۰۳۰ - تعیین CODEN
- ۰۴۰ - منبع رکورد
- ۰۶۶ - ارائه مجموعه‌های کاراکترها

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

موارد مشخص شده با رنگ قرمز، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن انجام شده‌اند و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۰۱۰ - شماره کنترل کتابخانه کنگره

شماره کنترل تعیین شده توسط کتابخانه کنگره، برای رکورد کتابشناختی وابسته مارک که رکورد موجودی‌های جداگانه‌ای برای آن ایجاد شده است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - شماره کنترل LC (تکرارناپذیر)
- \$b - شماره کنترل NUCMC (تکرارپذیر)
- \$z - شماره کنترل LC غیرمعتبر یا انصراف داده شده (تکرارپذیر)
- \$# - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثالها

- ۰۱۰ ##\$a###۸۵۱۵۳۷۷۳#
- ۰۱۰ ##\$bms#۷۸۰۰۱۲۳۷#\$bms#۸۵۰۰۰۷۷۹
- ۰۱۰ ##\$a###۷۶۶۴۷۶۳۳#\$zsc#۷۶۰۰۰۵۸۷#
- ۰۱۰ ##\$a###۸۱۶۹۱۹۳۸#\$z###۸۲۶۹۲۳۸۴#

۰۱۴ - شماره اتصال (تکرارپذیر)

شماره کنترل تعیین شده توسط یک شبکه کتابشناختی برای رکورد موجودی‌های جداگانه یا رکورد کتابشناختی وابسته به آن که رکورد موجودی جداگانه‌ای برایش، ایجاد شده است.

شاخص‌ها

- اول - نوع شماره اتصال
- ارزشی که نشان می‌دهد آیا شماره موجود در ساب فیلد \$a یا \$z ، متعلق به یک رکورد موجودی‌ها است یا یک رکورد کتابشناختی وابسته.
 - ۰ - شماره رکورد موجودی‌ها
 - ۱ - شماره رکورد کتابشناختی
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - شماره اتصال (تکرارناپذیر)
- \$b - شماره منبع (تکرارناپذیر)
- کد مارک برای شبکه‌ای که شماره کنترل آن در ساب فیلد \$a یا \$z رکورد شده است. برای فهرست کردن منابع مورد استفاده در رکوردهای مارک ۲۱، رجوع شود به منابع کدهای سازمان‌ها.
- \$z - شماره اتصال غیرمعتبر یا انصراف داده شده (تکرارپذیر)

• \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۰۱۴ ۱#\$a۱۶۰۵۸۹۷\$bOCole
 ۰۱۴ ۰#\$a۰۰۰۰-۴۹۰۳۰\$z۰۰۰۰-۳۹۷۳۰\$b [کد سازمان]

۰۱۶ - شماره کنترل موسسه کتابشناختی ملی (تکرارپذیر)

شماره کنترل تعیین شده توسط یک موسسه کتابشناختی ملی، به غیر از کتابخانه کنگره، برای رکورد کتابشناختی وابسته‌ای که یک رکورد موجودی جداگانه برای آن ایجاد شده است.

شاخص‌ها

- اول - موسسه کتابشناختی ملی
 - # - کتابخانه ملی کانادا
 - ۷ - موسسه معرفی شده در ساب فیلد \$۲
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - شماره کنترل رکورد (تکرارناپذیر)
- \$z - شماره کنترل غیرمعتبر یا انصراف داده شده (تکرارپذیر)
- \$۲ - منبع (تکرارناپذیر)
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۰۱۶ ۷#\$aPTBN۰۰ ۰۰۰ ۴۶۱۸\$۲PoLiBN
 ۰۱۶ ۷#\$a۹۴, ۷۶۳۹۶۶, ۱\$۲GyFmDB
 ۰۱۶ ۷#\$ab۹۱۱۷۹۵۱\$zE۰۰۰۲۱۴۴۶\$۲UK

۰۲۰ - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)

شماره کتاب استاندارد بین‌المللی (ISBN) که از ساب فیلد \$a در فیلد ۰۲۰ (شماره کتاب استاندارد بین‌المللی) رکورد کتابشناختی مارک که توضیحات موجودی دارای رکورد موجودی های جداگانه، در آن ارائه شده، گرفته شده است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
- ISBN معتبر و هر نوع اطلاعات توضیحی داخل پرانتزی. ISBN و هایفن‌هایی (-) که آن را در بر گرفته‌اند، ممکن است برای نمایش ایجاد شده باشد.
- \$c - واژه‌های دسترسی (تکرارناپذیر)
- عبارت قیمت یا خلاصه‌شده دسترسی و هر نوع اطلاعات توضیحی داخل پرانتزی.
- \$z - ISBN غیرمعتبر یا انصراف داده شده (تکرارپذیر)
- یک ISBN غیرمعتبر با انصراف داده شده و هر نوع اطلاعات توضیحی داخل پرانتزی.
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$8 - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۰۲۰ ##\$a۰۴۵۶۷۸۹۰۱۲ (۱ حلقه)
- ۰۲۰ ##\$z۰۸۷۷۷۹۰۱۰۵ (Fabrikoid): \$c \$ ۱۲, ۰۰
- ۰۲۰ ##\$a۰۸۷۷۷۹۰۰۱۹ (چرم سیاه) \$z ۰۸۷۷۷۸۰۱۱۶: \$c \$ ۱۴, ۰۰

۰۲۲ - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)

شماره سریال استاندارد بین‌المللی ISSN، برگرفته از ساب‌فیلد \$a، فیلد ۰۲۲ (شماره سریال استاندارد بین‌المللی) از رکورد کتابشناختی مارک که توضیحاتی درباره موجودی دارای رکورد موجودی‌های جداگانه، ارائه می‌کند.

زمانی که اطلاعات موجودی‌ها در یک رکورد کتابشناختی مارک قرار می‌گیرند، هیچ فیلد ۰۲۲ دیگری، وارد نمی‌شود.

شاخص‌ها

- اول - سطح بخش بین‌المللی
- # - سطحی مشخص نشده است.
- ۰ - منبع دنباله‌دار از بخش بین‌المللی.
- ۱ - منبع دنباله‌دار از بخش غیر بین‌المللی.

- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- Sa - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)
ISSN معتبر برای نشریات دنباله‌دار، ISSN می‌تواند برای نمایش ایجاد شده باشد.
- Sy - ISSN ناصحیح (تکرارپذیر)
ISSN (ناصحیح) می‌تواند برای نمایش ایجاد شده باشد.
- Sz - ISSN انصراف داده شده (تکرارپذیر)
ISSN (انصراف داده شده) می‌تواند برای نمایش ایجاد شده باشد.
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۰۲۲ ##\$a۰۳۷۶-۴۵۸۳
 ۰۲۲ ##\$a۰۰۴۶-۲۲۵۵x\$y۰۰۴۶-۲۲۵۴
 ۰۲۲ ##\$a۰۴۱۰-۷۵۴۳\$z۰۵۲۷-۷۴۰x

۰۲۴ - تعیین‌کننده استاندارد دیگر (تکرارپذیر)

یک شماره یا کد استاندارد چاپ‌شده در یک موجودی که در هیچ فیلد دیگری (به عنوان مثال فیلد ۰۲۰ (شماره کتاب استاندارد بین‌المللی)، ۰۲۲ (شماره سریال استاندارد بین‌المللی، ۰۲۷ (شماره گزارش فنی استاندارد))، قرار نمی‌گیرد. نوع شماره یا کد استاندارد در موقعیت شاخص اول با ساب فیلد \$۲ (منبع شماره یا کد) مشخص شده است .

شاخص‌ها

- اول - نوع شماره یا کد استاندارد
 - ۰ - کد رکوردبندی استاندارد بین‌المللی (ISRC)
- شماره استاندارد: ISO ۳۹۰۱: کد رکوردبندی استاندارد بین‌المللی (موسسه نگهدارنده)
- ممکن است از هایفن (-) های ایجاد شده برای نمایش، به منظور جداکردن عناصر فرعی شماره از یکدیگر، استفاده شود، به عنوان مثال -۸۴-۰۱ NLC ۱۳۲۶۱
- ۱ - کد فرآورده جهانی (UPC)
- ۲ - شماره موسیقی استاندارد بین‌المللی (ISMN)

شماره استاندارد: ISO ۱۰۹۵۷: شماره موسیقی استاندارد بین‌المللی (موسسه نگهدارنده)

ممکن است از هایفن‌های ایجاد شده برای نمایش، به منظور جدا کردن عناصر فرعی شماره از یکدیگر استفاده شود، به عنوان مثال: QTP:۱-p: ۸۷۵۶- ۲L.۴:۶(۱۹۸۶.۰۳/۰۴)۲۳۲۴

- ۷ - منبع مشخص شده در ساب‌فیلد \$۲
- ۸ - نوع نامشخص شماره یا کد استاندارد
- دوم - نشاندهنده تفاوت
- # - اطلاعاتی موجود نیست.
- ۰ - تفاوت وجود ندارد.
- ۱ - تفاوت وجود دارد.

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - شماره یا کد استاندارد (تکرارناپذیر)
- \$c - واژه‌های دسترسی (تکرارناپذیر)
- \$d - کدهای دیگری که بعد از کد یا شماره استاندارد می‌آیند. (تکرارناپذیر)
- \$z - کد یا شماره استاندارد غیرمعتبر / انصراف داده شده (تکرارپذیر)
- \$۲ - منبع کد یا شماره (تکرارناپذیر)
- \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۰۲۴ ۱#\$a۷۸۲۲۱۸۳۰۳۱
- ۰۲۴ ۲#\$aM۰۱۱۲۳۴۵۶۴
- ۰۲۴ ۲#\$aM۵۷۱۱۰۰۵۱۱\$c\$۲۰,۰۰۰
- ۰۲۴ ۳#\$a۹۷۸۰۴۴۹۹۰۶۲۰۰\$d۵۱۰۰۰
- ۰۲۴ ۱#\$a۲۷۷۷۸۰۲۰۰۰\$d۹۰۶۲۰

۰۲۷ - شماره گزارش فنی استاندارد (تکرارپذیر) شناختی

وابسته مارک ۲۱.

شاخص‌ها

- اول - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده
- دوم - تعریف‌نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- Sa - شماره گزارش فنی استاندارد (تکرارناپذیر)
- Sz - STRN غیرمعتبر / انصراف داده شده (تکرارپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثالها

۰۲۷ ##\$aMPC-۳۸۷

۰۳۰ - تعیین CODEN (تکرارناپذیر)

تعیین CODEN، از روی فیلد ۰۳۰ رکورد کتابشناختی وابسته مارک ۲۱، صورت می پذیرد.

شاخصها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- Sa - CODEN (تکرارناپذیر)
- Sz - CODEN غیرمعتبر / انصراف داده شده
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثالها

۰۳۰ ##\$aJACSAT

۰۳۰ ##\$aASIRAF\$zASITAF

۰۳۵ - شماره کنترل سیستم (تکرارپذیر)

شماره کنترل (تعیین شده توسط هر موسسه) رکورد موجودیها یا رکورد کتابشناختی وابسته که یک رکورد موجودیهای جداگانه برای آن ایجاد شده است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده
- دوم - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- Sa - شماره کنترل سیستم (تکرارناپذیر)
- کد مارک (داخل پرانتز) برای سازمان ایجادکننده شماره کنترل سیستم کد پیش از شماره می‌آید.
- برای فهرست منابع استفاده شده در رکوردهای مارک ۲۱، رجوع شود به منابع کدهای سازمان‌ها.
- Sz - شماره کنترل غیرمعتبر / انصراف داده شده (تکرارپذیر)
 - Sp - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
 - Sa - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارناپذیر)، رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

۰۴۰ - منبع رکورد (تکرارناپذیر)

کد مارک یا نام سازمان‌هایی که محتوای اصلی و تعیین‌شده مارک و ترجمه رکورد به صورت قابل خواندن با کامپیوتر، را ایجاد می‌کنند. داده‌ها و کدهای موجود در ۰۰۸/۳۹ (منبع فهرست‌نویسی)، بخش‌های ایجادکننده محتوا و ترجمه رکورد کتابشناختی را مشخص می‌کنند.

برای فهرست منابع مورد استفاده در رکوردهای مارک ۲۱، رجوع شود به منابع کدهای سازمان‌ها.

شاخص‌ها

- اول - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده
- دوم - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- Sa - موسسه اصلی فهرست‌نویسی (تکرارناپذیر)

- \$b - زبان فهرست‌نویسی (تکرارناپذیر)
- کد مارک برای زبان مورد استفاده در قسمت‌های نوشتاری رکورد. برگرفته از کدهای لیست کدهای مارک برای زبان‌ها.
- \$c - موسسه مترجم (تکرارناپذیر)
- \$d - موسسه مسئول انجام تغییرات (تکرارپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۰۴۰ ##\$aMt\$cMt
- ۰۴۰ ##\$aDLC\$cDLC
- ۰۴۰ ##\$aCaOTy\$b انگلیسی \$cCaDTY
- ۰۴۰ ##\$aCaQQLA\$b فرانسه \$cCaNOOL
- ۰۴۰ ##\$aDLC\$cDLC\$dcty
- ۰۴۰ ##\$aCaOONL\$b انگلیسی \$cCaOONL
- ۰۴۰ ##\$aCaNSHD\$b انگلیسی \$cCaOONL

۰۶۶ - ارائه مجموعه کاراکترها (تکرارناپذیر)

اطلاعاتی که مجموعه کاراکتر موجود در رکوردی را که رکوردی به جز ISO ۱۹۶۴۴ (یا کد واحد) می‌باشد، نشان می‌دهد. توضیح جزئیات بخش‌های استاندارد از بین رفته در رکوردهای مارک، در قسمت ویژگی‌های مارک ۲۱ برای ساختار رکورد، مجموعه‌های کاراکتر و رسانه‌های تبدیلی، موجود است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - مجموعه کاراکتر اصلی G^۰ (تکرارناپذیر)
- کاراکترهای میانی و پایانی بخشی که نقص مجموعه کاراکتر G^۰ را موجب شده و آن را تعیین می‌کند.
- \$b - مجموعه کاراکترهای G^۱ (تکرارناپذیر)

کاراکترهای میانی و پایانی بخشی که نقص مجموعه کاراکتر G_1 را موجب شده و آن را تعیین می‌کند.

• $\$c$ - مجموعه کاراکتر جایگزین G_0 یا G_1 (تکرارپذیر)

کاراکترهای میانی و پایانی بخشی که مجموعه کاراکتر جایگزین G_1 و یا G_0 مورد استفاده در یک رکورد را مشخص می‌کند.

مثال‌ها

۰۶۶ ##\$a(N

۰۶۶ ##\$aS ۱

فیلدهای یادداشت (۵xx-۸۴x)

فیلدهای ۵۳۸-۵۸۳ و ۸۴۱-۸۴۵، شامل اطلاعاتی درباره شکل یادداشت‌های مربوط به محافظت، شکل و ... یک موجودی کتابشناختی که عبارت موجودی‌ها برای آن کاربرد دارد.

- ۵۳۸ - یادداشت جزئیات سیستم (تکرارپذیر)
- ۵۴۱۰ - یادداشت منبع بی‌واسطه اکتساب (تکرارپذیر)
- ۵۶۱ - تاریخچه سرپرستی و مالکیت (تکرارپذیر)
- ۵۶۲ - یادداشت شناسایی نسخه اصلی و رونوشت (تکرارپذیر)
- ۵۶۳ - اطلاعات مربوط به صحافی (تکرارپذیر)
- ۵۸۳ - یادداشت فعالیت (تکرارپذیر)
- ۸۴۱ - ارزش‌های داده‌های گذشته موجودی‌ها (تکرارناپذیر)
- ۸۴۲ - تعیین‌کننده نوشتاری شکل ظاهری (تکرارناپذیر)
- ۸۴۳ - یادداشت رونوشت (تکرارپذیر)
- ۸۴۴ - نام واحد (تکرارناپذیر)
- ۸۴۵ - یادداشت نسخه‌برداری و کاربرد کنترل واژه‌ها (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۵۳۸ - یادداشت جزئیات سیستم (تکرارپذیر)

اطلاعات فنی درباره یک موجودی نظیر وجود یا عدم وجود انواع کدهای قطعی؛ یا ویژگی‌های فیزیکی یک فایل کامپیوتری نظیر فشردگی‌های ثبت کردن، همسنگی، فاکتورهای واحد اطلاعاتی، شیوه دسترسی، زبان برنامه‌نویسی نرم‌افزار، شرایط سیستم کامپیوتر، شرایط محیطی، نام تجاری یا سیستم‌های ضبط کردن، شماره خطوط تفکیکی و فرکانس مدولاسیون. ممکن است اطلاعاتی مربوط به نام تجاری یا سیستم‌های ضبط کردن، (به عنوان مثال: VHS)، فرکانس مدولاسیون و شماره خطوط تجزیه مربوط به ضبط صدا و ضبط ویدئویی، وجود داشته باشد.

اتصال‌هایی برای مرتبط ساختن جزئیات فنی به منابع دیجیتالی، هم وجود دارد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - یادداشت جزئیات سیستم (تکرارناپذیر)
- \$i - متن نمایش (تکرارناپذیر)
- \$u - مشخص کننده منبع ثابت (تکرارپذیر)
- \$۳ - موجودی خاص (تکرارناپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

داده‌های موجود در مجموعه کاراکتری ASCII ##\$a ۵۳۸

با FORTRAN به همراه عبارت‌های برنامه منبع ۱/۵ ، نوشته شده است ##\$a ۵۳۸

نیز قابل دسترس است؛ شیوه دسترسی؛ پست الکترونیکی توسط اینترنت ##\$a BIINET ۵۳۸
از طریق FTP و

OS SVS and ۹؛ کیلوبایت حافظه داخلی؛ IBM ۳۶۰،۳۷۰؛ شرایط سیستم ##\$a ۵۳۸
OSMVS.

۵۴۱ - یادداشت منبع بی‌واسطه اکتساب (تکرارپذیر)

اطلاعاتی که درباره منبع بی‌واسطه اکتساب موجودی‌های توضیح داده شده، وجود دارد. فیلد در اصل برای موجودی‌های تاریخی یا اصیل یا سایر مجموعه‌های آرشیوی دیگر، کاربرد دارد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - منبع اکتساب (تکرارناپذیر)
نام مشخص یا سازمانی که منبع موجودی است.
- \$b - آدرس (تکرارناپذیر)
- \$c - شیوه اکتساب (تکرارناپذیر)
واژه‌هایی که نحوه انتقال موجودی، با آنها بیان می‌شود. مانند: اهدا، امانت، خرید.
- \$d - تاریخ اکتساب (تکرارناپذیر)
- \$e - شماره دسترسی (تکرارناپذیر)
کد شناسایی تعیین شده برای موجودی‌های موردنیاز در یک انتقال موجودی جداگانه و واحد.
- \$f - مالک (تکرارناپذیر)
سازمان یا فردی که دارای حق قانونی نگهداری موجودی‌های توضیح داده شده، است.
- \$h - قیمت خرید (تکرارناپذیر)
- \$n - تعداد (تکرارپذیر)
تعداد موجودی‌های تحت تملک درآمده
- \$o - نوع واحد (تکرارپذیر)
نام واحد سنجش. به عنوان مثال: کارتن
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
بخشی از موجودی کتابشناختی که فیلد برای آن کاربرد دارد. ساب‌فیلد \$۳، در ساب‌فیلد اول فیلد، موجود است.
- \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال‌ها

\$d1۹۴۷; خانم، ویلیام ای. پترسون، دختر لیویت‌هانت؛ اهدایی ##\$c ۵۴۱
 نیویورک، \$b; استوارت، مریودر \$a; فوت مکعب \$n۲۵\$۵ دفترچه خاطرات روزانه \$۳ ## ۵۴۱
 خرید از حراجی \$c | ۱۲۶۰ پاف‌کیبی، جاده ۴۵۸ یونکر
 در LC از لابراتور ویدئویی ۱/۱۶/۸۵ دریافت \$d اعتبار حقوق انحصاری \$c ویدئو کاست \$۳ ## ۵۴۱
 مجموعه حقوق انحصاری چاپ \$a; تاریخ

۵۶۱ - تاریخچه امانت‌دهی و مالکیت (تکرارپذیر)

اطلاعات مربوط به تاریخچه امانت‌دهی و مالکیت موجودی‌های توضیح داده شده از زمان ایجاد آن‌ها تا زمان دسترسی به آنها که شامل زمانی می‌شود که موجودی‌های شخصی یا گروهی برای نخستین بار خریداری شده‌اند.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- Sa - تاریخچه (تکرارناپذیر)
- S۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
معرف بخشی از موجودی کتابشناختی است که فیلد برای آن کاربرد دارد. ساب فیلد S۲، نخستین ساب فیلد این فیلد است.
- S۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- S۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- S۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

۱۹۴۸-۱۹۵۷ Sb واز مجموعه ال مک گری Sa ## ۵۶۱

برادرزاده وی "جان اسمیت" بعد از مرگ او، نگاهداری می‌شود، در سال ۱۸۷۸ توسط Sa ## ۵۶۱ هنری گرین

که خریدار طراحی‌ها و نقاشی‌های حراجی‌های نیویورک و پاریس بود، خریداری شد، ۱۸۹۳-۱۸۷۸. تطبیق در سال‌های ۴۷۵ - ۱۸۴۵ Sb ## ۵۶۱

۵۶۲ - یادداشت تشخیص نسخه و رونوشت (تکرارپذیر)

اطلاعاتی که تشخیص می‌دهد یک آرشیو یا محل نگهداری نسخ خطی، در زمانی که بیش از یک رونوشت یا نسخه وجود داشته باشد، را از یکدیگر متمایز می‌کند.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - نشانه‌گذاری برای شناسایی (تکرارپذیر)
نشانه‌گذاری که در پشتیبان یا رسانه‌ای که می‌تواند برای تشخیص رونوشت موجودی‌های توضیح داده شده، مورد استفاده قرار بگیرد، وجود دارد.
- \$b - تشخیص رونوشت (تکرارپذیر)
اطلاعاتی که یک رونوشت موجودی توضیح داده شده را از بقیه رونوشت‌ها، جدا می‌کند.
- \$c - تشخیص نسخه (تکرارپذیر)
اطلاعاتی درباره نسخه‌ای که از لحاظ محتوایی با نسخه دیگر متفاوت است، اما با آن مرتبط می‌باشد (به عنوان مثال یک ویراست)
- \$d - فرمت شیوه ارائه (تکرارپذیر)
فرمتی که موجودی‌های آن برای استفاده، دیدن یا شنیدن طراحی شده است .
- \$e - تعداد رونوشت‌ها (تکرارپذیر)
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
قسمتی از موجودی کتابشناختی را که فیلد برای آن کاربرد دارد را معرفی می‌کند.
ساب فیلد \$۳، اولین ساب فیلد این فیلد است.
- \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

- زیرنویس در دست ویلسون: رونوشت ۱ یا ۲ برای " فیزیکان " در تاریخ ۲۷ مارس ##\$a ۵۶۲
۱۸۹۷، ارسال شد.
- رونوشت در نظر گرفته شده برای میز رئیس، رونوشت \$b؛ ۳ رونوشت نگاهداری می‌شود ##\$e ۵۶۲
فایل کارهیئت رئیسه، و رونوشت ارائه همگانی
- ۲ کپی \$e و نسخه رنگ شده با افشانه‌ها ##\$c ۵۶۲
دارای مهر برجسته کتابخانه شخصی \$b زیرنویس‌های " براون " \$a رونوشت منحل شده ##\$۳ ۵۶۲

۵۶۳ - اطلاعات صحافی (تکرارپذیر)

در اصل به منظور استفاده برای موجودی‌های بسیار قدیمی، کتاب‌های نایاب و مجموعه‌های خاص دیگر، کاربرد دارد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - یادداشت صحافی (تکرارناپذیر)
 - \$u - مشخص کننده منبع ثابت (تکرارپذیر)
- مشخص کننده منبع ثابت (URI)، به عنوان مثال یک URL یا URN که داده‌های دسترسی الکترونیکی موجود در یک ساختار دستوری استاندارد، را آماده می‌کند. این داده‌ها می‌تواند برای دسترس اتوماتیک به یک موجودی الکترونیکی، با استفاده از یک قرارداد اینترنتی، مورد استفاده قرار بگیرد.
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
 - \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

\$u[URI]\$۵UK.چرم قهوه‌ای تیره، صحافی قسمت میانی در اواخر قرن شانزدهم ##\$a ۵۶۳
صحافی طلاکوب چرم مراکش که توسط بنجامین وست، در حدود سال ۱۸۴۰ انجام ##\$a ۵۶۳
\$u[URI]\$۵UK شده

۵۸۳ - یادداشت فعالیت (تکرارپذیر)

اطلاعاتی درباره فعالیت‌های مربوط به منبع یا نگاهداری و پردازش موجودی کتابشناختی که یک رکورد موجودی جداگانه برای آن ایجاد شده است. برای آن دسته از افرادی که از فیلد،

برای رکورد فعالیت‌های مربوط به نگاهداری استفاده می‌کنند، فهرست واژه‌شناسی استاندارد فیلد یادداشت فعالیت مارک موجود است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - فعالیت (تکرارناپذیر)
واژه‌شناسی استاندارد توصیف‌کننده یک فعالیت.
- \$b - شناسایی فعالیت (تکرارپذیر)
کد یا نامی که یک فعالیت خاص را مشخص می‌کند یا آن را توأم با زمان فعالیت در ساب فیلد \$c ، نشان می‌دهد.
- \$c - زمان / تاریخ فعالیت (تکرارپذیر)
زمان یا تاریخ قطعی یک فعالیتی که در گذشته انجام شده یا در آینده انجام می‌شود.
- \$d - وقفه زمانی فعالیت (تکرارپذیر)
مدت زمانی که جزء زمان قطعی موجود در ساب‌فیلد \$c ، محسوب نمی‌شود.
- \$e - رویدادهای غیرمترقبه برای فعالیت (تکرارپذیر)
زمان یا مدت زمانی که با عناوینی چون رویداد غیرقابل پیش‌بینی، بیان می‌شوند.
- \$f - اختیارات (تکرارپذیر)
متن یک آیین‌نامه، دستورکار، گزارش، استدلال یا قانون اداره‌کننده یک فعالیت خاص و یا استفاده به آنها.
- \$h - صاحب امتیازی (تکرارپذیر)
نام فرد، موسسه یا موقعیت یا کاربرد یک موسسه که مسئولیت یک فعالیت به عهده او / آن است.
- \$i - نحوه فعالیت (تکرارپذیر)
ابزار یا تکنیکی که یک فعالیت با آن، صورت می‌پذیرد.
- \$j - سایت فعالیت (تکرارپذیر)
شامل سایتی می‌شود که کاربرها می‌توانند از آن طریق ، راهنمایی شوند.
- \$k - عامل فعالیت (تکرارپذیر)
فرد یا سازمان مجری فعالیت

- \$l - وضعیت (تکرارپذیر)
شرایط یا وضعیت موجودی‌های توضیح داده شده
 - \$n - تعداد (تکرارپذیر)
تعداد موجودی‌های مربوط به فعالیت
 - \$o - نوع وحد (تکرارپذیر)
نام واحد اندازه‌گیری
 - \$u - تعیین‌کننده منبع ثابت (تکرارپذیر)
 - \$x - یادداشت غیردولتی (تکرارپذیر)
 - \$z - یادداشت دولتی (تکرارپذیر)
 - \$۲ - منبع واژه (تکرارناپذیر)
- از کدهای مارک که منبع واژه مورد استفاده در رکورد اطلاعات مربوط به فعالیت را مشخص می‌کند. از کدهای: لیست کدهای مارک برای رابطها، منابع، اصول توضیحی.
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
بخشی از یک موجودی کتابشناختی را که فیلد برای آن کاربرد دارد، مشخص می‌کند.
 - \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

شرایط بسیار ضعیف برای \$x; \$c۱۱/۲۰/۸۸; بررسی شده به منظور تبدیل به میکروفیلم \$a ## ۵۸۳
استفاده عمومی

کاغذ \$i, اداره محافظت \$k; \$c۱۹۸۶۰۲۰۷; شرایط بررسی شده است \$a جلد ۵۰-۳۱ \$۲۱ ## ۵۸۳
نازک

اولویت \$e; \$c۱۹۸۶۱۰۱۰; داده‌ها به منظور حفاظت بیشتر به نوبت پردازش می‌شوند \$a ## ۵۸۳

\$a ## ۵۸۳; \$bUPR۸۰/۱۴۴; \$dQuinquennial

۸۴۱ - ارزش‌های داده‌های گذشته موجودی‌ها (تکرارناپذیر)

زمانی که داده‌های موجودی‌ها در یک رکورد کتابشناختی، گنجانده شوند، این فیلد حاوی اطلاعات گذشته واقعی می‌گردد که برای اطلاعات مربوط به موجودی‌ها، در صورتیکه در رکورد موجودی جداگانه‌ای ذخیره شده باشند، کاربرد پیدا می‌کند.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - نوع رکورد (تکرارناپذیر)
- کدهایی که می‌توانند در چهار موقعیت کاراکتری موجود در ۰۹-۰۶ Leader از یک رکورد جداگانه، وجود داشته باشند.
- ۰ - نوع رکورد
- ۱-۲ - تعریف نشده
- ۳ - شیوه کدگذاری کاراکتر
- \$b - عناصر داده‌هایی با طول ثابت (تکرارناپذیر)
- کدهایی که می‌توانند در ۳۲ موقعیت کاراکتر موجود در فیلد ۰۰۸ (عناصر داده‌هایی با طول ثابت) از یک رکورد جداگانه، وجود داشته باشند.
- ۰-۳۱ - ارزش‌های ۰۰۸ موجودی‌ها
- \$e - سطح کدگذاری (تکرارناپذیر)
- یک کد یک کاراکتری که در ۱۷ Leader (سطح کدگذاری) موجود در رکورد موجودی‌های جداگانه، وجود دارد.
- ۰ - سطح کدگذاری

مثال‌ها

۸۴۱ ##\$a y ###\$b۸۳۱۲۱۲۴p#####۸###۱۰۰۱aabel۰۸۳۱۰۱۷\$e۴
 ۸۴۱ ##\$a x ###
 ۸۴۱ ##\$a y ###\$b۸۶۰۵۲۹۴e#####۸###۱۰۰۱aaeng۰۸۶۰۲۰۵\$e۳

۸۴۲ - تعیین‌کننده نوشتاری شکل ظاهری (تکرارناپذیر)

تعیین‌کننده نوشتاری رسانه، شکل ظاهری یا نوع جنس موجودی. تعیین‌کننده شکل ظاهری، رسانه و یا نوع جنس واحد نگهداری شونده را مشخص می‌کند. تعیین‌کننده شکل ظاهری به صورت کدشده در فیلد ۰۰۷ (فیلد ثابت توصیف شکل ظاهری)، موجود می‌باشد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - تعیین‌کننده نوشتاری شکل ظاهری (تکرارناپذیر)
پرانتهای دربرگیرنده یک تعیین‌کننده، در رکوردهای مارک موجود نمی‌باشند؛ آنها ممکن است برای نمایش ایجاد شده باشند.
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.
- \$h - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

فایل کامپیوتری \$\$\$a ۸۴۱
 صحاف \$\$\$a ۸۴۱
 مدل \$\$\$a ۸۴۱

۸۴۳ - یادداشت رونوشت (تکرارپذیر)

توضیحات مربوط به رونوشت‌های یک موجودی کتابشناختی در زمانی که برخی یا همهٔ موجودی‌ها، رونوشتی از نسخهٔ اصلی هستند. از آن در زمانی استفاده می‌شود که اطلاعات رونوشت با اطلاعات توضیح داده شده در نسخهٔ اصلی موجود در بخش اصلی رکورد کتابشناختی وابستهٔ مارک، تفاوت داشته باشد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - نوع رونوشت (تکرارناپذیر)
عبارتی مقدماتی (که با یک نقطه پایان می‌یابد) و نوع رونوشت توضیح داده شده در فیلد را مشخص می‌کند.
- \$b - محل رونوشت (تکرارپذیر)
- \$c - موسسهٔ نگهدارندهٔ رونوشت (تکرارپذیر)

- **\$d** - تاریخ رونوشت (تکرارناپذیر)
 - **\$e** - توضیح شکل ظاهری رونوشت (تکرارناپذیر)
 - **\$f** - عبارت مجموعه رونوشت (تکرارپذیر)
 - **\$m** - تاریخ‌های انتشار و / یا تعیین توالی نشریاتی که رونوشت آنها موجود است (تکرارپذیر)
 - **\$n** - یادداشتی درباره رونوشت (تکرارپذیر)
 - **\$۳** - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
- بخشی از یک موجودی کتابشناختی را که فیلد برای آن کاربرد دارد، مشخص می‌کند.
- **\$۶** - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
 - **\$۷** - عناصر داده‌هایی با طول ثابت (تکرارناپذیر)
- پانزده موقعیت ثابت کاراکتری (که به عنوان ۱-۴ و ۰ و غیره تعیین شده است) که اطلاعات کدشده‌ای درباره رونوشت، ارائه می‌دهند. این موقعیت‌های کاراکتری با فیلد ۰۰۸ داده‌های کتابشناختی با فرمت مارک ۲۱ (عناصر داده‌هایی با طول ثابت)، موتدیت کاراکتری ۱۷-۰۶ (همه فرمت‌ها)، ۱۹-۱۸ (منابع دنباله‌دار) و ۲۳ (کتابها) مطابقت دارند، ساب فیلد \$۷، آخرین ساب فیلد موجود در فیلد است. هر موقعیت کاراکتری شامل یک کد تعریف‌شده و یا یک کاراکتر (|) می‌شود.
- / ۰ - نوع تاریخ‌های ارائه شده در موقعیت‌های ۱-۴ (تاریخ ۱) و ۵-۸ (تاریخ ۲) ساب فیلد \$۷ را نشان می‌دهد. رجوع شود به توضیحات " فیلد ۰۰۸، موقعیت ۰۶ (نوع تاریخ / وضعیت انتشار) در بخش " همه فرمت‌ها - - ۰۰۸ از فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های کتابشناختی. هر کدی به جز کد ۲ (تاریخ چاپ مجدد / انتشار مجدد و تاریخ چاپ اصلی) می‌تواند استفاده شود.
 - / ۱-۴ - تاریخ ۱
- تعیین تاریخ‌ها برای ساب فیلد \$۷، موقعیت‌های ۱-۴، همزمان با انتخاب کد برای موقعیت، ساخته می‌شوند.
- / ۵-۸ - تاریخ ۲
- تعیین تاریخ‌ها برای ساب فیلد \$۷، موقعیت‌های ۵-۸، همزمان با انتخاب کد برای موقعیت، ساخته می‌شوند.
- ۹-۱۱ - مکان انتشار، ایجاد یا اجرا
- مکان انتشار، ایجاد یا اجرا را نشان می‌دهد. کدهای ۲ کاراکتری، یک به یک منطبق بوده و به جای موقعیت بدون استفاده از نشانه جای خالی (#) استفاده شده است. از کدهای: لیست کدهای مارک برای کشورها.
- ۱۲ - توالی

توالی یک رونوشت نشریه دنباله‌دار منتشرشده را نشان می‌دهد، توام با ساب‌فیلد \$۷، موقعیت ۱۳ (ادامه‌دار)، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- ♦ # - توالی قابل تعیین کردن ندارد.
- ♦ a - سالنامه
- ♦ b - دوماهانه
- ♦ c - نیم‌هفته‌نامه
- ♦ d - روزنامه
- ♦ e - دو هفته‌نامه
- ♦ f - نیم‌سالانه
- ♦ g - دوسالانه
- ♦ h - سه سالانه
- ♦ i - سه بار در هفته
- ♦ j - سه بار در ماه
- ♦ k - مدام در حال update
- ♦ m - ماهنامه
- ♦ n - کاربردی ندارد.
- ♦ q - فصلنامه
- ♦ s - نیم‌ماهانه
- ♦ t - سه بار در سال
- ♦ u - نامعلوم
- ♦ w - هفته‌نامه
- ♦ z - غیره

برای توضیحات بیشتر درباره کدهای تعریف شده رجوع شود به توضیحات فیلد ۰۰۸، موقعیت ۱۸ (توالی) در بخش منابع دنباله‌دار - - ۰۰۸ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، برای داده‌های کتابشناختی.

○ ۱۳۱ - ترتیب انتشار

ترتیب انتشار یک رونوشت نشریه دنباله‌دار چاپ‌شده را نشان می‌دهد. یکی از کدهای ذیل مورد استفاده قرار می‌گیرد:

- ♦ # - کاربردی ندارد.
- ♦ n - به صورت عادی، نامنظم
- ♦ r - منظم
- ♦ x - کاملاً نامنظم
- ♦ u - نامعلوم

برای توضیحات بیشتر درباره کدهای تعریف شده، رجوع شود به توضیحات نیلند ۰۰۸، موقعیت ۱۹ (ترتیب انتشار) در بخش منابع دنباله دار - ۰۰۸ از فرمت های فشرده مارک ۲۱ برای داده های کتابشناختی.

○ ۱۴/ - شکل موجودی

برای کدهای تعریف شده دیگر، رجوع شود به توضیحات فیلد ۰۰۸، موقعیت ۲۳ (شکل موجودی) در بخش کتابها - - ۰۰۸ از فرمت های فشرده مارک ۲۱ برای داده های کتابشناختی.

۸۴۴ - نام واحد (تکرارناپذیر)

عنوان کتابشناختی یا توضیح واحد کتابشناختی مقدماتی، موجودی مکمل یا یک ضمیمه. این توضیح به عنوان زیرنویس در سطح فهرست ساب فیلد (Sa-Sh) موجود در فیلدهای کاربردی زیرنویس ها و الگوها، ۸۵۳-۸۵۵

شاخص ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- Sa - نام واحد (تکرارناپذیر)
- دو علامت نقل قول در طرفین نام، در رکورد مارک موجود نیست، ممکن است برای نمایش، ایجاد شده باشند.
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

مثال ها

- پیشرفت های اخیر \$\$\$Sa ۸۴۴
- موارد \$\$\$Sa ۸۴۲
- تصمیمات \$\$\$Sa ۸۴۱
- (update) به روزآوری ها \$\$\$Sa ۸۴۱

۸۴۵ - یادداشت واژه‌های کنترل‌کننده کاربرد رونوشت (تکرارپذیر)

اطلاعاتی درباره سیاست‌های رونوشت‌گیری و امانت‌دهی سازمان نگهدارنده موجودی، برای یک موجودی کتابشناختی که نمی‌تواند در فیلد ۰۰۸/۲۰ (سیاست امانت‌دهی) یا ۰۰۸/۲۱ (سیاست رونوشت‌گیری)، کدگذاری شود.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- **Sa** - یادداشت واژه‌های کنترل‌کننده کاربرد و رونوشت (تکرارناپذیر)
متن یک عبارت منطقی یا رسمی محدودیت‌ها.
- **Sb** - صاحب امتیاز (تکرارناپذیر)
نام یک شخص، یک سازمان و یا موقعیت یا کاربرد درون یک سازمان، که واژه‌دهی کنترل‌کننده کاربرد و رونوشت، به آنها اجبار و تحمیل شده و محدودیت‌ها در مورد آنها باید اعمال شود.
- **Sc** - معتبرسازی (تکرارناپذیر)
رونوشتی از یک منبع خاص که منابع و مأخذ محدودیت‌ها به شمار می‌رود.
- **Sd** - کاربرهای معتبر (تکرارناپذیر)
گروهی از کاربرها یا افراد خاص که محدودیت‌های ساب‌فیلد **Sa** برای آنها کاربر ندارند.
- **S۳** - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
بخشی از موجودی کتابشناختی را معین می‌کند که فیلد برای آن کاربرد دارد. ساب‌فیلد **S۲** اولین ساب‌فیلد در فیلد است.
- **S۵** - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.
- **S۶** - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.
- **S۸** - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

- ۸۲۰ ##\$a حقوق نویسندگی "کری چینن کات" به عموم، اختصاص دارد
- ۸۲۱ ##\$a اطلاعات مربوط به حقوق تکثیر در "میز مرجع" موجود است: انحصاری
- ۸۲۰ ##\$a اجازه تکثیر فقط برای سازمان‌های غیرانتفاعی: انحصاری
- ۸۲۰ ##\$d انحصار وضعیت; ممنوعیت کپی برداری; \$a خطرات روزانه
- ۸۲۰ ##\$d نام دانشجو روی سند نوشته شده است; \$d محدودیت کپی برداری; \$a ترجمه‌ها

فیلدهای دسترسی و مکان‌یابی (۸۵۶-۸۵۲)

فیلدهای ۸۵۲ و ۸۵۶، حاوی اطلاعاتی درباره مکان یک موجودی که از لحاظ فیزیکی قابل مکان‌یابی است و اینکه چگونه می‌توان از لحاظ فیزیکی یا الکترونیکی (برای موجودی‌های کامپیوتری) به آنها دسترسی پیدا کرد، می‌باشد. توضیح ساختارهای موردنیاز در زمانی که به فیلدهای اطلاعاتی موجودی‌های دیگر با فیلدهای ۸۵۲، موجود در اطلاعات موجودی‌های جداگانه و قرار داده شده، در مقدمه فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های موجودی‌ها، مرتبط باشد، موردنیاز است.

- ۸۵۲ - مکان‌یابی (تکرارپذیر)
- ۸۵۶ - دسترسی و مکان‌یابی الکترونیکی (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۸۵۲ - مکان‌یابی (تکرارپذیر)

سازمان نگهدارنده موجودی یا مکانی که موجودی از آن قابل دسترسی باشد، را مشخص می‌کند. می‌تواند شامل اطلاعات دقیق‌تری درباره چگونگی مکان‌یابی یک موجودی در یک مجموعه نیز باشد.

شاخص‌ها

- اول - شیوه قفسه‌بندی
 - # - اطلاعاتی موجود نیست.
 - ۰ - طبقه‌بندی کتابخانه کنگره.
 - ۱ - طبقه‌بندی اعشاری دیویی
 - ۲ - طبقه‌بندی کتابخانه ملی پزشکی
 - ۳ - طبقه‌بندی سرپرستی اسناد
 - ۴ - شماره کنترل قفسه‌بندی
 - ۵ - عنوان
 - ۶ - جداگانه قفسه‌بندی شده است.
- نشان می‌دهد که موجودی از روی عنوان قفسه‌بندی شده است.

○ ۷ - منبع مشخص شده در ساب فیلد \$۲

○ ۸ - شیوه دیگر

• دوم - سفارش قفسه‌بندی

ارزشی که نشان می‌دهد که یک موجودی با کدام شیوه شماره‌گذاری فرعی یا اصلی، قفسه‌بندی شده است.

○ # - اطلاعاتی موجود نیست.

○ ۰ - شماره‌گذاری نشده است.

○ ۱ - شماره‌گذاری اصلی

ارزشی که در زمانی استفاده می‌شود که فقط یک شیوه شماره‌گذاری، کاربرد داشته باشد.

○ ۲ - شماره‌گذاری فرعی

موجودی که از دو نوع شیوه شماره‌گذاری تبعیت می‌کند و با شیوهٔ دوم، قفسه‌بندی می‌شود.

کدهای ساب فیلدها

• \$a - مکان‌یابی (تکرارپذیر)

موسسه یا شخص نگهدارندهٔ موجودی یا مکانی که دسترسی از آنجا، ممکن باشد. برای یک کد مارک برای سازمان یا نام موسسه یا شخص نگهدارندهٔ موجودی می‌باشند. برای فهرست منابع مورد استفاده در رکوردهای مارک ۲۱، رجوع شود به منابع کد سازمان‌ها.

• \$b - مکان‌یابی فرعی یا داخل مجموعه (تکرارپذیر)

اداره، کتابخانه یا مجموعهٔ خاصی در سازمان نگهدارندهٔ موجودی که مکان‌یابی موجودی از آن مکان، امکان‌پذیر باشد، یا دسترسی به موجودی از آنجا میسر باشد.

• \$c - مکان‌یابی قفسه‌بندی (تکرارپذیر)

• \$e - آدرس

اطلاعات دربارهٔ آدرس کشور، کدپستی، ایالت، شهر و یا خیابانی که سازمان نگهدارندهٔ موجودی در حال حاضر در آنجا می‌باشد.

• \$f - تعیین‌کنندهٔ مکان‌یابی کدگذاری شده

یک کد دو یا سه کاراکتری که شمارهٔ ویژهٔ یک موجودی را که در مکان جداگانه‌ای از موجودی اصلی نگهداری می‌شوند را مشخص می‌کند. ساب فیلد \$f بلافاصله پس از ساب فیلدهای \$a، \$b یا \$c آورده می‌شود.

○ نوع تعیین‌کننده

○ ۱ - آخرین

- آخرین، شامل واحد بخش / زمان شماره فعلی می‌شود که در مکان جداکننده‌ای موجود است.
- p - قبلی
- قبلی، شامل واحد بخش / زمان شماره فعلی که در مکان دیگری نگاهداری شود، نمی‌گردد.
- شماره واحدها
- ۱-۹ - شماره واحدها
- زمانی که شماره‌ای برای شناسایی واحدهای خاص مورد نیاز نباشد، شماره واحدها می‌تواند حذف می‌شود. زمانی که نوع تعیین‌کننده، "آخرین" (کد :) باشد، شماره شامل واحد بخش / زمان فعلی می‌شود. زمانی که نوع تعیین‌کننده، "قبلی" (کد P)، شماره شامل بخش / زمان فعلی نمی‌شود.
- نوع واحد

♦ زمان

♦ m - ماه(ها)

♦ w - هفته(ها)

♦ y - سال(ها)

♦ بخش

♦ e - ویراست(ها)

♦ i - چاپ(ها)

♦ s - مکمل(ها)

- \$g - تعیین‌کننده مکان‌یابی کدگذاری نشده (تکرارپذیر)
- یک متن آزاد که زمانی که کدهای ساب‌فیلد \$f برای توضیح واحدی که جدا از موجودی‌های اصلی نگهداری می‌شوند، کافی نباشند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. ساب‌فیلد \$g بلافاصله بعد از ساب‌فیلدهای \$a و \$b یا \$c تعیین‌شده، قرار می‌گیرد.
- \$h - بخش طبقه‌بندی (تکرارناپذیر)
- \$i - بخش موجودی (تکرارپذیر)
- \$j - شماره کنترل قفسه‌بندی (تکرارناپذیر)
- \$k - پیشوند شماره فراخوانی (تکرارپذیر)
- \$l - فرم قفسه‌بندی عنوانی (تکرارناپذیر)
- قفسه‌بندی عنوانی یک موجودی طبقه‌بندی نشده که از روی عنوان قفسه‌بندی می‌شود.
- \$m - پیشوند شماره فراخوانی (تکرارپذیر)

- \$n - کد کشور (تکرارناپذیر)
- یک کد ۲ یا ۳ کاراکتری مارک برای مکان‌یابی اصلی موجود در ساب‌فیلد \$a از کدهای: لیست کدهای مارک برای کشورها
- \$p - تعیین قطعه (تکرارناپذیر)
- شناسایی یک قطعه واحد در زمانی که اطلاعات موجودی‌ها شامل یک فیلد ۸۶۳-۸۶۵ (شماره‌گذاری و زمانبندی) یا ۸۷۶-۸۷۸ (اطلاعات مربوط به موجودی) کد حاوی یک ساب‌فیلد \$p (تعیین قطعه) است، نشود.
- \$q - شرایط فیزیکی قطعه (تکرارناپذیر)
- توضیح دو نوع ویژگی غیرعادی شرایط فیزیکی قطعه در زمانی که اطلاعات شامل یک فیلد ۸۶۳-۸۶۵ (شماره‌گذاری و زمانبندی) یا ۸۷۶-۸۷۸ (اطلاعات موجودی) کد حاوی یک ساب‌فیلد \$q (شرایط فیزیکی قطعه) باشد، نمی‌شود.
- \$s - کد حقوق انحصاری مبلغ مقاله (تکرارپذیر)
- \$t - شماره رونوشت (تکرارناپذیر)
- یک شماره رونوشت یا تعدادی شماره برای رونوشت‌هایی که مکان و شماره فراخوانی مشابهی دارند. (در زمانی که اطلاعات شامل یک فیلد ۸۶۳-۸۶۵ شماره‌گذاری و زمانبندی حاوی ساب‌فیلد \$t (شماره رونوشت)، نباشد)
- \$x - یادداشت غیردولتی (تکرارپذیر)
- \$z - یادداشت دولتی (تکرارپذیر)
- \$۲ - منبع طبقه‌بندی یا شیوه قفسه‌بندی (تکرارناپذیر)
- از کدهای: لیست کدهای مارک برای رابطها، منابع، اصول توضیحی.
- \$۳ - موجودی خاص (تکرارناپذیر)
- بخشی از یک موجودی کتابشناختی را که فیلد برای آن کاربرد دارد، نشان می‌دهد. ساب‌فیلد \$۳، اولین ساب‌فیلد این فیلد است.
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- داده‌هایی که رکوردهای موجودی وابسته را به یکدیگر متصل می‌کند. شماره تسلسل، یک شماره با طول متغیر است که نمایش و پردازش تسلسل رکوردهای موجودی‌های وابسته را که شامل ساب‌فیلدهای \$a, \$b, \$t از فیلد ۸۵۲، می‌شود، را کنترل نمی‌کند. ساب‌فیلد \$۸، همیشه اولین ساب‌فیلد در فیلد است.

مثال‌ها

۸۵۲ ۰۲ \$aCty\$b اصلی \$hLB۲۰۱ \$iM۶۳

۸۵۲ ۸۱ \$a[تعیین‌کننده مکان] \$b اصلی \$c کتابخانه در میان طبقه‌های کتابخانه

۸۵۲۰۰\$a[Sb] تعیین کننده مکان

۸۵۲۸۱\$a[Sb] | تعیین کننده مکان

۸۵۲۰۰#\$۸۲\$a[Sh] تعیین کننده مکان ۲

۸۵۶ - دسترسی و مکان یابی الکترونیکی (تکرارپذیر)

اطلاعات مورد نیاز برای مکان یابی یک منبع الکترونیکی. اطلاعات مکان الکترونیکی حاوی منبع است و یا مکانی را که از آن جا، قابل دسترسی است، مشخص می کند.

همچنین شامل اطلاعات مورد نیاز برای بازیابی مجدد منبع یا شیوه دسترسی مشخص شده در موقعیت شاخص اول می شود. رابطه اطلاعات مکان یابی الکترونیکی و دسترسی موجود در فیلد ۸۵۶، با منبع مشخص شده، به واسطه رکوردی که در شاخص دوم تعیین شده است، نشان داده می شود. اطلاعات موجود در این فیلد برای اینکه امکان انتقال الکترونیکی یک فایل، اشتراک با یک مجله الکترونیکی، یا دادن دستورات لازم به یک منبع الکترونیکی، فراهم شود، کافی است. در برخی موارد، تنها عناصر داده های انحصاری که به کاربر اجازه دسترسی به یک جدول مکان یاب میزبان راه دور (که حاوی اطلاعات باقیمانده مورد نیاز برای دسترسی به منبع است)، می دهد رکورد می شوند.

فیلد ۸۵۶، زمانی که عناصر داده های مکان یابی (URL در ساب فیلد \$d, \$b, \$a زمانی که مورد استفاده قرار می گیرند) تغییر می کنند، تکرار می شود. هر زمانی که نام فایل الکترونیکی تغییر کند (ساب فیلد \$f)، به جز زمانی که اثر مجازی واحد به بخش های مختلفی برای ذخیره online تقسیم یا بازیابی مجدد شده است، نیز قابل تکرار است.

شاخص ها

• اول - شیوه دسترسی

ارزشی که شیوه دسترسی را برای منبع الکترونیکی، تعریف می کند. اگر بیش از یک شیوه دسترسی برای یک منبع وجود داشته باشد، فیلد تکرار می شود. به هنگام رکورد شدن یک URL در ساب فیلد \$u، این ارزش با شیوه دسترسی (شیوه URL) که اولین عنصر در این زنجیره نیز محسوب می شود، مطابقت می کند.

○ # - اطلاعاتی موجود نیست.

○ ۰ - Email

نشانیگر این است که دسترسی به شیوه انتقال قرارداد با پست الکترونیکی ()

MAILTP)، صورت می گیرد.

○ ۱ - FTP

○ ۲ - Remote login

Dial up - ۳ ○

نشان می‌دهد که دسترسی به منبع الکترونیکی، از طریق یک خط تلفن معمولی (dial up)، انجام می‌شود.

HTTP - ۴ ○

نشان می‌دهد که دسترسی از طریق " قرارداد انتقال متن‌های بسیار طولانی " (HTTP)، انجام می‌شود.

۷ - شیوه مشخص شده در ساب‌فیلد \$۲ ○

• دوم - رابطه

ارزشی که رابطه بین منبع الکترونیکی موجود در مکان مشخص شده در فیلد ۸۵۶ و موجودی توضیح داده شده در رکورد را، مشخص می‌کند.

○ # - اطلاعاتی موجود نیست.

○ ۰ - منبع

نشان می‌دهد که مکان‌یابی الکترونیکی موجود در فیلد ۸۵۶، برای منبع مشابه توضیح داده شده در رکورد، یکسان است. در این مورد، موجودی ارائه شده توسط رکورد کتابشناختی یک منبع الکترونیکی است. اگر داده‌های موجود در فیلد ۸۵۶ به یک واحد ساختاری منبع مشخص شده توسط رکورد، مربوط باشد، از ساب‌فیلد \$۳ برای مشخص کردن اجزایی که فیلد برای آنها کاربرد دارد استفاده می‌شود.

○ ۱ - نسخه منبع

نشان می‌دهد که مکان‌یابی فیلد ۸۵۶، برای نسخه الکترونیکی منبع توضیح داده شده توسط رکورد نیز کاربرد دارد. در این مورد، موجودی ارائه شده توسط رکورد کتابشناختی، الکترونیکی نیست، اما یک نسخه الکترونیکی از آن موجود است.

○ ۲ - منبع وابسته

نشان می‌دهد که مکان‌یابی فیلد ۸۵۶، برای منبع الکترونیکی وابسته به موجودی توضیح داده شده توسط رکورد نیز کاربرد دارد. در این مورد، موجودی ارائه شده توسط رکورد کتابشناختی خودش یک منبع الکترونیکی نیست. از ساب‌فیلد \$۳ می‌توان برای مشخص تر نمودن رابطه بین موجودی الکترونیکی مشخص شده در فیلد ۸۵۶ و موجودی ارائه شده با رکورد کتابشناختی به طور کلی، استفاده کرد.

○ ۸ - ثابت نمایشی ایجاد نشده است.

کدهای ساب‌فیلدها

• \$a - نام میزبان (تکرارپذیر)

حوزه کاملاً مشخص شده (نام میزبان) یک مکان الکترونیکی که شامل یک آدرس اینترنتی است و در صورتیکه بیش از یک آدرس برای یک میزبان وجود داشته باشد، تکرار می‌شود.

• **Sb** - شماره دسترسی (تکرارپذیر)

شماره دسترسی مربوط به یک میزبان که می‌تواند شامل یک آدرس رقمی " قرارداد اینترنتی " (IP)، در صورتیکه موجودی یک منبع اینترنتی باشد، و یا چنانچه دسترسی از نوع Dial up و به وسیله یک خط تلفن باشد، شامل یک شماره تلفن باشد. این داده‌ها می‌توانند مرتباً تغییر کنند و قابلیت ایجاد آنها توسط سیستم، بیشتر از ذخایر آماری است.

• **Sc** - اطلاعات فشرده (تکرارپذیر)

اطلاعاتی درباره فشرده‌گی یک فایل، به ویژه اگر برای از بین بردن فشرده‌گی فایل به یک برنامه ویژه نیاز باشد.

• **Sd** - مسیر (تکرارپذیر)

• **Sf** - پردازشگر تقاضا (تکرارناپذیر)

نام کاربر، پردازشگر تقاضا؛ معمولاً داده‌هایی است که پیش از نشانه "@" در آدرس میزبان، می‌آید.

• **Sh** - پردازشگر تقاضا (تکرارپذیر)

• **Si** - دستورالعمل (تکرارپذیر)

ساختار مورد نیاز برای میزبان راه دور به منظور پردازش یک تقاضا.

• **Sj** - تعداد بیت‌ها در هر ثانیه (تکرارناپذیر)

• **Sk** - رمز عبور (تکرارناپذیر)

• **Sl** - دستورات لازم برای وارد شدن به کامپیوتر (تکرارناپذیر)

ویژگی‌های مورد نیاز برای متصل شدن (به عنوان مثال دستورات مربوط به وارد شدن یا خارج شدن از سیستم) به یک منبع الکترونیکی یا سایت FTP. از این ساب‌فیلد برای رکورد کردن زنجیره‌های ورود به سیستم که دارای کاربردی معمولی هستند و نیاز به امنیت ویژه ندارند، استفاده می‌شود.

• **Sm** - تماس به منظور کمک گرفتن برای دسترسی (تکرارپذیر)

• **Sn** - نام مکان یک میزبان (تکرارناپذیر)

نام کامل مکان یک میزبان موجود در ساب‌فیلد Sa، که شامل محل جغرافیایی آن می‌شود.

• **Sp** - بخش (تکرارناپذیر)

بخشی از یک آدرس که پردازش یا کارهای موجود در میزبان را شناسایی می‌کند.

• **Sq** - نوع فرمت الکترونیکی (تکرارناپذیر)

شناسایی نوع فرمت الکترونیکی که نماد داده‌های یک منبع است نظیر: متن / ASCII
 HTML، فایل پی‌نوشت‌ها، کاربرد اجرایی یا تصویری JPEG. نوع فرمت الکترونیکی
 می‌تواند از لیست‌های فهرست‌واری نظیر "انواع ثبت‌شده رسانه‌های اینترنتی" (HTML
) گرفته شده باشد.

• \$r - نصب (تکرارناپذیر)

• \$s - اندازه فایل (تکرارپذیر)

• \$u - تعیین‌کننده منبع ثابت (تکرارپذیر)

URL، کد ساختار دستوری ساختار دستوری استاندارد را برای مکان‌یابی یک موجودی
 که در داده سامان‌های اینترنتی، کاربرد دارد. فیلد ۸۵۶، برای امکان ایجاد یک URL از
 رده‌بندی ساب‌فیلدهای ۸۵۶ جداگانه دیگر، ساخته شده است. ساب‌فیلد \$u، می‌تواند
 به جای آن ساب‌فیلدهای جداگانه یا به همراه آنها، به کار رود. ساب‌فیلد \$u می‌تواند
 تنها اگر هم URN و هم URL و یا بیش از URN، رکورد شوند، تکرار شود.

• \$v - شیوه دسترسی ساعتی (تکرارپذیر)

• \$w - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر)

• \$x - یادداشت غیردولتی (تکرارپذیر)

• \$y - متن ارتباط (تکرارپذیر)

برای نمایش در مکان URL موجود در ساب‌فیلد \$a (تعیین‌کننده منبع ثابت)، کاربرد
 دارد. زمانی که ساب‌فیلد \$y موجود است، تقاضاها باید از محتوای آن به عنوان ارتباط و
 در عوض ساب‌فیلد \$u استفاده نمایند.

• \$z - یادداشت دولتی (تکرارپذیر)

• \$۲ - شیوه دسترسی (تکرارناپذیر)

شیوه دسترسی به هنگامی که موقعیت شاخص اول، شامل ارزش ۷ شود.

• \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)

• \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

• \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

فیلدهای زیرنویس ها و الگوها (۸۵۳-۸۵۵)

- فیلدهای زیرنویس و الگو - - اطلاعات کلی
- ۸۵۳ - زیرنویس ها و الگو - - واحد کتابشناختی مقدماتی.
- ۸۵۴ - زیرنویس ها و الگو - - موجودی مکمل.
- ۸۵۵ - زیرنویس ها و الگو - - ضمایم.

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

موارد مشخص شده با رنگ قرمز، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن انجام شده‌اند و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

فیلدهای زیرنویس و الگو - - اطلاعات کلی

فیلدهای ۸۵۳-۸۵۵ زیرنویس‌ها، سطوح شمارش و زمانبندی و کدهایی که الگوی انتشار موجودی‌های توضیح داده شده در فیلدهای ۸۶۳-۸۶۵ (فهرست و زمانبندی) را تعریف می‌کند. موجودی‌های وابسته فیلدهای ۸۵۳-۸۵۵ و ۸۶۳-۸۶۵، با شماره‌ای که در ساب‌فیلد \$۸ (اتصال و فیلد شماره تسلسل) موجود است به یکدیگر مرتبط می‌شوند.

توضیح کلی چهارنوع فیلد داده‌های موجودی و رابطه آنها با یکدیگر، در بخش داده‌های موجودی - - اطلاعات کلی، ارائه شده است.

شاخص‌ها

• اول - فشردگی و وافشردگی [۸۵۳/۸۵۴]

در فیلد ۸۵۳ و ۶۵۴، به ارزشی است که نشان می‌دهد آیا برای تبدیل محتوای ساب‌فیلدهای \$a-\$m به یک یا چند فیلد فهرست زمانبندی متصل، از الگوریتم کامپیوتری استفاده شده است یا خیر، قبلاً تبدیل یک گزارش فهرست‌وار گزارشی از همان حوزه موجودی، در قالب واژه‌های فهرست و زمانبندی که تنها مربوط به اولین و آخرین قسمتی هستند که نگهداری می‌شوند؛ یا تبدیل یک فهرست فشرده از اولین و آخرین قسمت‌های موجودی‌هایی که نگهداری می‌شوند به یک شرح فهرست‌وار هریک از قسمت‌هایی که نگهداری می‌شوند.

- ۰ - نمی‌تواند فشرده یا گسترده شود.
- ۱ - می‌تواند فشرده یا گسترده شود.
- ۲ - می‌تواند فشرده و گسترده شود.

○ ۳ - نامعلوم

• اول - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

• دوم - ارزیابی زیرنویس [۸۵۳/۸۵۴]

در فیلدهای ۸۵۴ و ۸۵۳، ارزشی است که کامل بودن شرح سطوح مختلف فهرست و زمانبندی موجود در ساب‌فیلدهای Sa-Sm و اینکه آیا آنها به صورت یک موجودی کتابشناختی هستند یا خیر، را نشان می‌دهد.

○ ۰ - زیرنویس‌ها تأیید نشده‌اند، همه سطوح موجود هستند.

○ ۱ - زیرنویس‌ها تأیید شده‌اند، همه سطوح ممکن است موجود نباشند.

○ ۲ - زیرنویس‌ها تأیید نشده‌اند، همه سطوح موجود هستند.

○ ۳ - زیرنویس‌ها تأیید نشده‌اند، همه سطوح ممکن است موجود نباشند.

• دوم - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای ساب‌فیلدها

• Sa-Sh - زیرنویس‌های مربوط به فهرست‌ها.

شرح‌های سطوح فهرست قابل استفاده برای یک موجودی کتابشناختی. این ساب‌فیلدهای زیرنویس با ساب‌فیلدهای Sa-Sh فهرست موجود در فیلد فهرست و زمانبندی متصل به فیلد ۸۵۳-۸۵۵، مرتبط هستند، به رغم اینکه ساب‌فیلدهای مشابه نیازی نیست که همیشه موجود باشند. به ارتباط کامل ساب‌فیلدهای Sa-Sh سطح زیرنویس و فهرست موجود در فیلدهای ۸۶۳-۸۶۵/۸۵۵-۸۵۳، در زمانی که فهرست‌ها برای نمایش عبارات موجودی‌ها مورد نیاز نباشند، نیز احتیاجی نیست. به این ارتباط کاملی زمانی نیاز است که باید فشردگی یا گستردگی فهرست موجود در فیلد ۸۶۳ یا ۸۶۴، به واسطه الگوریتم کامپیوتری صورت پذیرد. اگر هیچ شرحی برای موجودی برخی از سطوح وجود نداشته باشد، می‌توان به منظور دستیابی به یک رابطه کامل یک شرح نوشت و آن را داخل یک علامت [] قرار داد.

زمانی که شیوه‌های شمارش متناوب برای یک موجودی کاربرد داشته باشند، ساب‌فیلدهای Sh, Sg، شامل زیرنویس‌های فهرست متناوب می‌شوند. اگر زیرنویس‌ها به بیش از دو سطح شمارش متناوب نیاز داشته باشند، از یک فیلد موجودی‌های نوشتاری ۸۶۸-۸۶۶، استفاده می‌شود.

زمانی که تنها از زیرنویس‌های زمانبندی برای یک موجودی (که حاوی هیچ فهرستی نیست) استفاده می‌شود، زیرنویس‌های زمانبندی در ساب‌فیلدهای زیرنویس فهرست

مربوطه (Sa-Sh) قرار می‌گیرند. اگر یک زیرنویس زمانبندی برای نمایش فیلد فهرست و زمانبندی (۸۶۳-۸۶۵)، استفاده نشود، داخل یک پرانتز قرار می‌گیرد. مثلاً: (سال). هنگامی که از یک مکمل یا ضمیمه تعیین شده به عنوان یک زیرنویس (که در صورتی که شماره‌گذاری آن مربوط به جلد یا واحد خاصی از یک واحد کتابشناختی باشد، ایجاد می‌شود، به عنوان مثال جلد ۹، مکمل ۱-۳) در ساب‌فیلد زیرنویس مربوط به فهرست مربوطه هنگامی که فهرست شامل تعدادی واحد باشد که موجود هستند و بعد از آن‌ها واژه‌ای برای توضیح واحدهای آید، عبارت کامل در فیلدهای مشخص ۸۶۳-۸۶۵ موجود است و فیلدهای ۸۵۳-۸۵۵ شامل واحد واژه می‌شود (اگر نیازی به نمایش نباشد، داخل پرانتز قرار می‌گیرد).

- Sa - سطح اول فهرست (تکرارناپذیر)
- Sb - سطح دوم فهرست (تکرارناپذیر)
- Sc - سطح سوم فهرست (تکرارناپذیر)
- Sd - سطح چهارم فهرست (تکرارناپذیر)
- Se - سطح پنجم فهرست (تکرارناپذیر)
- Sf - سطح ششم فهرست (تکرارناپذیر)
- Sg - شیوه شماره‌گذاری متناوب (تکرارناپذیر)
- Sh - شیوه شماره‌گذاری متناوب (تکرارناپذیر)
- Si-Sm - زیرنویس‌های زمانبندی

زیرنویس‌های سطوح زمانبندی، قابل کاربرد برای یک موجودی کتابشناختی هستند. این ساب‌فیلدهای زیرنویس با ساب‌فیلدهای زیرنویس Si-Sm موجود در فیلدهای فهرست و زمانبندی (۸۶۳-۸۶۵)، متصل به فیلدهای ۸۵۳-۸۵۵ مرتبط هستند، به رغم اینکه ساب‌فیلدهای مشابه نیازی نیست که همیشه حضور داشته باشند. به رابطه کامل ساب‌فیلدهای Si-Sm سطح زیرنویس و زمانبندی موجود در فیلد ۸۵۳-۸۵۵، ۸۶۳-۸۶۵ در زمانی که زیرنویس‌ها برای نشان دادن عبارت موجودی‌ها، لازم نباشند، نیازی نیست. رابطه کامل زمانی مورد نیاز است که فشردگی و گستردگی زمانبندی در فیلد ۸۶۳ یا ۸۶۴ با الگوریتم کامپیوتری لازم باشد. به دلیل اینکه موجودی‌های کتابشناختی معمولاً حاوی شرح‌های زمانبندی نیستند، می‌توان به منظور دستیابی به یک رابطه کامل، شرحی نوشت و داخل [] قرار دارد.

هنگامی که یک شیوه زمانبندی برای یک موجودی کاربرد داشته باشد، ساب‌فیلد Sm شامل زیرنویس زمانبندی متناوب می‌شود. اگر زیرنویس‌ها به پیش از یک سطح زمانبندی متناوب نیاز داشته باشد. یک فیلد موجودی نوشتاری (۸۶۶-۸۶۸) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

زمانی که تنها از زیرنویس‌های زمانبندی برای یک موجودی (که حاوی هیچ فهرستی نیست)، استفاده می‌شود، زیرنویس‌های زمانبندی در ساب‌فیلدهای (**Sa-Sh**) مربوطه، قرار می‌گیرند و هیچ زیرنویسی در ساب‌فیلد **Si-Sm**، رکورد نمی‌شود. اگر از یک زیرنویس زمانبندی در یک نمایش فیلد فهرست و زمانبندی (۸۶۵-۸۶۳) استفاده نشود، در داخل پراتنز قرار داده می‌شود مثلاً: (سال).

• **Si** - اولین سطح زمانبندی (تکرارناپذیر)

• **Sj** - دومین سطح زمانبندی (تکرارناپذیر)

• **Sk** - سومین سطح زمانبندی (تکرارناپذیر)

• **Sl** - چهارمین سطح زمانبندی (تکرارناپذیر)

• **Sm** - شیوه شماره‌گذاری متناوب (تکرارناپذیر)

• **Sn** - یادداشت الگو (تکرارناپذیر)

• **So** - نوع موجودی مکمل (تکرارناپذیر) [۸۵۴]

زیرنویسی که نوع موجودی مکمل موجود در فیلد ۸۵۴ را توضیح می‌دهد (به عنوان مثال، راهنمای سالیانه برای خریداران.)

هنامی که استفاده می‌شود، ساب‌فیلد **So** بلافاصله بعد از زیرنویسی می‌آید که به آن اشاره کرده است. اگر عنوان موجودی مکمل با نوع آن متفاوت باشد، عنوان در ساب‌فیلد **So** (عنوان موجودی مکمل) از فیلد ۸۶۴، رکورد می‌شود.

• **So** - نوع ضمیمه (تکرارناپذیر) [۸۵۵]

زیرنویسی که نوع ضمیمه (به عنوان مثال) موجود در فیلد ۸۵۵ را در زمانی که نوع موجودی مشخص شده است، توضیح می‌دهد. زمانی که استفاده می‌شود، ساب‌فیلد **So** بلافاصله بعد از زیرنویسی که به آن اشاره کرده است، می‌آید. اگر عنوان یک ضمیمه با نوع آن متفاوت باشد، عنوان در ساب‌فیلد **So** (عنوان ضمیمه) از فیلد ۸۶۵، رکورد می‌شود.

• **Sp** - شماره قطعه‌های هر جلد چاپ‌شده (تکرارناپذیر)

• **St** - رونوشت (تکرارناپذیر)

یک زیرنویس برای شماره رونوشتی که در ساب‌فیلد **St** از فیلد متصل فهرست و زمانبندی، نوشته شده است.

• **Su** - واحدهای کتابشناختی هر یک از سطوح بالاتر بعدی (تکرارپذیر)

یک شماره (یا کد **Var** یا **und**) که شماره کل بخش‌هایی را که شامل سطح بالاتر بعدی فهرست می‌شود، در برمی‌گیرد. این شماره بعد از ساب‌فیلد زیرنویس مربوط به سطح فهرستی که برای آن کاربرد دارد، می‌آید. ساب‌فیلد **Su** به همراه ساب‌فیلد **Sa** یا **Sg** استفاده نمی‌شود.

○ [n] - شماره بخش‌ها

شماره کل بخش‌های سازنده سطح بالاتر بعدی فهرست مربوط به نمونه، یک نشریه فصلنامه به ۴ نشریه نیاز دارد تا تبدیل به یک مجلد شود. برای اینکه ساب‌فیلد \$Su دارای طول متغیری است، از صفر راهنما برای یک شماره کاراکتر واحد، استفاده نمی‌شود.

○ Var - متفاوت است.

زمانی که یک شماره خاص، بی‌معنا باشد، استفاده می‌شود.

○ Und - نامشخص

• \$v - نشان می‌دهد که آیا شماره‌گذاری سطح توضیح داده شده شامل شماره‌های

تصادفی یا شماره‌هایی که هنگام تکمیل واحد، دوباره آغاز می‌شوند.

○ c - شماره مدام به صورت تصادفی بالا می‌رود.

○ r - در هنگام تکمیل واحد، شماره‌گذاری مجدداً آغاز می‌شود.

• \$w - توالی (تکرارناپذیر)

که یا شماره‌ای که توالی انتشار موجودی را نشان می‌دهد. ساب‌فیلد \$w به یک زیرنویس خاص، وابسته نیست. این شماره بعد از آخرین زیرنویس زمانبندی، وارد می‌شود. اطلاعات ویژه انتشار الگو در ساب‌فیلد \$y (انتشار منظم) موجود است. ساب‌فیلد \$p نیز زمانی استفاده می‌شود که هم کد توالی و شماره قطعه‌های هر جلد چاپ‌شده نیاز داشته باشد که برای عناوین چندقسمتی، رکورد شود.

○ کدها

کدهای مورد استفاده برای توالی‌هایی که یک دوره انتشار اصلی دارند.

♦ a - سالنامه

♦ b - دوماهانه

♦ c - نیم‌هفته‌نامه

♦ d - روزنامه

♦ e - دو هفته‌نامه

♦ f - نیم‌سالانه

♦ g - دوسالانه

♦ h - سه سالانه

♦ i - سه بار در هفته

♦ j - سه بار در ماه

♦ k - مدام در حال update

♦ m - ماهنامه

♦ q - فصلنامه

♦ s - نیم‌ماهانه

♦ t - سه بار در سال

♦ w - هفته‌نامه

♦ x - کاملاً نامنظم

○ شماره

شماره‌ای که برای مشخص کردن تعداد مجله‌های چاپ‌شده در یک سال، به هنگامی که دوره توالی قابل کدگذاری نباشد، استفاده می‌شود. برای اینکه ساب‌فیلد \$w طول متغیری دارد، صفر راهنما برای یک شماره کاراکتر واحد استفاده نمی‌شود.

• \$x - تغییر تقویم (تکرارناپذیر)

یک یا چند کد عددی دو یا چهاررقمی که نقطه زمانبندی را که در آن به بالاترین سطح یا تغییرات می‌رسد، نشان می‌دهد.

○ کدها

یک کد دو کاراکتری که ماه یا فصل تغییر را نشان می‌دهد. یک کد چهار کاراکتری بصورت **mddd** (۲ کاراکتر برای ماه و ۲ کاراکتر برای روز) که ماه و روز تغییر را مشخص می‌کند. یک کد ماه یا روز که کمتر از دو رقم بوده و یک به یک منطبق است و به جای هر موقعیت غیرقابل استفاده از عدد صفر استفاده می‌شود.

♦ ماه:

♦ ۱۲-۰۱ - ماه

♦ روز

♦ ۳۱-۰۱ - روز

♦ فصل :

♦ بهار

♦ تابستان

♦ پاییز

♦ زمستان

• \$y - الگوی انتشار منظم (تکرارپذیر)

نظم الگوی انتشار گذشته در ساب‌فیلد \$w (توالی) را توضیح می‌دهد. ساب‌فیلد ممکن است به دو صورت برای استفاده در ارزش‌های کد فهرست یا زمانبندی، ساخته شود. هر دونوع با یک کد انتشار آغاز می‌شوند.

○ کد انتشار

نشان می‌دهد که آیا کدهای توالی به بخش(های) انتشار یافته موجودی اختصاص دارند یا به بخش(های) انتشار نیافته.

♦ c - ترکیبی از هر دو

♦ o - حذف شده است

♦ p - انتشار یافته

○ کد زمانبندی

نوع زمانبندی به صورت ذیل ساخته شده است:

...<کد زمانبندی> و <کد زمانبندی> <تعریف کد زمانبندی> <کد انتشار>
سابفیلد می‌تواند شامل یک یا چند کد زمانبندی باشد که با تعریف کد
زمانبندی و کد انتشاری که در اولین و دومین موقعیت کاراکتری سابفیلد قرار
دارند، باشد. سابفیلد برای اینکه کدگذاری بیش از یک کد انتشار/تعریف کد
زمانبندی/ کد زمانبندی، بتوانند استثناهای منظم را به یک الگوی منظم خاص
متصل کنند، می‌تواند تکرار شود.

○ تعریف کد زمانبندی

نشان می‌دهد که کد (های) زمانبندی جانشین نشان‌دهنده کدام یک از موارد
ذیل هستند: کد نام روز، یک ماه رقمی، یا ماه - و - روز، کدی برای یک فصل
از سال یا کدی برای یک هفته از ماه یا سال.

♦ d - روز

♦ m - ماه

♦ s - فصل

♦ w - هفته

♦ y - سال

○ کد زمانبندی

مشخصه قسمتی از یک موجودی را که اطلاعات الگوی انتشار منظم برای آن
آماده شده است، نشان می‌دهد. کدهای چندقسمتی با یک علامت ویرگول از
یکدیگر جدا می‌شوند. یک علامت slash (/) هم برای مشخص کردن
شماره‌های ترکیبی استفاده می‌شود.

از کدهای رقمی یا الفبایی دو کاراکتری برای روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و / یا فصل‌ها
استفاده می‌شود. کد کمتر از دو رقم، یک به یک منطبق بوده و به جای موقعیت
بدون استفاده از عدد صفر استفاده می‌شود.

○ کد فهرست

نوع فهرست به صورت ذیل ساخته شده است:

...<کد فهرست><کد فهرست><تعریف کد فهرست><کد انتشار>

یک کد فهرست می‌تواند در موقعیت‌های دوم و سوم بعد از \$g قرار گرفته از
الگوی منظمی برای موجودی‌هایی که تنها در فهرست شماره‌های توالی / یا

موجودی‌هایی که توالی آنها باید به صورت جداگانه، در هنگام ترکیب، مشخص شود، ایجاد می‌کند.

○ تعریف کد فهرست

نشان می‌دهد که کدهای جانشین متعلق به فهرست هستند تا متعلق به زمانبندی. هنگامی که از کد e استفاده می‌شود، یک کد رقمی دیگر، اضافه می‌شود که سطح فهرستی را که انتشار منظم برای آن کاربرد دارد، نشان دهد.

♦ e۱ - فهرست، سطح اول

♦ e۲ - فهرست، سطح دوم

○ کد فهرست

مشخصه شماره‌های انتشار یافته یک موجودی را که اطلاعات مربوط به الگوی انتشار منظم برای آن ایجاد شده است، نشان می‌دهد. مشخصه‌های چندقسمتی، با یک ویرگول از یکدیگر جدا می‌شوند. از یک علامت slash (/) هم برای مشخص کردن شماره ترکیبی استفاده می‌شود.

وجود شماره‌گذاری مستمر (ساب‌فیلد \$v کد c) توأم با یک کد فهرست، ترکیب شماره‌های خاص موجود در جلدهای خاص یا متوالی را نشان می‌دهد. به دلیل شماره‌گذاری مستمر، ارزش‌های حقیقی فهرست نمی‌توانند برای بیان فهرست موجود در ساب‌فیلد \$y استفاده شوند. ارزش‌های فهرستی باید به صورت شماره‌های نشریاتی کد باید منتشر شوند، نمایان شوند تا امکان ایجاد یک شماره ترکیبی فراهم شود.

سیستم‌های خودکار ممکن است الگوریتم‌هایی برای سطح دوم فهرست مستمر که بر مبنای ارزش آغازکننده سطح دوم فهرست در آغاز چرخه اشتراک، ایجاد شده است، به وجود بیاورد.

کدهای الگوی انتشار منظم، در کتابخانه کنگره نگهداری می‌شود. سؤالات مربوط به کدگذاری الگوها یا ایجاد یک الگوی تازه، را می‌توان به دفتر استانداردهای مارک و توسعه شبکه، کتابخانه کنگره، واشنگتن D.C. ۲۰۵۴۰-۴۴۰۲ (و یا آدرس اینترنتی : [ndmso\\$log.gov](mailto:ndmso$log.gov))، ارسال کرد.

برای فهرست همه کدهای مورد استفاده در ساب‌فیلد \$y، رجوع شود به الگوی کدها و انواع زمانبندی موجود در:

WWW.Loc.gov/marc/chrono-Patterns.html

• Sz - شیوه شماره‌گذاری

یک رشته کد ۶ کارا کتری مورد استفاده برای تعیین شیوه شماره‌گذاری که در یک نشریه، از آن استفاده شده است. کدها امکان رکورد شیوه‌های شماره‌گذاری مختلف را در سطوح مختلف فهرست، فراهم می‌کنند.

○ نوع مشخصه

نشان می‌دهد که شماره‌گذاری به کدام صورت رقمی یا حروفی و یا ترکیبی از آن دو (اول رقم یا اول حروف) انجام شده است. از شماره‌گذاری ترکیبی، تنها در زمانی استفاده می‌شود که یکی از عناصر مشخصه ثابتی (مثل ۱a, ۲a, ۳a) باشد تا لزوماً دو سطح مختلف از فهرست (مثل ۱a, ۱b, ۱c).

- ♦ a - شماره
 - ♦ b - حرف
 - ♦ c - ترکیبی، اول رقم
 - ♦ d - ترکیبی، اول حرف
 - ♦ e - نشانه یا کاراکتر خاص
- حروف

نشان می‌دهد که شیوه شماره‌گذاری چگونه انجام شده و برای هر دو دسته از کدهایی که در موقعیت قبلی به عنوان 'b' وجود داشتند و یا اعداد لاتین، کاربرد دارند.

- ♦ a - حرفی وجود ندارد
- ♦ b - حروف کوچک
- ♦ c - حروف بزرگ
- ♦ d - حروف ترکیبی

○ کد الفبا / کد نوع

یا الفبای مورد استفاده در شیوه شماره‌گذاری را نشان می‌دهد، یا برای اعداد و نشانه‌هایی که به صورت الفبای مشخصی وجود ندارند، نوع عدد یا نشانه مورد استفاده را تعیین می‌کند. کد الفبا یک کد کاراکتری از کدهای نماد نام‌های الفبا، Iso / DIS ۱۵۹۲۴ ابتدا که در www.evertype.com/standard/iso15924/ موجود است.

که نوع به صورت ذیل می‌باشد:

- an## - اعداد عربی
- rn## - اعداد لاتین
- # > نشانه - Sj

• \$۳ - موجودی خاص (تکرارناپذیر)

دامنه جلد‌ها یا تاریخ‌هایی را که فیلد برای آنها کاربرد دارد، مشخص می‌کند.

• \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

• \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

شرایط فشرده‌گی و گسترده‌گی

برای اینکه فشردگی یا گستردگی کامپیوتری امکان پذیر شود، باید شرایط زیر در یک عبارت موجودی، وجود داشته باشند.

• سطح کدگذاری لیدر / ۱۷

فشردگی تنها می تواند برای موجودی سطح ۴ عبارات موجودی های تجزیه شده (لیدر / ۱۷، کد ۱۴) و موجودی های سطح ۴ عبارات موجودی های تجزیه شده با مشخصه قطعه (لیدر / ۱۷، کد ۵)، به کار رود.

• گستردگی

می تواند برای هر دو نوع عبارات موجودی های تجزیه شده (لیدر/۱۷، کد ۴ یا کد ۵) و موجودی های سطح ۳، عبارات خلاصه موجودی ها (لیدر/۱۷، کد ۳)، کاربرد داشته باشد.

ارتباط زیرنویس ۸۵۳/۸۵۴ و سطح فهرست ۸۶۳/۸۶۴ ساب فیلهای فشردگی و گستردگی که ساب فیلهای زیرنویس (Sa-Sm) برای هریک از سطوح قابل کاربرد برای ساب فیلهای فهرست و زمانبندی (Sa-Sm) نیاز به حضور فیلد الگو و زیرنویس (۸۵۳/۸۵۴) دارد و به فیلد فهرست و زمانبندی، متصل می شود.

• ساب فیلهای الگوی انتشار Su-Sy

به هیچیک از ساب فیلهای الگوی انتشار موجود در فیلد ۸۵۴ یا ۸۵۳، برای فشردگی یا گستردگی، در زمانی که زمانبندی و فهرست موجود در فیلد ۸۶۳ یا ۸۶۴ فقط شامل بالاترین سطح فهرست (ساب فیلهای Sa, Sg, Si, Sm) باشد، نیازی نیست. هنگامی که سطوح جانشین موجود هستند، قابلیت فشردگی یا گستردگی نیاز به اطلاعات الگوی انتشار مربوطه که در ساب فیلهای ذیل موجود هستند، دارد:

○ Su - واحدهای کتابشناختی هر سطح بالاتر بعدی

○ Sv - استمرار شماره گذاری

○ Sw - توالی

○ Sx - تغییر تقویم

○ Sy - الگوی انتشار منظم

فشردگی محتویات ساب فیلهای Sa-Sm در فیلد ۸۶۳-۸۶۴، به اطلاعات درون ساب فیلهای Su, Sv نیاز دارد. ساب فیلد Su ممکن است شامل کد Var (تغییر می کند) و یا und (نامشخص)، باشد.

گستردگی محتویات ساب فیلهای Sa-Sm در فیلد ۸۶۳ یا ۸۶۴ به اطلاعات درون ساب فیلهای Su, Sv و Sw و نیز اطلاعات درون ساب فیلهای Sy, Sx نیاز دارد.

اعداد ترتیبی

نشان می‌دهد که اعداد ترتیبی باید نمایش داده شوند. پیش از زیرنویس می‌توان از یک علامت جمع (+) استفاده کرد. اگر زیرنویسی وارد شده است، می‌توان یک علامت جمع (+) را به تنهایی برای نشان دادن نمایش منطبق با ساب‌فیلد ۸۶۳، به عنوان یک عدد ترتیبی، استفاده کرد.

۸۵۳ ۰۳\$۸۱\$**a**(سال)\$**b**+q**tr**.

۸۶۳ ۴۰\$۸۱, ۱\$**a**۱۹۸۲\$**b**۱

۸۵۳ ۰۳\$۸۱\$**a****t**

۸۶۳ ۴۰\$**a**, ۱\$**a**۱

به خاطر داشته باشید که نه لازم است این تکنیک تشخیصی اعداد ترتیبی از اعداد اصلی، مورد استفاده قرار بگیرد و نه نیازی است که هیچ‌گونه نیاز تشخیصی وجود داشته باشد. یک سیستم به جداول زبان داخلی برای نمایش اعداد صحیح ترتیبی، نیاز دارد. در فرمت موجودی‌هایی که برای این جداول وجود دارد، شرطی تعیین نشده است.

۸۵۳ - زیرنویس‌ها و الگو - - واحد کتابشناختی مقدماتی

زیرنویس مناسب برای هر یک از سطوح فهرست و زمانبندی که در یک فیلد وابسته ۸۶۳، واحد کتابشناختی مقدماتی، وجود دارد و کدهایی که الگوی انتشار موجودی را تعریف می‌کنند. از محتویات فیلد ۸۵۳ و فیلد(های) ۸۶۳ وابسته که با ساب‌فیلد \$۸ (اتصال فیلد و شماره تسلسل) به آن متصل می‌شود، ممکن است یک نمایش نیز ایجاد شود.

راهنمای استفاده از تعیین‌کننده‌های محتوای تعریف‌شده در فیلد ۸۵۳، در بخش فیلدهای زیرنویس و الگو - - اطلاعات کلی ارائه شده است.

۸۵۴ - زیرنویس‌ها و الگو - - موجودی مکمل

زیرنویس مناسب برای هر یک از سطوح فهرست و زمانبندی که در یک فیلد وابسته ۸۶۴، فهرست و زمانبندی - - موجودی مکمل، وجود دارد و کدهایی که الگوی انتشار موجودی را تعریف می‌کنند. از آن تنها زمانی استفاده می‌شود که موجودی به طور جداگانه فهرست نشده باشد. از محتویات فیلد ۸۵۴ و فیلد(های) وابسته ۸۶۴ که با ساب‌فیلد \$۸ (اتصال فیلد و شماره تسلسل)، ممکن است یک نمایش نیز ایجاد شود.

راهنمای استفاده از تعیین‌کننده‌های محتوای تعریف‌شده در فیلد ۸۵۴، در بخش فیلدهای زیرنویس و الگو - - اطلاعات کلی ارائه شده است.

۸۵۵ - زیرنویس الگو - - ضمیمه‌ها

زیرنویس مناسب برای هریک از سطوح فهرست و زمانبندی که در یک فیلد وابسته ۸۶۵ ضمیمه‌های فهرست و زمانبندی وجود دارد و کدهایی که الگوی انتشار موجودی را تعریف می‌کند. از محتویات فیلد ۸۵۵ و فیلد(های) وابسته ۸۶۵ که با ساب‌فیلد \$۸ (اتصال فیلد و شماره تسلسل) به آن متصل می‌شود، ممکن است یک نمایش نیز ایجاد شود.

راهنمای استفاده از تعیین‌کننده‌های محتوای تعریف‌شده در فیلد ۸۵۵، در فیلدهای زیرنویس و الگو - - اطلاعات کلی ارائه شده است.

فیلدهای عبارت موجودی‌های نوشتاری (۸۶۳-۸۶۵)

- فیلدهای عبارت موجودی‌های نوشتاری - - اطلاعات کلی
- ۸۶۳ - فهرست و زمانبندی - - واحد کتابشناختی مقدماتی (تکرارپذیر)
- ۸۶۴ - فهرست و زمانبندی - - موجودی مکمل (تکرارپذیر)
- ۸۶۵ - فهرست و زمانبندی - - ضمايم (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

موارد مشخص شده با رنگ قرمز، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن انجام شده‌اند و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

فیلدهای فهرست و زمانبندی - - اطلاعات کلی

فیلدهای ۸۶۳ - ۸۶۵، شامل یک توضیح موجودی‌های یک واحد کتابشناختی در مجموعه سازمان گزارش‌دهنده می‌شود. زیرنویس‌هایی که سطوح فهرست و زمانبندی و کدهایی که الگوی انتشار موجودی‌ها را تعیین می‌کنند، در فیلدهای زیرنویس‌ها و الگو (۸۵۳-۸۵۵) که با یکی از شماره‌های موجود در ساب‌فیلد \$۸ (اتصال فیلد و شماره تسلسل)، به فیلدهای ۸۶۵-۸۶۳ متصل می‌شوند، وجود دارند.

توضیح کلی چهارنوع فیلد داده‌های موجودی و رابطه آنها با یکدیگر، در بخش داده‌های موجودی - - اطلاعات کلی، ارائه شده است. عناصر داده‌های ویژه کد برای فشرده‌گی یا گستردگی داده‌ها با یک الگوریتم کامپیوتری موردنیاز هستند، در بخش فیلدهای زیرنویس و الگو - - اطلاعات کلی، ارائه شده‌اند. توضیحات مربوط به قابلیت فشرده‌گی و گستردگی نیز در بخش داده‌های موجودی‌ها - - اطلاعات کلی، آمده است.

شاخص‌ها

- اول - سطح کدگذاری فیلد
- سطح ویژگی ANSI/NISO Z۳۹،۷۱ یا ANSI Z۳۹ موجود در فیلد را نشان می‌دهد.
- # - اطلاعاتی موجود نیست.
- ۳ - موجودی‌های سطح ۳ [۸۶۳/۸۶۴]
- نشان می‌دهد که فیلد شامل اطلاعات مختصری درباره فهرست و زمانبندی (که تنها در سطح اول فهرست و زمانبندی موجود است) برای واحد کتابشناختی (فیلد ۸۶۳) یا موجودی مکمل (فیلد ۸۶۴) می‌باشد.
- ۴ - موجودی‌های سطح ۴

نشان می‌دهد که فیلد حاوی اطلاعات مفصلی دربارهٔ فهرست و زمانبندی (که در سطح اول و همهٔ سطوح جانشین فهرست و زمانبندی است) می‌باشد.

○ ۵ - موجودی‌های سطح ۴ به همراه مشخصهٔ قطعه

نشان می‌دهد که فیلد حاوی اطلاعات مفصلی دربارهٔ فهرست و زمانبندی و شمارهٔ تعیین‌کننده‌ای برای یک قطعهٔ موجود در ساب‌فیلد \$p\$ (نسخهٔ قطعه)، می‌باشد.

• دوم - شکل موجودی‌ها

نشان می‌دهد که فهرست زمانبندی به کدامیک از دو صورت فشرده یا غیرفشرده (فهرست‌وار) نوشته شده است و آیا این فیلد یا یک فیلد موجودی نوشتاری متصل، باید برای اهداف نمایشی، به کار برده شوند یا خیر.

○ # - اطلاعاتی موجود نیست.

○ ۰ - فشرده [۸۶۳/۸۶۴]

○ ۱ - غیر فشرده

○ ۲ - فشرده، استفاده از نمایش نوشتاری [۸۶۳/۸۶۴]

نمایش باید از فیلد موجودی‌های نوشتاری متصل، ایجاد شود.

○ ۳ - غیر فشرده، استفاده از نمایش نوشتاری [۸۶۳/۸۶۴]

نمایش باید از فیلد موجودی‌های نوشتاری متصل، ایجاد شود.

○ ۴ - موجودی(هایی) منتشر نشده است [۸۶۳/۸۶۴]

بخش‌های توضیح داده شده در فیلد، منتشر نشده‌اند.

کدهای ساب‌فیلدها

• \$a\$-\$h\$ - فهرست

سطوح فهرستی که برای یک موجودی پدید می‌آیند یا آنهایی که با گزارش سازمان برای رکورد دریافت یک موجودی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ساب‌فیلدهای فهرست با ساب‌فیلدها \$a\$-\$h\$ موجود در فیلدهای زیرنویس‌ها و الگو (۸۵۳-۸۵۵) متصل به فیلدهای ۸۶۳-۸۶۵، مرتبط هستند، به رغم اینکه ساب‌فیلدهای مشابه، نیازی نیست که همیشه حضور داشته باشند. به رابطهٔ کامل سطح فهرست و ساب‌فیلدهای \$a\$-\$h\$ موجود در فیلدهای متصل ۸۶۳-۸۶۵/۸۵۳-۸۵۵، در زمانیکه زیرنویس‌ها برای نمایش عبارت موجودی، لازم نباشد، نیازی نیست. چنانچه فهرستی برای موجودی برخی از سطوح وجود نداشته باشد، می‌توان یک فهرست نوشت و داخل [] قرار داد.

زمانی که شیوه‌های شماره‌گذاری متناوب برای یک موجودی کاربرد داشته باشند، ساب‌فیلدهای \$h\$,\$g\$ شامل فهرست متناوب می‌شود. چنانچه به بیش از ۲ سطح فهرست متناوب، نیاز باشد، از یک فیلد موجودی‌های نوشتاری استفاده می‌شود. هنگامی که تنها

از زمانبندی برای یک موجودی (حاوی هیچ فهرستی نیست) استفاده می‌شود، زمانبندی موجود در ساب‌فیلد فهرست وابسته (\$n-\$h)، به جای زمانبندی موجود در ساب‌فیلدهای \$i-\$m، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- \$a - اولین سطح فهرست (تکرارناپذیر)
- \$b - دومین سطح فهرست (تکرارناپذیر)
- \$c - سومین سطح فهرست (تکرارناپذیر)
- \$d - چهارمین سطح فهرست (تکرارناپذیر)
- \$e - پنجمین سطح فهرست (تکرارناپذیر)
- \$f - ششمین سطح فهرست (تکرارناپذیر)
- \$g - شیوه شماره‌گذاری متناوب، اولین سطح فهرست (تکرارناپذیر)
- \$h - شیوه شماره‌گذاری متناوب، اولین سطح فهرست (تکرارناپذیر)
- \$i-\$m - زمانبندی

سطوح سلسله مراتبی زمانبندی که یا به صورت یک موجودی پدید می‌آید یا توسط سازمان گزارش‌دهنده، برای رکورد دریافت یک موجودی، به کار می‌روند. این ساب‌فیلدهای زمانبندی با ساب‌فیلدهای \$i-\$m موجود در فیلد زیرنویس‌ها و الگو (۸۵۳-۸۵۵) که متصل به فیلدهای ۸۶۳-۸۶۵ هستند، در ارتباط می‌باشند، به رغم اینکه نیازی نیست که همیشه این ساب‌فیلدهای مشابه، حضور داشته باشند. رابطه کامل در زمانی که فشرده‌گی یا گستردگی فیلد ۸۶۳ یا ۸۶۴ زمانبندی با الگوریتم کامپیوتری موردنیاز است، لازم است. اگر یک سطح زمانبندی قابل کاربرد در موجودی وجود نداشته باشد، می‌توان یک زمانبندی نوشت و داخل [] قرارداد.

ماه‌ها و فصل‌ها می‌توانند هم با زبان طبیعی و هم با کدهای ذیل نشان داده شوند:

- ماه:
- ۰۱-۱۲ - ماه
- مفصل:
- ۲۱ - بهار
- ۲۲ - تابستان
- ۲۳ - پاییز
- ۲۴ - زمستان

کدی کمتر از ۲ رقم که یک به یک منطبق بوده و به جای هر موقعیت بدون استفاده از یک عدد صفر استفاده شده است. زمانی که یک شیوه زمانبندی متناوب برای یک موجودی کاربرد داشته باش، \$m شامل زمانبندی متناوب می‌شود اگر به بیش از یک سطح زمانبندی متناوب نیاز باشد، از یک فیلد موجودی‌های نوشتاری استفاده می‌شود (۸۶۶-۸۶۸) زمانی که فقط زمانبندی برای موجودی استفاده می‌شود (که حاوی هیچ

فرمتی نیست)، زمانبندی در سابفیلد فهرست وابسته (**Sa-Sh**)، به جای سابفیلدهای زمانبندی (**Si-Sm**) قرار می‌گیرد.

- **Si** - اولین سطح زمانبندی (تکرارناپذیر)
- **Sj** - دومین سطح زمانبندی (تکرارناپذیر)
- **Sk** - سومین سطح زمانبندی (تکرارناپذیر)
- **Sl** - چهارمین سطح زمانبندی (تکرارناپذیر)
- **Sm** - شیوه شماره‌گذاری متناوب (تکرارناپذیر)
- **Sn** - سال مسیحی تبدیل‌شده (تکرارناپذیر)

تبدیل یک سال از تقویم مسیحی که به یک شیوه غیرمسیحی در یک سابفیلد سطح زمانبندی، رکورد می‌شود.

- **So** - عنوان موجودی مکمل (تکرارناپذیر) [۸۶۴]

عنوان موجودی مکمل (به عنوان مثال راهنمای سالیانه خریداران) در فیلد ۸۶۴. زمانی که استفاده می‌شود، سابفیلد **So** بلافاصله بعد از سابفیلد فهرستی که برای آن کاربرد دارد می‌آید. اگر عنوان یک موجودی مکمل، شبیه زیرنویس موجود در فیلد ۸۵۴، سابفیلد **So** (نوع موجودی مکمل) باشد، عنوان در فیلد ۸۶۴ قرار نمی‌گیرد.

- **So** - عنوان ضمیمه (تکرارناپذیر) [۸۶۵]

عنوان یک ضمیمه (به عنوان مثال ضمیمه موضوعی) در فیلد ۸۶۵. زمانی که استفاده می‌شود، سابفیلد **So** بلافاصله بعد از سابفیلد فهرستی که برای آن کاربرد دارد، می‌آید. اگر عنوان یک ضمیمه شبیه زیرنویس موجود در فیلد ۸۵۵، سابفیلد **So** (نوع ضمیمه) باشد، عنوان در فیلد ۸۶۵ قرار نمی‌گیرد.

- **Sp** - مشخصه قطعه

مشخص کردن یک قطعه، مشخص می‌تواند یک شماره مشخص‌کننده نظیر یک شماره بارکد با یک شماره دسترسی باشد. پیش از مشخصه قطعه، می‌تواند یک حرف **B** یا **U** بزرگ، برای مشخص کردن اینکه قطعه صحافی شده است یا صحافی نشده، قرار بگیرد. زمانی که مشخصه قطعه وجود نداشته باشد، یک slash دوتایی (//) در سابفیلد **Sp** برای مشخص نمودن ارتباط موجودی‌ها با یک قطعه، می‌تواند رکورد شود.

هنگامی که مشخصه قطعه برای عبارت موجودی‌های کامل، کاربرد داشته باشد، در سابفیلد **Sp** (مشخصه قطعه) فیلد ۸۵۲ (مکان‌یابی)، رکورد می‌شود. زمانی که مشخصه قطعه برای فهرست و زمانبندی رکورد شده در فیلد ۸۶۵-۸۶۳، کاربرد داشته باشد، در آنجا رکورد می‌شود. هنگامی که مشخصه قطعه تنها در سطح موجودی کاربرد دارد، در سابفیلد **Sp** از فیلد اطلاعات موجودی (۸۷۸-۸۷۶)، رکورد می‌شود.

- **Sq** - شرایط فیزیکی قطعه

هنگامی که شرایط فیزیکی قطعه برای عبارت موجودی کامل، کاربرد داشته باشد، در ساب‌فیلد \$p (شرایط فیزیکی قطعه) از فیلد ۸۵۲ (مکان‌یابی)، رکورد می‌شود. اطلاعات شرایط فیزیکی برای تصمیم‌گیری‌های محافظتی، در فیلد ۸۵۳ (یادداشت فعالیت) موجود است.

- \$s - کد هزینه مقاله دارای حقوق انحصاری چاپ (تکرارپذیر)
برای اطلاعات مربوط به این کد، رجوع شود به فیلد ۰۱۸ در فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، داده‌های کتابشناختی.
- \$t - شماره رونوشت
یک شماره رونوشت واحد یا شماره رونوشت‌هایی که مکان و شماره فراخوانی مشابه دارند.
- \$w - شاخص شکسته‌شدن
دلیل یک شکست را در فهرست و رمانبندی نشان می‌دهد.
 - g - شکستن وقفه
بخش‌هایی که در موجودی‌ها وجود ندارند؛ در مورد اینکه دلیل شکستن باشند، تردید وجود دارد؛ یا اینکه دلیل، نامشخص است.
 - n - بدون شکستن وقفه
شکست به دلیل بخش‌های چاپ‌نشده یا فقدان استمرار در فهرست و رمانبندی بخش‌ها، است.
- \$x - یادداشت غیردولتی (تکرارپذیر)
- \$z - یادداشت دولتی (تکرارپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

با آب آسیب دیده است \$sq۷۳۱۲۹۸۶\$، \$sa۶\$، \$۸۱\$۴۱\$۸۶۳

مفقود شده است ۲۸ آوریل \$z۱۹۷۲\$، \$si۱۹۷۲\$، \$۷۲\$، \$۸۱\$۳۰\$۸۶۳

انتشار از شماره ۵۰، متوقف شده است \$z۰۱-۰۲\$، \$si۱۹۸۵\$، \$۴۹-۵۰\$، \$۳\$، \$۸۱\$۴۰\$۸۶۳

۸۶۳ - فهرست زمانبندی - - واحد کتابشناختی مقدماتی (تکرارپذیر)

فهرست و زمانبندی یک واحد کتابشناختی مقدماتی در موجودی‌های گزارش‌های سازمان. از محتویات فیلد ۸۶۳ یا فیلد ۸۵۳ وابسته (زیرنویس‌ها و الگو - - واحد کتابشناختی مقدماتی

(که با ساب‌فیلد \$۸ (اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل) به آن متصل می‌شود، یک نمایش می‌تواند ایجاد شود.

راهنمای استفاده از تعیین‌کننده‌های محتوای تعریف‌شده برای فیلد ۸۶۳، در بخش فیلدهای فهرست و زمانبندی - - اطلاعات کلی موجود است.

مثال‌ها

تا چاپ شمارهٔ بعدی، در یک جلد، صحافی می‌شود. \$x. ۱۹۸۵-۱۹۸۳-۳\$Si ۱Sa ۱، \$۸۳. ۳۰\$۸۴۴
 ۱۹۸۸-۱۹۱۰-۱\$Sa ۱، \$۸۱. ۳۰\$۸۴۴
 ۱۹۸۵-۱۹۸۳-۳\$Si ۱Sa ۱، \$۸۱. ۴۰\$۸۴۴

۸۶۴ - فهرست و زمانبندی - - موجودی مکمل (تکرارپذیر)

فهرست و زمانبندی موجودی مکمل که به صورت جداگانه در موجودی‌های گزارش‌شدهٔ سازمان، فهرست نشده است. از محتویات فیلد ۸۶۴ یا فیلد وابستهٔ ۸۵۴ (زیرنویس‌ها و الگو - موجودی مکمل) کد با ساب‌فیلد \$۸ (اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل) به آن متصل شده است، یک نمایش می‌تواند ایجاد شود.

راهنمای استفاده از تعیین‌کننده‌های محتوای فیلد ۸۶۷، در بخش موجودی‌های نوشتاری - - اطلاعات کلی آمده است.

مثال‌ها

صحافی شده در یک جلد \$z (۱۹۴۲-۱۹۴۸) مکمل‌هایی برای نسخه‌های ۱-۷ \$a ۱، \$۸۰. ۳۰\$۸۶۷
 ۳۰۰ قطعه. \$aca ۱، \$۸۰. ۳۱\$۸۶۷
 همراه با شماره‌های دیگر سال، صحافی شده است. \$z مکمل‌های ۱۹۱۶-۱۹۱۰-۱ \$a ۱، \$۸۰. ۴۰\$۸۶۷
 در یک جلد صحافی شده \$z (۱۹۴۲-۱۹۴۸) مکمل‌هایی برای نسخه‌های ۱-۷ \$a ۱، \$۸۰. ۳۰\$۸۶۷
 است.

۸۶۸ - موجودی‌های نوشتاری - - ضمائ (تکرارپذیر)

یک توضیح نوشتاری موجودی‌های مربوط به ضمائ موجود در مجموعهٔ گزارش‌شده توسط سازمان. از آن می‌توان یا به ازای فیلد ۸۶۵ (فهرست و زمانبندی - - ضمائ) و هر فیلد ۸۵۵ وابستهٔ دیگر (زیرنویس‌ها و الگوها) یا علاوه بر آنها، برای رکورد کردن و / یا نمایش همه یا بخشی از موجودی‌ها، استفاده کرد.

اطلاعات بیشتر دربارهٔ برخی از عناصر داده‌های موجود در این فیلد در بخش فیلدهای عبارت موجودی‌های نوشتاری - - اطلاعات کل، ارائه شده است.

راهنمای استفاده از تعیین‌کننده‌های محتوای تعریف‌شده در فیلد ۸۶۵، در بخش فهرست و زمانبندی - - اطلاعات کلی ارائه شده است.

مثال‌ها

در آخرین شماره‌ای که برای آن کاربرد دارد، $\$Z$ ضمایم $\$O$ ۱۹۱۸-۱۹۲۱ $\$a$ ۱، $\$q$ ۴# ۸۶۵ صحافی می‌شود.

ضمیمه گردآوری‌شده طی ده سال $\$o$ ۱۹۷۸-۱۹۶۹ $\$a$ ۱، $\$q$ ۴# ۸۶۵

فیلدهای عبارت موجودی‌های نوشتاری (۸۶۶-۸۶۸)

- فیلدهای عبارت موجودی‌های نوشتاری - - اطلاعات کلی
- ۸۶۶ - موجودی‌های نوشتاری - - واحد کتابشناختی مقدماتی (تکرارپذیر)
- ۸۶۷ - موجودی‌های نوشتاری - - موجودی مکمل (تکرارپذیر)
- ۸۶۸ - موجودی‌های نوشتاری - - ضمام (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

موارد مشخص شده با رنگ قرمز، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن انجام شده‌اند و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

فیلدهای عبارت موجودی‌های نوشتاری - - اطلاعات کلی

فیلدهای ۸۶۶ - ۸۶۸ شامل یک توضیح نوشتاری می‌شوند که ممکن است هم حاوی زیرنویس و هم حاوی فهرست و زمانبندی موجودی‌های یک واحد کتابشناختی در مجموعه گزارش شده سازمان باشد. این فیلدها معمولاً در موجودی‌های تک‌قسمتی، کاربرد دارند. می‌توان از آنها به جای فیلد زیرنویس و الگو (۸۵۳-۸۵۵) و فهرست و زمانبندی (۸۶۳-۸۶۵) کدگذاری شده برای موجودی‌های چندقسمتی یا دنباله‌دار در زمانیکه این فیلدها باری توضیح موجودی‌ها کافی نیستند، استفاده کرد. می‌توان از فیلدهای ۸۶۶-۸۶۸، علاوه بر یک فیلد فهرست و زمانبندی و هر نوع فیلد زیرنویس و الگو برای رکورد و ایجاد یک نمایش متناوب برای همه یا بخشی از فیلدهای فهرست زمانبندی، و زیرنویس و الگو، نیز استفاده کرد.

توضیح کلی چهارنوع فیلد داده‌های موجودی و رابطه آنها با یکدیگر، در بخش داده‌های موجودی - - اطلاعات کلی، ارائه شده است.

شاخص‌ها

- اول - سطح کدگذاری فیلد
 - سطح ویژگی فهرست زمانبندی در فیلد را نشان می‌دهد.
 - # - اطلاعاتی موجود نیست.
 - ۳ - موجودی‌های سطح ۳
- نشان می‌دهد که فیلد شامل اطلاعات مختصری درباره فهرست و زمانبندی (که تنها در سطح اول فهرست و زمانبندی موجود در شکل فشرده آن وجود دارد) می‌باشد.

○ ۴ - موجودی‌های سطح ۴.

نشان می‌دهد که فیلد حاوی اطلاعات مفصلی درباره فهرست و زمانبندی (که در سطح اول و همه سطوح جایگزین و به صورت فهرست‌وار یا فشرده و یا ترکیبی از آن دو موجود است، وجود دارد) می‌باشد.

○ ۵ - موجودی‌های سطح ۴ به همراه مشخصه قطعه

نشان می‌دهد که فیلد حاوی اطلاعات مفصلی درباره فهرست و زمانبندی و یک شماره مشخص‌کننده برای قطعه فیزیکی موجود در ساب‌فیلد \$a (موجودی‌های نوشتاری)، می‌باشد.

• دوم - نوع نشانه‌گذاری

نشان می‌دهد که موجودی‌های ساب‌فیلد \$a، مطابق با نشانه‌گذاری‌های استاندارد، تنظیم‌شده یا نشانه‌گذاری غیراستاندارد

○ ۰ - غیر استاندارد

○ ۱ - ۱۰۳۲۴ or ISO z۳۹،۷۱ ANS/NISO

○ ۲ - ۲۳۹،۴۲ ANSI Z

کدهای ساب‌فیلدها

• \$a - رشته نوشتاری (تکرارناپذیر)

از شکل نوشتاری موجودی‌ها، می‌توان یا به جای موجودی‌های رکورد شده در فیلدهای زیرنویس و الگو (۸۵۳-۸۵۵) و فهرست و زمانبندی (۸۶۳-۸۶۵) یا علاوه بر آنها، استفاده کرد.

• \$x - یادداشت غیردولتی (تکرارپذیر)

• \$y - یادداشت دولتی (تکرارپذیر)

• \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

• \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

۸۶۶ - موجودی‌های نوشتاری - - واحد کتابشناختی مقدماتی

(تکرارپذیر)

یک توضیح نوشتاری موجودی‌های یک واحد کتابشناختی مقدماتی در مجموعه‌های گزارش‌شده سازمان. از آن می‌توان یا به جای فیلد ۸۶۳ (فهرست و زمانبندی - - واحد کتابشناختی مقدماتی) و هر نوع فیلد ۸۵۳ وابسته (زیرنویس‌ها و الگو - واحد کتابشناختی مقدماتی) و یا علاوه بر آنها برای رکورد کردن و / یا نمایش همه یا بخشی از موجودی‌ها استفاده کرد.

اطلاعات بیشتر در مورد برخی از عناصر داده‌های موجود در این فیلد، در بخش فیلدهای عبارت موجودی‌های نوشتاری - - اطلاعات کلی، موجود است.

راهنمای استفاده از تعیین‌کننده‌های محتوای فیلد ۸۶۶، در بخش موجودی‌های نوشتاری - - اطلاعات کلی موجود است.

مثال‌ها

برخی از شماره‌ها \$Z هر ساله در ۲ جلد، صحافی می‌شود \$X (۱۹۴۱-۱۹۸۷) \$a ۱-۸۶ \$۸۰ \$۳۱ ۸۶۶

مفقود شده است

برخی از شماره‌ها گم شده است. \$Z ۱۹۷۴-۱۹۸۱ \$a ۱۹۷۴-۱۹۸۱ \$۸۰ \$۴۱ ۸۶۶

برخی از \$Z مجلد‌های ناقص نشر نشده‌اند. \$X (۱۹۶۱-۱۹۷۲) نسخه ۳۶-۴۹ \$a ۳۶-۴۹ \$۸۰ \$۳۱ ۸۶۶

شماره‌ها مفقود شده‌اند

برخی از شماره‌ها مفقود شده‌اند، صحافی شده \$Z نسخه ۳۷-۵۲ \$a ۳۷-۵۲ \$۸۰ \$۳۱ ۸۶۶

برخی از شماره‌ها \$Z هر ساله در ۲ جلد، صحافی می‌شود \$X (۱۹۴۱-۱۹۸۷) \$a ۱-۸۶ \$۸۰ \$۳۱ ۸۶۶

مفقود شده‌اند

۸۶۷ - موجودی‌های نوشتاری - - موجودی مکمل (تکرارپذیر)

یک توضیح نوشتاری موجودی‌های مربوط به موجودی مکمل مجموعه‌های گزارش شده توسط سازمان. می‌توان از آنها به ازای فیلد ۸۶۴ (فهرست و زمانبندی - - موجودی مکمل) و هر فیلد ۸۵۴ وابسته دیگری (زیرنویس‌ها و الگو - - موجودی مکمل) و یا علاوه بر آنها، برای رکورد کردن و / یا نمایش همه یا بخشی از موجودی‌ها، استفاده کرد.

اطلاعات بیشتر درباره برخی از عناصر داده‌های موجود در این فیلد در بخش فیلدهای عبارت موجودی‌های نوشتاری - - اطلاعات کل، ارائه شده است.

راهنمای استفاده از تعیین‌کننده‌های محتوای فیلد ۸۶۷، در بخش موجودی‌های نوشتاری - - اطلاعات کلی آمده است.

مثال‌ها

صحافی شده در یک جلد \$Z (۱۹۴۲-۱۹۴۸) مکمل‌هایی برای نسخه‌های ۱-۷ \$a ۱-۷ \$۸۰ \$۳۰ ۸۶۷

۲۰۰ قطعه. \$a ۳۰۰ \$۸۰ \$۳۱ ۸۶۷

همراه با شماره‌های دیگر سال، صحافی شده است. \$Z مکمل‌های ۱۹۱۰-۱۹۱۶ \$a ۱۹۱۰-۱۹۱۶ \$۸۰ \$۴۰ ۸۶۷

در یک جلد صحافی شده \$Z (۱۹۴۲-۱۹۴۸) مکمل‌هایی برای نسخه‌های ۱-۷ \$a ۱-۷ \$۸۰ \$۳۰ ۸۶۷

است.

۸۶۸ - موجودی‌های نوشتاری - - ضمائیم (تکرارپذیر)

یک توضیح نوشتاری موجودی‌های مربوط به ضمائیم موجود در مجموعه گزارش شده توسط سازمان. از آن می‌توان یا به ازای فیلد ۸۶۵ (فهرست و زمانبندی - - ضمائیم) و هر فیلد ۸۵۵ وابسته دیگر (زیرنویس‌ها و الگوها) یا علاوه بر آنها، برای رکورد کردن و / یا نمایش همه یا بخشی از موجودی‌ها، استفاده کرد.

اطلاعات بیشتر درباره برخی از عناصر داده‌های موجود در این فیلد در بخش فیلدهای عبارت موجودی‌های نوشتاری - - اطلاعات کل، ارائه شده است.

راهنمای استفاده از تعیین‌کننده‌های محتوای فیلد ۸۶۸، در بخش موجودی‌های نوشتاری - - اطلاعات کلی آمده است.

به علاوه مجلدهای گردآوری شده ۱۹۷۸-۱۹۹۶، ۱۹۶۸، ۱۹۳۷-۸۰، ۴۰، ۸۶۸

فیلدهای اطلاعات مربوط به موجودی (۸۷۶-۸۷۸)

- فیلدهای اطلاعات مربوط به موجودی - - اطلاعات کلی
- ۸۷۶ - اطلاعات مربوط به موجودی - - واحد کتابشناختی مقدماتی (تکرارپذیر)
- ۸۷۷ - اطلاعات مربوط به موجودی - - موجودی مکمل (تکرارپذیر)
- ۸۷۸ - اطلاعات مربوط به موجودی - - ضمامت (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

فیلدهای اطلاعات مربوط به موجودی - - اطلاعات کلی

فیلدهای ۸۷۶-۸۷۸، شامل اطلاعات سطح موجودی درباره قطعه‌های موجودی خاص در رکورد موجودی‌ها، هستند. آنها حاوی عناصر داده‌های متعددی هستند که می‌تواند برای رکورد موجودی‌های خاص مورد استفاده در کاربردهای انتشاری یا اکتسابی، مناسب باشد.

انتقال اطلاعات موجودی به داشته‌های فیلد موجودی‌ها

برای سطوح و نحوه قرارگیری موجودی‌های زیر، فیلدهای موجودی به قطعه‌هایی که آنها، به صورتی که در زیر نشان داده شده است، برای آن کاربرد دارند، متصل می‌شوند.

موجودی دارای بهخش فیزیکی واحد

یک رونوشت، یک فیلد ۸۵۲

فیلدهای موجودی نیازی به اتصال به ساب ندارند، چرا که همه آنها برای یک فیلد موجودی کاربرد دارند. (موجودی‌ها در سطح ۱ یا ۲ در لیدر ۱۷۱ (سطح کدگذاری)، رکورد شده‌اند.)

رونوشت‌های چندگانه، یک یا بیش از یک فیلد ۸۵۲.

از ساب فیلد \$۳ برای اتصال فیلدهای موجودی به رونوشت مناسب تعیین شده موجود در فیلد(های) ۸۵۲، استفاده می‌شود. (موجودی‌های در سطح ۱ یا ۲، در لیدر ۱۷۱ (سطح کدگذاری رکورد شده‌اند.)

موجودی دارای بخش فیزیکی چندگانه

موجودی‌های فیلدهای ۸۶۶-۸۶۸ (موجودی‌های انتشاری)

از ساب‌فیلد \$۳ برای اتصال فیلدهای موجودی به بخش مناسب تعیین‌شده موجود در فیلدهای ۸۶۶-۸۶۸، استفاده می‌شود. (موجودی‌ها در سطح ۳ و ۴ لیدر ۱۷/ (سطح کدگذاری) رکورد شده‌اند.)

موجودی‌های فیلدهای ۸۶۳-۸۶۵ (فهرست زمانبندی)

از ساب‌فیلد \$۸ برای اتصال فیلدهای موجودی به بخش مناسب تعیین‌شده در فیلدهای ۸۶۳-۸۶۵، استفاده می‌شود. هر بخش (مجلد یا مجلدها) که اطلاعات سطح موجودی آن‌ها را شامل می‌شود، نیاز به یک فیلد جداگانه ۸۶۳-۸۶۵، دارد. (موجودی‌ها در سطح ۳ یا ۴ به همراه مشخصه قطعه در لیدر ۱۷/ (سطح کدگذاری) رکورد شده‌اند.)

اطلاعات موجودی‌های قرار داده‌شده

زمانی که اطلاعات موجودی‌ها در یک رکورد کتابشناختی مارک، قرار داده می‌شوند، از فیلدهای چندگانه ۸۷۶-۸۷۸ تنها زمانی می‌توان استفاده کرد که اطلاعات حاوی فیلدهای اطلاعاتی موجودی‌های دیگر که باید به یک فیلد خاص ۸۷۶-۸۷۸ متصل شوند، نباشند. زمانی که به اتصال فیلد نیاز است، یک فیلد ۸۷۶-۸۷۸ و فیلدهای دیگر مرتبط با آن، می‌توانند در رکورد کتابشناختی قرار داده شوند. رکوردهای موجودی‌های جداگانه، باید برای هر یک از فیلدهای ۸۷۶-۸۷۸ دیگر و فیلدهای مرتبط با آن ساخته شوند.

با این وجود، فیلدهای ۸۵۲ چندگانه می‌توانند در رکوردی که همراه اطلاعات موجودی وابسته در فیلدهای ۸۷۶-۸۷۸ می‌باشد، موجود بوده و شماره رونوشتی را که آنها برای استفاده در ساب‌فیلد \$t (شماره رونوشت)، برای آن کاربرد پیدا می‌کنند را مشخص می‌کنند.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - شماره موجودی داخلی (تکرارناپذیر)
- یک شماره انحصاری مشخص‌کننده موجودی
- \$b - شماره موجودی غیرمعتبر یا انصراف داده‌شده (تکرارپذیر)

- **\$c** - هزینه (تکرارپذیر)
قیمت یا هزینه جابجایی موجودی. می تواند با نوع هزینه، در داخل پرانتز توضیح داده شود مثل عادی، محاسبه شده، جابجایی.
- **\$d** - تاریخ تحویل (تکرارپذیر)
تاریخ تحویل موجودی که به صورت **yyyymmdd** نوشته می شود. اگر با هزینه ای همراه باشد، آن هزینه در ساب فیلد **\$c** (هزینه) که برای آن کاربرد دارد، پس از آن می آید. تاریخ مطابق با نمادهای تاریخ در زمان (**ISO ۸۶۰۱**) رکورد شده است.
- **\$e** - منبع دریافت (تکرارپذیر)
- **\$h** - محدودیت های استفاده (تکرارپذیر)
اطلاعاتی درباره محدودیت های مربوط به استفاده از موجودی از آن زمانی استفاده می شود که برای اطلاعات موجودی بسیار خاصی که با فیلد ۵۰۶ (یادداشت محدودیت های مربوط به دسترسی)، قابل دسترس می شوند، نیاز باشد.
- **\$j** - وضعیت موجودی (تکرارپذیر)
اطلاعاتی در مورد وضعیت دائمی موجودی، به عنوان مثال گم شده است، یا مدت هاست کنار گذاشته شده است.
- **\$l** - مکان یابی موقت (تکرارپذیر)
اطلاعات مکان یابی موقت مربوط به مکان موقت مشخص شده در فیلد ۸۵۲ (مکان یابی)
- **\$p** - مشخصه قطعه (تکرارپذیر)
یک بار کد مشخصه قطعه دیگر مربوط به موجودی که قابل خواندن با کامپیوتر باشد (مثل **OCR**).
- **\$r** - مشخصه قطعه غیرمعتبر یا انصراف داده شده (تکرارپذیر)
- **\$t** - شماره رونوشت (تکرارناپذیر)
- **\$x** - یادداشت غیردولتی (تکرارپذیر)
- **\$z** - یادداشت دولتی (تکرارپذیر)
- **\$۳** - موجودی خاص (تکرارناپذیر)
- **\$۶** - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- **\$۸** - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۸۷۶ - اطلاعات موجودی - - واحد کتابشناختی مقدماتی

(تکرارپذیر)

اطلاعاتی درباره یک واحد کتابشناختی اولیه موجودی های گزارش شده سازمان. از محتویات فیلد ۸۷۶ و فیلدهای وابسته به آن ۸۵۲ (مکان یابی)، ۸۵۳/۸۶۳ (زیرنویس ها و الگو)

فهرست و زمانبندی) یا ۸۶۶ (موجودی‌های نوشتاری) که با ساب‌فیلد \$۸ (اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل) به آنها متصل می‌شود، ممکن است یک نمایش نیز ایجاد شود.

توضیح کلی در مورد ۴ نوع فیلد داده‌های موجودی، رابطهٔ آنها با یکدیگر و تکرارپذیری آنها در بخش داده‌های موجودی - - اطلاعات کلی، آورده شده است.

راهنمای استفاده از تعیین‌کننده‌های محتوای تعریف‌شده برای فیلد ۸۷۶، در بخش فیلدهای اطلاعات مربوط به موجودی‌ها - - اطلاعات کلی موجود است.

مثال‌ها

۸۷۶ ##\$aAAH۸۱۲۸-۱-۱\$PA۱۴۸۰۲۱۳۷۳۸۹
 ۸۷۶ ##\$aABH۸۹۹۸-۱-۱\$e\$۶, ۰۰ (محاسبه‌نشده)
 ۸۷۶ ##\$۳v.۳/۴\$aABH۱۳۳۲-۱-۲\$h قابل استفاده فقط در سالن
 \$PA۱۴۸۳۹۲۸۳۹۱۰ مطالعه
 ۸۷۶ ##\$۸۱, ۶\$aAAA۱۰۰۰-۱-۶\$I مرجع \$PA۱۴۸۱۲۸۳۹۱۰

۸۷۷ - اطلاعات مربوط به موجودی - - موجودی مکمل (تکرارپذیر)

اطلاعاتی دربارهٔ موجودی مکمل که به صورت جداگانه در موجودی‌های گزارش‌شدهٔ سازمان، فهرست نشده است. از محتویات فیلد ۸۷۷ و فیلدهای وابسته به آن، ۸۵۲ (مکان‌یابی)، ۸۵۴/۸۶۴ (زیرنویس‌ها و الگوها / فهرست و زمانبندی) یا ۸۶۷ (موجودی‌های نوشتاری) که با ساب‌فیلد \$۸ (اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل) به آنها متصل و یا با ساب‌فیلد \$۳ (موجودی خاص) با آنها مرتبط می‌شود، می‌تواند یک نمایش نیز ایجاد شود.

اطلاعات کلی در مورد ۴ نوع فیلد داده‌های موجودی، رابطهٔ آنها با یکدیگر و تکرارپذیری آنها در بخش داده‌های موجودی - - اطلاعات کلی، آورده شده است.

راهنمای استفاده از تعیین‌کننده‌های محتوای تعریف‌شده برای فیلد ۸۷۷، در بخش فیلدهای اطلاعات مربوط به موجودی‌ها - - اطلاعات کلی آورده شده است.

مثال

۸۷۷ ##\$۳۱۹۸۶\$aACC۸۷۶۱-۳-۲\$j گم شده است \$PJ۸۷۹۵۸۷۶۳

۸۷۸ - اطلاعات مربوط به موجودی - - ضمائیم (تکرارپذیر)

اطلاعات موجودی درباره ضمائیمی که به طور جداگانه در موجودی‌های گزارش‌شده سازمان فهرست نشده‌اند. از محتویات فیلد ۸۷۸ و فیلدهای وابسته به آن ۸۵۲ (مکان‌یابی)، ۸۵۵/۸۶۵ (زیرنویس‌ها و الگو/فهرست و زمانبندی) یا ۸۶۸ (موجودی‌های نوشتاری) که با ساب‌فیلد ۸ (اتصال فیلد و شماره تسلسل / به آن متصل و یا با ساب‌فیلد ۳ (موجودی خاص) با آن مرتبط می‌شود، یک نمایش نیز ممکن است ایجاد شود.

اطلاعات کلی در مورد ۴ نوع فیلد داده‌های موجودی، رابطه آنها با یکدیگر و تکرارپذیری آنها در بخش داده‌های موجودی - - اطلاعات کلی، آورده شده است.

راهنمای استفاده از تعیین‌کننده‌های محتوای تعریف‌شده برای فیلد ۸۷۸، در بخش فیلدهای اطلاعات مربوط به موجودی‌ها - - اطلاعات کلی آورده شده است.

مثال‌ها

۸۷۸ ##\$۳\$SaABH۱۳۳۲-۱-۴\$Pa۱۴۸۲۸۳۰۱۵۸۸

۸۷۸ ##\$۳\$SaABH۱۳۳۲-۱-۵\$Pa۱۴۸-۱۳۸۹۷۵۲

۸۷۸ ##\$۸۱,۱\$SaADF۱۳۸۳-۱-۲\$Pa۱۴۸,۹۱۸۳,۷۵

۸۷۸ ##\$۸۲,۱\$SaADF۱۳۸۳-۱-۳\$Pa۱۴۸,۹۸۱۳۷۸,۰

فیلدهای متغیر دیگر (۸۸x)

در حال حاضر، فقط یک فیلد برای گروه ۸۸x، در فرمت موجودی‌های مارک ۲۱، تعریف شده است.

- ۸۸۰ - نمادهای گرافیکی جایگزین (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

موارد مشخص‌شده با رنگ قرمز، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن انجام شده‌اند و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۸۸۰ - نمادهای گرافیکی جایگزین (تکرارپذیر)

نماد گرافیکی جایگزین دارای محتوای کاملاً مشخص مربوط به فیلد دیگری از رکورد مشابه. فیلد ۸۸۰، به فیلد منظم مرتبط دیگری توسط ساب‌فیلد \$۶ (اتصال)، متصل می‌شود. یک ساب‌فیلد \$۶ موجود در فیلد مرتبط، آن فیلد را به فیلد ۸۸۰ متصل می‌کند. زمانی که یک فیلد مرتبط در رکورد موجود نباشد، فیلد ۸۸۰ ساخته می‌شود، گویی اتصال انجام گرفته است و یک شماره پیدایش ذخیره شده (۰۰) برای نشان دادن وضعیت خاص، مورد استفاده قرار می‌گیرد داده‌های موجود در فیلد ۸۸۰ ممکن است با بیش از یک نوع الفبا، موجود باشند.

شاخص‌ها

- اول - مشابه فیلدی که با آن مرتبط می‌شود.
- دوم - مشابه فیلدی که با آن مرتبط می‌شود.

کدهای ساب‌فیلدها

- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$a-z - مشابه فیلدی که با آن مرتبط می‌شود.
- \$۰-۵ - مشابه فیلدی که با آن مرتبط می‌شود.
- \$۷-۹ - مشابه فیلدی که با آن مرتبط می‌شود.

[مکان‌یابی در شکل لاتین آن] \$a[۰۱-۶۸۸۰-۴#۸۵۲

([مکان‌یابی در شکل عبری آن به فیلد مرتبط، متصل شده است] \$a[۲/r]۰۱-۶۶۸۵۲-۴#۸۸۰۲

ساب‌فیلدهای کنترل

این بخش شامل توضیحات ۳ ساب‌فیلدی است که برای اتصال داده‌های فیلد به موسسه‌ای خاص یا فیلدهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ساب‌فیلدها برای فیلدهای متعددی \$۵ (موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد)، \$۶ (اتصال) و \$۸ (اتصال فیلد و شماره تسلسل) از این فرمت، تعریف شده است. بنابراین توضیحات همه آنها، با هم در بخش آورده شده است. ساب‌فیلدهای موجود در لیست‌های ساب‌فیلد سطح فیلد، در هر جایی که تعریف شده‌اند، به این بخش ارجاع داده شده‌اند.

• \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد.

• \$۶ - اتصال

• \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

موارد مشخص شده با رنگ قرمز، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن انجام شده‌اند و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

\$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد.

ساب‌فیلد \$۵، شامل کد مارک برای موسسه یا سازمانی می‌شود که یک فیلد ردیابی، منبع یا شناسه ارتباطی را به یک رکورد فایل منابع و مآخذ، متصل می‌کند. از آن برای موسسه - اطلاعات خاصی که ممکن است برای استفاده بین‌المللی از یک رکورد منابع و مآخذ کاربرد داشته باشد یا نداشته باشد، استفاده می‌شود.

برای لیست منابع مورد استفاده در رکوردهای مارک ۲۱، رجوع شود به منابع کد سازمان.

عنوان طرح \$f؛ اولویت \$e؛ \$c۱۹۸۶۱۰۱۰؛ به منظور محافظت، مرتب شده‌اند \$a##۵۸۳

\$۶ - اتصال

ساب‌فیلد \$۶، شامل داده‌هایی می‌شود که فیلدهایی را که دارای نمادهای الفبایی متفاوتی هستند، به هم متصل می‌کنند. ساب‌فیلد \$۶ می‌تواند حاوی شماره عبارت فیلد مرتبط، یک شماره پیدایش، یک کد که اولین الفبای نوشته شده از چپ به راست فیلد را مشخص می‌کند، و یک نمادی که برای نمایش داده‌های فیلد از راست به چپ، مورد استفاده قرار می‌گیرد، باشد. یک فیلد معمولی (به جز ۸۸۰) می‌تواند به یک یا چند فیلد ۸۸۰ که فقط شامل نمادهای

الفبایی مختلفی از داده‌های مشابه می‌شود، متصل شود. ساب‌فیلد \$۶ به صورت زیر ساخته می‌شود:

<کد ایجاد فیلد>/<کد شناسایی الفبا>/<شمارهٔ پیدایش>-<عبارت متصل‌کننده>\$۶

ساب‌فیلد \$۶ همیشه اولین ساب‌فیلد در این فیلد است.

توضیحات مدل‌های رکورد چندالفبایی، به همراه مثال‌ها، در بخش رکوردهای چندالفبایی، موجود است؛ ویژگی‌های فیلد ۸۸۰ در فیلدهای متغیر دیگر، ویژگی‌های مجموعهٔ کاراکترها و رپوتوارهای الفبا، در ویژگی‌های مارک ۲۱ برای ساختار رکورد، مجموعهٔ کاراکتر، و رسانهٔ تبادل، آورده شده‌اند.

• شمارهٔ عبارت مرتبط‌کننده و شمارهٔ پیدایش

بخش "عبارت مرتبط‌کننده" شامل شمارهٔ عبارت فیلد مرتبط می‌شود. بعد از این بخش بلافاصله یک هایفن (-) و دو بخش شمارهٔ پیدایش دورقمی، قرار می‌گیرد. یک شماره پیدایش متفاوت برای هر یک از مجموعه‌های مرتبط درون یک رکورد واحد، در نظر گرفته شده است. کاربرد یک شمارهٔ پیدایش این است که امکان تطبیق فیلدهای مرتبط را فراهم می‌کند. (برای فیلدهای درون رکورد کاربرد ندارد.) یک شماره پیدایش ممکن است به طور اتفاقی به هر مجموعه از فیلدهای مرتبط، تعلق گرفته باشد. یک شماره پیدایش کمتر از دو رقم، دقیقاً یک به یک منطبق بوده و به جای هر موقعیت بدون استفاده، عدد صفر قرار می‌گیرد.

در جایی که فیلد مرتبطی وجود نداشته باشد تا فیلد ۸۸۰، به آن متصل شود، شمارهٔ پیدایش در ساب‌فیلد \$۶، ۰۰ است. چنانچه موسسه‌ای قصد جداسازی الفباهای موجود در یک رکورد را داشته باشد، از آن استفاده می‌کند (رجوع شود به بخش رکوردهای چندالفبایی). بخش عبارت مرتبط‌کننده، از ساب‌فیلد \$۶ شامل عبارتی است که فیلد مرتبط معمولی را در صورتی که از پیش در رکورد موجود بوده باشد، داراست.

[مکان‌یابی با الفبای لاتین] \$a[۰۱-۰۵۸۸۰۰\$۴#۸۵۲

[مکان‌یابی با الفبای عبری متصل به فیلد مرتبط صورت گرفته است] \$a[۱/(۲/r\$۶#۸۵۲-۰۱/۸۸۰۲

کدشناسایی الفبا

بعد از شماره پیدایش بلافاصله یک slash (/) کد شناسایی الفبا، می‌آید. این کد الفبای جایگزین دیگری را که در فیلد وجود دارد نیز مشخص می‌کند. کدهای ذیل معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند:

کد	الفبا
(۳)	عربی
(B)	لاتین

- \$۱ کره‌ای ، ژاپنی، چینی
 (N) سیریلیک
 (۲) عبری
 (S) یونانی
 [مکان‌یابی با الفبای سیریلیک] (N\$a)۱/۰۱-۶۸۵۲-۱#۸۸۰

کل فیلد به الفبای معرفی شده در ساب فیلد \$۶ نیاز ندارد. اگر بیش از یک نوع الفبا برای یک فیلد، بکار رفته باشد، ساب فیلد \$۶ شامل شناسایی اولین الفبای جانشین موجود بصورت اسکن از چپ به راست فیلد، می‌شود.

همچنین توجه داشته باشید که کد شناسایی الفبا، در فیلد ۸۸۰، ساب فیلد \$۶ استفاده می‌شود، اما عناصر داده‌ها به طور کلی برای ساب فیلد \$۶ فیلد منظم مرتبط شده با آن، استفاده نمی‌شود.

در فیلد مرتبط شده، ظاهراً از الفبای اصلی برای رکورد استفاده شده است.

کد ایجاد

در رکورد مارک، محتوای فیلد ۸۸۰ همیشه بصورت یک ترتیب منطقی، از کاراکتر اول تا کاراکتر آخر و بدون در نظر گرفتن ایجاد فیلد، رکورد می‌شود. برای نشان دادن یک فیلد، ایجاد یک فیلد ناقص، از چپ به راست می‌باشد. زمانی که فیلد شامل متنی باشد که از راست به چپ باشد، بعد از کد شناسایی الفبا، یک slash (/) و کد ایجاد و فیلد قرار می‌گیرد. کد ایجاد فیلد مازک برای الفباهای چپ به راست، حرف r کوچک است. کد ایجاد تنها در فیلدهای راست به چپ، وجود دارد، به دلیل اینکه ایجاد چپ به راست، ایجاد ناقص فیلدهای ۸۸۰، محسوب می‌شود. (برای توضیحات جزئیات ایجاد فیلد، رجوع شود به ویژگی‌های ساختار رکورد، مجموعه‌های کاراکتری و رسانه‌های تبدیلی مارک ۲۱.

[شماره فراخوانی با الفبای عبری] (۲rSh)۱/۰۱-۶۸۵۲-۱#۸۸۰
 توجه داشته باشید که ایجاد در فیلد ۸۸۰، ساب فیلد \$۶ استفاده می‌شود، اما این عنصر داده معمولاً برای ساب فیلد \$۲ فیلد معمولی مرتبط استفاده نمی‌شود. در فیلد مرتبط، داده‌ها ظاهراً با الفبای اصلی در رکورد، ایجاد می‌شوند.

\$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل

ساب فیلد \$۸ شامل داده‌هایی است که فیلدهای متصل شده را مشخص کرده و یک شماره تسلسل هم برای آن فیلدهای متصل، تعیین می‌کند. ساب فیلد \$۸ ممکن است برای اتصال

یک فیلد به چند گروه فیلد دیگر، تکرار شود. ترکیب و ساختار دستوری ساب فیلد اتصال فیلد و شماره تسلسل، به قرار ذیل است:

< نوع اتصال فیلد \ > < شماره توالی > . < شماره اتصال > \$ ۸۸

شماره اتصال

اولین عنصر داده موجود در ساب فیلد است و در صورتیکه از ساب فیلد استفاده شود، مورد نیاز است. یک شماره کامل قابل دسترس است که در ساب فیلد \$ ۸ همه فیلدهایی که باید متصل شوند، ایجاد می شود. فیلدهایی که شماره اتصال یکسانی دارند، متصل به یکدیگر محسوب می شوند.

شماره تسلسل

شماره‌ای که از شماره اتصال با یک نقطه " . "، جدا می شود و اختیاری است. به صورت یک شماره کامل موجود است و می تواند برای نشان دادن ترتیب وابسته نمایش فیلدهای متصل، مورد استفاده قرار بگیرد. (شماره‌های کمتر قبل از شماره‌های بالاتر، نمایش داده می شوند). در صورتیکه مورد استفاده قرار بگیرد، باید در همه ساب فیلدهای \$ ۸ که دارای شماره اتصال مشابهی هستند، ایجاد شوند.

نوع اتصال فیلد

این کد، از داده‌های قبلی با یک علامت slash برعکس (\) جدا می شود. دلیل اتصال را نشان داده و بعد از شماره اتصال یا شماره تسلسل در صورتیکه موجود باشد، می آید. هیچ نوع اتصال فیلدی در داده‌های منابع و مآخذ فرمت مارک ۲۱، تعریف نشده است.

رکوردهای چندالفبایی

این بخش مدل‌های رکورد کردن داده‌هایی را که با الفباهای مختلفی در رکوردهای مارک موجود هستند را نشان داده و توضیح می‌دهد. یک الفبا را می‌توان به عنوان الفبای اصلی محتویات داده‌های رکورد به شمار آورد. حتی اگر از الفباهای دیگری هم برای محتوای داده‌ها استفاده شده باشد. (توجه: از ASCII برای عناصر ساختاری رکورد استفاده می‌شود و بیشتر داده‌های کد شده نیز در حوزه ASCII کاراکترها، مشخص شده‌اند). مدل‌های کلی داده‌های چندالفبایی که از مارک ۲۱، تبعیت می‌کنند، در ذیل توضیح داده شده‌اند.

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

مدل‌های رکورد چند الفبایی

مدل A: زبان اصلی و ترانویسی (نگارش واژه‌های یک زمان یا الفبای زبان اصلی)

فیلدهای منظم ممکن شامل داده‌هایی با الفباهای مختلف و به صورت زبان اصلی یا ترانویسی شده باشند. از فیلدهای ۸۸۰ هنگامی استفاده می‌شود که داده‌ها برای بیان شدن به هر دو صورت الفبای زبان اصلی و ترانویسی، تکثیر شوند، استفاده می‌گردد. ممکن است فیلدهای ۸۸۰ غیر متصل نیز در آن وجود داشته باشند.

مدل B: رکوردهای چند الفبایی ساده

همه داده‌هایی که در فیلدهای منظم موجود هستند و الفبا بسته به مقتضیات داده‌ها، متغیر می‌باشند. از ویژگی‌های تکرارپذیری همه فیلدها باید تبعیت شود. به رغم اینکه رکورد مدل B، ممکن است شامل داده‌های ترانویسی شده باشد، مدل A در صورتیکه داده‌های مشابه در هر دو نوع الفبای زبان اصلی و ترانویسی، رکورده شده باشد، در اولیت است.

داده‌های مدل A در فیلدهای منظم به داده‌های موجود در فیلد ۸۸۰، با ساب‌فیلد \$۶ که در هر دو فیلد مرتبط وجود دارد، متصل می‌شوند. ویژگی‌های مجموعه‌های کاراکتری و

رپرتوارهای الفباها، در ویژگی‌های مارک ۲۱ برای ساختار رکورد، مجموعه‌های کاراکتری و رسانه‌های تبدیلی، موجود است.

توضیح مربوط به مثال

به رغم اینکه داده‌های موجود در رکوردهای ذیل از رکوردهای موجودی‌های حقیقی گرفته شده‌اند، این رکوردها فقط برای نشان دادن، موجود هستند و لزوماً برای کارهای مربوط به موجودی‌ها، قابل استفاده نیستند. ایجادکننده داده‌های موجودی‌ها در این رکوردهای نمونه، مشخص نیست. بخش‌های از بین‌رفته نیز در این رکوردهای نمونه آورده نشده است.

مدل A: زبان اصلی و ترانویسی

در این مثال، زبان فهرست‌نویسی، زبان انگلیسی (الفبای لاتین) و زبان مکان‌یابی، روسی (الفبای سیریلیک) است. موسسه فهرست‌نویسی، داده‌های موجود با الفبای سیریلیک را با الفبای لاتین، ترانویسی می‌کند.

۰۴۰ ##\$a***\$b انگلیسی \$c***

۰۶۶ ##\$c(N

۸۵۲ ##\$۶۸۸۰-۰۱\$SaRossiiski tsentr khraneiia I dokumentov noveishei istorii

۸۸۰ ##\$۶۸۵۲-۰۱/(N\$Sa [مکان‌یابی با الفبای سیریلیک]

مدل B - رکوردهای چند الفبایی ساده

این مثال یک رکورد چندالفبایی است که از مدل B، تبعیت می‌کند. اینجا زبان فهرست‌نویسی، انگلیسی (الفبای لاتین) و زبان مکان‌یابی، روسی (الفبای سیریلیک) است.

۰۴۰ ##\$a***\$b انگلیسی \$c***

۸۵۲ ##\$a [مکان‌یابی با الفبای سیریلیک]

۸۵۲ ##\$SaRossiikii tsentr khraneniia I dokumentov noveishei istorii

مثال‌های سطح کامل رکورد مارک ۲۱

این مثال‌ها، بازتاب کاربرد تعیین‌کننده‌های محتوای موجود در رکوردهای موجودی‌ها است. آنها شرایط زیر را نشان می‌دهند:

- موجودی دنباله‌دار با نگهداری محدود (رکورد جداگانه و گروه موجودی‌های قرار داده شده)
- موجودی دنباله‌دار با چند رونوشت
- موجودی دنباله‌دار با در حال حاضر دریافت نمی‌شود.
- موجودی دنباله‌دار با موجودی‌های ناقص.
- موجودی دنباله‌دار با وقفه‌ها
- موجودی دنباله‌دار با شماره‌گذاری متناوب
- موجودی دنباله‌دار با ضمام
- متن چاپی موجودی یک قسمتی
- موجودی چند قسمتی که برای نگهداری در دو مکان تقسیم‌بندی شده است.
- مجموعه ویدئو کاست‌های چند قسمتی
- موجودی دنباله‌دار با تغییرات الگو و اطلاعات مربوط به موجودی

این رکوردهای نمونه حداقل شامل کمترین عناصر داده‌های موردنیاز برای ایجاد فرمت نمایش هستند. رشته نمایش، همانگونه که با استاندارد (Z39,44 or Z39,71)، مشخص شده است، اول از همه پیش از رکوردی که در یک گزارش موجودی‌های مارک ایجاد می‌شود، می‌آید. هیچ اتصال فیلدی (عبارت ۰۰۴، ۰۱۰-۰۳۰)، به رغم اینکه اتصال‌ها ممکن است برای رکورد کتابشناختی، لازم باشند، رکورد نمی‌شود. فیلد ۰۰۱، شامل شماره کنترل < عبارت است که نشان می‌دهد رکورد فقط یک مثال است. رکوردها فاقد یک راهنمای ایجاد شده از سیستم می‌باشند و بخش‌های لیدر ایجاد شده از سیستم (LDR) با علامت ستاره (*) مشخص شده است. در همه مثال‌ها، سطح ۳ نشان‌دهنده نمایش انتخابی B از استاندارد سطح ۴ نشان‌دهنده نمایش ترجیحی برای سطح، یعنی انتخاب A، است.

رکورد سطح کامل - موجودی دنباله‌دار با نگهداری محدود

کتابخانه در نسخه کامپیوتری، نسخه ۱۰۸؛ شماره ۱۰۱۸ را نگهداری می‌کند. عنوان، در حال حاضر دریافت می‌شود. اما فقط برای سال جاری، نگهداری می‌شود. اطلاعات موجودی به عنوان یک رکورد موجودی‌های جداگانه (سطوح ۱-۴) نشان داده می‌شود و به عنوان یک گروه از موجودی‌ها (سطح ۴) در رکورد کتابشناختی وابسته مارک، قرار داده می‌شود.

LEVEL ۱ NvLN

LDR *****ny###۲۲.*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۸۵۲ ## \$aNvLN

LEVEL ۲ NvLN ۱۹۸۳۱۰۱۷(۰,ta, ۰, ۴, ۶) نگهداری فقط برای سال آخر

LDR *****ny###۲۲.*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۸۳۱۲۲۵۴p#####۶۱۱y۰۰۱ba###۰۸۳۱۰۱۷

۸۵۲ ## \$aNvLN

LEVEL ۳ NvLN ۱۹۸۳۱۰۱۷(۰,ta, ۰, ۴, ۶)v.۱۰۸-۱۹۸۳- نگهداری فقط برای سال

آخر

LDR *****ny###۲۲.*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۸۳۱۲۲۵۴p#####۶۱۱y۰۰۱ba###۰۸۳۱۰۱۷

۸۵۲ ۰۱ \$aNvLNShZ۶۷۱Si.LY

۸۵۳ ۰۱ \$a^۱\$av نسخه Si سال

۸۶۳ ۳۰ \$۸۱, ۱\$۱۰۸-\$i۱۹۸۳

رکورد سطح کامل - موجودی دنباله دار با چند رونوشت

کتابخانه، دو رونوشت در نسخه چاپی کامپیوتری، نگهداری می کند:

رونوشت ۱ موجودی ها: نسخه ۲۲-۳ (کامل)، نسخه ۲۳: شماره های ۱-۹

رونوشت ۲ موجودی ها: نسخه ۲۱-۱ (کامل)، نسخه ۲۲: شماره های ۱-۶، ۸-۱۲؛ نسخه ۲۳

هر دو رونوشت در حال حاضر دریافت می شوند؛ موجودی های هر دو نسخه، برای همیشه

نگهداری می شوند.

LEVEL ۱ CSf Sci ۱. رونوشت

۲. رونوشت CSf Sci

LDR *****ny###۲۲*****۱###۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۸۵۲ ## \$aCSf\$bSci\$t۱

۸۵۲ ## \$aCSf\$bSci\$t۲

LEVEL ۲ CSf Sci ۱. ر. نوشت ۱۹۸۳۱۰۱۷(۰, ta. ۱, ۴, ۸)

CSf Sci ۲. ر. نوشت ۱۹۸۳۱۰۱۷(۰, ta. ۱, ۴, ۸)

LDR *****ny###۲۲*****۱###۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۸۳۱۲۳۰۴g#####۸#####۱۰۰۲aa###۱۳۱۰۱۷

۸۵۲ ## \$aCSf\$bSci\$t۱

۸۵۲ ## \$aCSf\$bSci\$t۱

LEVEL ۳ CSf Sci ۱. ر. نوشت ۱۹۸۳۱۰۱۷(۰, ta. ۱, ۴, ۸) نسخه ۳. نسخه ۲۳ ۱۹۶۳-
۱۹۸۳

CSf Sci ۲. ر. نوشت ۱۹۸۳۱۰۱۷(۰, ta. ۱, ۴, ۸) نسخه ۳. نسخه ۲۳ ۱۹۶۳-
۱۹۸۳

LDR *****ny###۲۲*****۱###۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۸۳۱۲۳۰۴g#####۸#####۱۰۰۲aa###۱۳۱۰۱۷

۸۵۲ ## \$aCSf\$bSci\$t۱

۸۵۳ ۰۰ \$۸۱\$a نسخه \$b شماره \$u۱۲\$si (سال) \$j (ماه) \$t ر. نوشت

۸۶۳ ۳۰ \$۸۱, ۱ \$a۳-۲۳\$si ۱۹۶۳-۱۹۸۳\$t۱

۸۶۳ ۳۰ \$۸۱, ۱ \$a۱-۲۳\$si ۱۹۶۱-۱۹۸۳\$t۲

رکورد سطح کامل - موجودی دنباله داری که در حال حاضر
دریافت نمی شود.

کتابخانه، نسخه های ۱-۸ را در نسخه چاپی کامپیوتری نگهداری می کند. موجودی ها برای
نگهداری خواهند شد و در حال حاضر دریافت نمی شوند. ناحیه وضعیت داده ها، در ازای
ارزش های گذشته، مثال متن نمایشی می شود. در این زمان، سطح ۳ و ۴ دارای استثنای

مشابهی برای لیدر ۱۷/ (سطح کدگذاری) هستند؛ چنانچه وقفه‌ای ایجاد شود، آنها از یکدیگر متفاوت می‌شوند.

LEVEL ۱ MnRM

LDR *****ny###۲۲*****۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۸۵۲ ۰۱ SaMnRMShQH۵۱۱Si.A۱J۶۸

LEVEL ۲ MnRM ۱۹۸۳۱۰۱۷

بدون حوزه موجودی‌ها، متن، موجودی‌های کامل هستند.
در حال حاضر دریافت نمی‌شود. به طور دائم نگهداری می‌شود.

LDR *****ny###۲۲*****۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۸۳۱۲۳۰۵p#####۸###۱۰۰۱aa###۰۸۳۱۰۱۷

۸۵۲ ۰۱ SaMnRMShQH۵۱۱Si.A۱J۶۸

LEVEL ۳ MnRM ۱۹۸۳۱۰۱۷

(خلاصه موجودی‌ها، متن. موجودی‌ها کامل هستند.
در حال حاضر دریافت نمی‌شوند. به طور دائم نگهداری می‌شوند.) نسخه ۱- نسخه ۸ ۱۹۷۶ - ۱۹۷۰

LDR *****ny###۲۲*****۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۸۳۱۲۳۰۵p#####۸###۱۰۰۱aa###۰۸۳۱۰۱۷

۸۵۲ ۰۱ SaMnRMShQH۵۱۱Si.A۱J۶۸

۸۵۳ ۰۱ \$۸۱\$av.Si (سال)

۸۶۳ ۳۰ \$۸۱, ۱\$۸۱-۸\$۱۹۷۰-۱۹۷۶

LEVEL ۴ MnRM ۱۹۸۳۱۰۱۷

(خلاصه موجودی‌ها، متن. موجودی‌ها کامل هستند.
در حال حاضر دریافت نمی‌شوند. به طور دائم نگهداری می‌شوند.) نسخه ۱- نسخه ۸ ۱۹۷۶ - ۱۹۷۰

LDR *****ny###۲۲*****۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۸۳۱۲۳۰۵p#####۸####۱۰۰۱aa###۰۸۳۱۰۱۷
 ۸۵۲ ۰۱ SaMnRMSHQH۵۱۱Si.A۱J۶۸
 ۸۵۳ ۰۱ \$۸۱\$av.Si(سال)
 ۸۶۳ ۳۰ \$۸۱, ۱Sa۱-۸Si۱۹۷۰-۱۹۷۶

رکورد سطح کامل - موجودی دنباله‌دار با موجودی‌های خاص

کتابخانه در نسخه چاپی کامپیوتری اقلام ذیل را نگهداری می‌کند: (کامل) .vyp. شماره
 ۱۲-۳, ۱, ۱, .vyp.v (کامل) ۸-۱۰ .vyp. شماره ۱۰-۱, ۱۱, .vyp. این عنوان در حال حاضر دریافت
 می‌شود، موجودی‌ها به طور دائم نگهداری می‌شوند.

LEVEL ۱ CLU

LDR *****ny###۲۲*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۸۵۲ ## SaCLU

LEVEL ۲ CLU۱۹۸۳۱۰۱۷(۰, ta , ۱,۴,۸)

LDR *****ny###۲۲*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۸۳۱۲۱۲۴p#####۸####۰۰۱aa۰۸۳۱۰۱۷

۸۵۲ ## SaCLU

LEVEL ۳ CLU۱۹۸۳۱۰۱۷(۰, ta , ۱,۴,۸)vyp.۱-۱۹۷۳-

LDR *****ny###۲۲*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۸۳۱۲۱۲۴p#####۸####۰۰۱aa۰۸۳۱۰۱۷

۸۵۲ ## SaCLU

۸۵۳ ۰۰ \$۸۱\$avyp.\$bno.Si(ماه) \$j(سال)

۸۶۳ ۳۰ \$۸۱, ۱Sa۱-Si۱۹۷۳-

LEVEL ۴ CLU۱۹۸۳۱۰۱۷(۰, ta , ۱,۴,۸)vyp.۱-۱۹۷۳-vyp.۶(۱۹۷۸)

۱۲. شماره: ۷. vyp. (1979: mart) شماره: ۷. vyp. (1979: ianz.) شماره: ۷. vyp.
 - (1983: ianv.) شماره: ۱۱. vyp. (1982) vyp. ۱۰ (198۰) - vyp. ۸ (1979: dek.)
 شماره: ۱۱. vyp. (1983: okt.) شماره: ۱۰.

LDR *****ny###۲۲*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۸۳۱۲۱۲۴p#####۸###۰۰۱aa۰۸۳۱۰۱۷

۸۵۲ ## \$aCLU

۸۵۳ ۰۰ \$۱\$avyp.Sbno.\$i (ماه) \$j (سال)

۸۶۳ ۳۰ \$۱, ۱\$a ۱-\$i ۱۹۷۳-۱۹۷۸

۸۶۳ ۴۱ \$۱, ۲\$a ۷۴b ۱\$۱۹۷۹\$ج۰۱\$wg

۸۶۳ ۴۰ \$۱, ۳\$a ۷\$B۳-۱۲\$۱۹۷۹\$ج۰۳-۱۲

۸۶۳ ۴۰ \$۱, ۴\$a ۸-۱۰\$۱۹۸۰-۱۹۸۲

۸۶۳ ۴۰ \$۱, ۵\$a ۱۱\$B ۱-۱۰\$۱۹۸۳\$ج۰۱-۱۰

رکورد سطح کامل - موجودی دنباله‌دار با وقفه

کتابخانه این ارقام را در نسخه چاپی کامپیوتری خود نگهداری می‌کند: و (نگهداری نمی‌شود
 n.f.Bd ۰۱-۲۵, ۵۰-۵۱, Bd. ۰۱۲۲ (Bd ۰۲۰-۲۱)

عنوان در حال حاضر دریافت نمی‌شود، موجودی‌ها به طور دائم نگهداری می‌شوند. علامت
 ویرگولی که در سطوح ۳ و ۴ آمده است، به خاطر وقفه‌ها است، سری‌های مختلف را از یکدیگر
 جدا می‌کند.

LEVEL ۱ NNCU-G

LDR *****ny###۲۲*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۸۵۲ ## \$aNNCU-G

LEVEL ۲ NNCU-G ۱۹۸۳۱۰۱۷(۰,ta,۲,۵,۸)

LDR *****ny###۲۲*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۸۳۱۲۲۹۵u#####۸###۲۰۰۱aa###۰۸۳۱۰۱۷

۸۵۲ ## \$aNNCU-G

LEVEL ۳ NNCU-G ۱۹۸۳۱۰۱۷(۰,ta,۲,۵,۸)Bd.۱-Bd.۲۲, n.F.Bd.۱-
n.f.Bd.۲۵,n.F.Bd.۵۰-n.F.Bd.۵۱ ۱۹۱۱-

۱۹۲۴/۱۹۲۵t۱۹۲۵/۱۹۲۶-۱۹۴۲/۱۹۴۳t۱۹۶۱/۱۹۶۲-۱۹۶۳/۱۹۶۴

LDR *****ny###۲۲*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۸۳۱۲۲۹۵u#####۸###۲۰۰۱aa###۰۸۳۱۰۱۷

۸۵۲ ## \$aNNCU-G

۸۵۳ ۰۳ \$۸۱\$aBd.Si(سال)

۸۵۳ ۰۳ \$۸۲\$an.F,:Bd.Si(سال)

۸۶۳ ۳۰ \$۸۱, ۱\$a۱-۲۲\$۱۹۱۱-۱۹۲۴/۱۹۲۵

۸۶۳ ۳۰ \$۸۲, ۱\$a۱-۲۵\$۱۹۲۵/۱۹۲۶-۱۹۴۲/۱۹۴۳

۸۶۳ ۳۰ \$۸۲, ۲\$a۵۰-۵۱\$۱۹۶۱/۱۹۶۲-۱۹۶۳/۱۹۶۴

LEVEL ۲ NNCU-G ۱۹۸۳۱۰۱۷(۰,ta,۲,۵,۸)Bd.۱(۱۹۱۱)-Bd.۱۹

(۱۹۲۰/۱۹۲۱),Bd.۲۲(۱۹۲۴/۱۹۲۵), n.F.Bd.۱(۱۹۲۵/۱۹۲۶)- n.F.Bd.۲۵

(۱۹۴۲/۱۹۴۳), n.F.Bd.۵۰ (۱۹۶۱/۱۹۶۳)-n.F.Bd.۵۱ (۱۹۶۲/۱۹۶۴)

LDR *****ny###۲۲*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۸۳۱۲۲۹۵u#####۸###۲۰۰۱aa###۰۸۳۱۰۱۷

۸۵۲ ## \$aNNCU-G

۸۵۳ ۰۳ \$۸۱\$aBd.Si(سال)

۸۵۳ ۰۳ \$۸۲\$an.F,:Bd.Si(سال)

۸۶۳ ۴۱ \$۸۱, ۱\$a۱-۲۲\$۱۹۱۱-۱۹۲۴/۱۹۲۵\$wg

۸۶۳ ۴۰ \$۸۲, ۱\$a۱-۲۵\$۱۹۲۵/۱۹۲۶-۱۹۴۲/۱۹۴۳

۸۶۳ ۴۰ \$۸۲, ۲\$a۵۰-۵۱\$۱۹۶۱/۱۹۶۲-۱۹۶۳/۱۹۶۴

رکورد سطح کامل - موجودی دنباله دار با شماره گذاری متناوب

کتابخانه اقلام ذیل را در نسخه چاپی کامپیوتری نگهداری می کند: نسخه ۹۰-۸۸ (کامل):

نسخه ۹۱: بخش ۱-۳. انتشار یک شیوه شماره گذاری متناوب دارد. عنوان در حال حاضر

دریافت نمی شود؛ موجودی ها به طور دائمی نگهداری می شوند.

LEVEL ۱ ScCM

LDR *****ny###۲۲*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۸۵۲ ## \$aScCM

LEVEL ۲ ScCM ۱۹۸۳۱۰۱۷(۰,ta,۲,۵,۸)

LDR *****ny###۲۲*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۸۳۱۲۲۹۵u#####۸###۲۰۰۱aa###۰۸۳۱۰۱۷

۸۵۲ ## \$aScCM

LEVEL ۳ ScCM ۱۹۸۳۱۰۱۷(۰,ta,۲,۵,۸)نسخه ۸۸-نسخه ۹۱=شماره ۱۰۶۳-شماره

۱۰۸۳ ۱۹۸۲-۱۹۸۳

LDR *****ny###۲۲*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۸۳۱۲۲۹۵u#####۸###۲۰۰۱aa###۰۸۳۱۰۱۷

۸۵۲ ## \$aScCM

۸۵۲ ۰۳ \$ا۱\$av.\$bpt.\$gno.\$i(ماه)\$j(سال)

۸۶۳ ۳۰ \$ا۱.\$sa۸۸-۹۱\$g۱۰۶۳-۱۰۸۳\$۱۹۸۲-۱۹۸۳

LEVEL ۴ ScCM ۱۹۸۳۱۰۱۷(۰,ta,۲,۵,۸)نسخه ۸۸-نسخه ۹۱=شماره ۱۰۶۳-

(آگوست: ۱۹۸۳) ۱۰۸۱. شماره =بخش ۱: ۹۱. نسخه (۱۹۸۳) ۱۰۸۰. شماره = ۹۰. نسخه (۱۹۸۲)

(اکتبر: ۱۹۸۳) ۱۰۸۳. شماره = ۳. بخش: ۹۱. نسخه

LDR *****ny###۲۲*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۸۵۲ ## \$aScCM

۸۵۳ ۰۳ \$ا۱\$av.\$bpt.\$gno.\$i(ماه)\$j(سال)

۸۶۳ ۳۰ \$ا۱.\$sa۸۸-۹۱\$g۱۰۶۳-۱۰۸۳\$۱۹۸۲-۱۹۸۳

۸۶۳ ۴۰ \$ا۱, ۲\$sa۹۱\$bi-۳\$g۱۰۸۱-۱۰۸۳\$۱۹۸۳\$۱۰۸-۱۰

رکورد سطح کامل - موجودی دنباله دار با ضمايم

کتابخانه نسخه های ۱-۹ را در نسخه چاپی کامپیوتری و ضمایم متعدد نگهداری می کند. عنوان در حال حاضر دریافت نمی شود؛ همه موجودی ها به صورت دائمی نگهداری می شوند.

LEVEL ۱ CaOON chem. QD.C۴۵۴L۵۵

LDR *****ny###۲۲*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۸۵۲ ۰# \$a CaOON chem. QD.C۴۵۴L۵۵

LEVEL ۲ CaOON chem. QD.C۴۵۴L۵۵۱۹۸۳۱۰۱۷(۰,ta,۰,۵,۸)

LDR *****ny###۲۲*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۸۳۱۲۳۰۵u#####۸###۰۰۰۱aa###۰۸۳۱۰۱۷

۸۵۲ ۰# \$a CaOON chem. QD.C۴۵۴L۵۵

۸۵۳ ۰۳ \$۸۱\$av.\$i(سال)

۸۶۳ ۳۰ \$۸۱,\$Sa ۱-۹\$Si ۱۹۷۳-۱۹۸۲

LEVEL ۳ CaOON chem. QD.C۴۵۴L۵۵۱۹۸۳۱۰۱۷(۰,ta,۰,۵,۸)v. ۱- v. ۹

۱۹۷۳-۱۹۸۲

LDR *****ny###۲۲*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۸۳۱۲۳۰۵u#####۸###۰۰۰۱aa###۰۸۳۱۰۱۷

۸۵۲ ۰# \$a CaOON chem. QD.C۴۵۴L۵۵

۸۵۳ ۰۳ \$۸۱\$av.\$i(سال)

۸۶۳ ۳۰ \$۸۱,\$Sa ۱-۹\$Si ۱۹۷۳-۱۹۸۲

LEVEL ۴ CaOON chem. QD.C۴۵۴L۵۵۱۹۸۳۱۰۱۷(۰,ta,۰,۵,۸)v. ۱- v. ۹

(۱۹۸۲) CaOON chem. QD.V۹.C۴۵۴L۵۵ ۱۹۸۳۱۰۱۷ (d,ta,۰,۵,۸) نسخه ۱

(۱۹۷۳/۱۹۷۴) نسخه ۲ (۱۹۷۴/۱۹۷۵)

LDR *****ny###۲۲*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۸۳۱۲۳۰۵u#####۸###۰۰۰۱aa###۰۸۳۱۰۱۷

۸۵۲ ۰# \$a CaOON chem. QD.C۴۵۴L۵۵

۸۵۳ ۰۳ \$۸۱\$av.\$i(سال)

۸۵۵ ## \$۸۱\$av.\$i(سال) \$0 ضمائم نویسنده، موضوع

۸۶۳ ۳۰ \$۸۱, ۱,\$Sa ۱-۹\$Si ۱۹۷۳-۱۹۸۲

۸۶۳ ۳۰ \$۸۱, ۱\$Sa ۱\$Si ۱۹۷۳/۱۹۷۴

۸۶۳ ۳۰ \$۸۱, ۲\$Sa ۲\$Si ۱۹۷۴/۱۹۷۵

رکورد سطح کامل - متن چاپی موجودی یک قسمتی

یک موجودی تک قسمتی که توسط یک کتابخانه، نگهداری می‌شود. فقط سطح ۱ و ۲ مناسب هستند، چون هیچ شماره‌گذاری برای رکورد وجود ندارد.

LEVEL ۱ < تعیین کننده مکان یابی > اصلی
 LDR *****nx###۲۲*****۱##۴۵۰۰
 ۰۰۱ < شماره کنترل >
 اصلی \$b < تعیین کننده مکان یابی > \$a ## ۸۵۲

LEVEL ۲ < تعیین کننده مکان یابی > اصلی ۱۹۸۷۰۴۱۴ (۰,ta,۴,۲,۸)
 LDR *****nx###۲۲*****۱##۴۵۰۰
 ۰۰۱ < شماره کنترل >
 ۰۰۸ ۸۹۰۲۲۰۲p#####۸####۴۰۰۱aa###۰۸۷۰۴۱۴
 اصلی \$b < تعیین کننده مکان یابی > \$a ## ۸۵۲

رکورد سطح کامل - موجودی چند قسمتی که برای نگهداری در دو مکان تقسیم بندی شده است

یک موجودی چند قسمتی که جلد های ۱۰-۱ در یک مکان و جلد های ۲۵-۱۱ آن در مکان دیگری، نگهداری می‌شوند. این تنها رونوشتی است که توسط کتابخانه نگهداری می‌شود. در سطوح ۱ و ۲، یک رکورد موجودی واحد با فیلدهای چندگانه ۸۵۲، ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد؛ این بستگی به تصمیم کتابخانه دارد.

LEVEL ۱ < تعیین کننده مکان یابی > مجموعه خاص RA۴۲۳.B۲۴
 مرجع RA۴۲۳.B۲۴ < تعیین کننده مکان یابی >
 LDR *****nv###۲۲*****۱##۴۵۰۰
 ۰۰۱ < شماره کنترل >
 ۸۵۲ ۰# \$ \$۱۰-۱.۳ < تعیین کننده مکان یابی > \$b مجموعه خاص ShRA۴۲۳\$i.B۲۴
 ۸۵۲ ۰# \$ \$۱۰-۱.۳ < تعیین کننده مکان یابی > \$b مرجع ShRA۴۲۳\$i.B۲۴

LEVEL ۲ < تعیین کننده مکان یابی > RA۴۲۳.B۲۴ ۱۹۸۶.۰۱۱۱
(۰,ta,۲,۱,۸)

< تعیین کننده مکان یابی > مرجع RA۴۲۳.B۲۴ ۱۹۸۶.۰۱۱۱ (۰,ta,۲,۱,۸)

LDR *****nv###۲۲*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۸۹۰۲۲۰۱u#####۸###۲۰۰۱uu###۰۸۶۰۱۱۱

۸۵۲ ۰# \$۳v.۱-۱۰ < تعیین کننده مکان یابی > \$bمجموعه خاص \$hRA۴۲۳Si.B۲۴

۸۵۲ ۰# \$a۳v.۱۱-۲۵ < تعیین کننده مکان یابی > \$bمرجع \$hRA۴۲۳Si.B۲۴

LEVEL ۳ < تعیین کننده مکان یابی > RA۴۲۳.B۲۴ ۱۹۸۶.۰۱۱۱
(a,ta,۲,۱,۸) ۱-۱۰ نسخه

< تعیین کننده مکان یابی > مرجع RA۴۲۳.B۲۴ ۱۹۸۶.۰۱۱۱ (a,ta,۲,۱,۸)

نسخه ۱۱-۲۵

LDR *****nv###۲۲*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۸۹۰۲۲۰۱u#####۸###۲۰۰۱uu###۰۸۶۰۱۱۱

۸۵۲ ۰# \$a < تعیین کننده مکان یابی > \$bمجموعه خاص \$hRA۴۲۳Si.B۲۴

۸۵۳ ۲۰ \$۸۱\$av.Stc.

۸۶۳ ۳۰ \$۸۱, ۱\$۸۱-۱۰\$۸۱

LDR *****nv###۲۲*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۸۹۰۲۲۰۱u#####۸###۲۰۰۱uu###۰۸۶۰۱۱۱

۸۵۲ ۰# \$a < تعیین کننده مکان یابی > \$bمرجع \$hRA۴۲۳Si.B۲۴

۸۵۳ ۲۰ \$۸۱\$av.Stc.

۸۶۳ ۳۰ \$۸۱, ۱\$۸۱-۲۵\$۸۱

رکورد سطح کامل - مجموعه ویدئو کاست های چند قسمتی

کتابخانه یک رونوشت از یک مجموعه ویدئو کاست چند قسمتی، را نگهداری می کند. موجودی کامل نیست و کتابخانه قصد جابجا کردن آنها را ندارد.

LEVEL ۱ < تعیین کننده مکان یابی > HN۵۳۵,۲.M۳۶۸

LDR *****nv###۲۲*****۱##۴۵۰۰
 ۰۰۱ < شماره کنترل >
 ۸۵۲ ۰# Sa >ShHN۵۳۵, ۲Si.M۳J۶۸ < تعیین کننده مکان یابی >

LEVEL ۲ (videocasseye-
 - VHS) >HN۵۳۵, ۲.M۳۶۸ ۱۹۸۸.۰۵۱۱ < تعیین کننده مکان یابی >

LDR *****nv###۲۲*****۱##۴۵۰۰
 ۰۰۱ < شماره کنترل >
 ۰۰۷ vfucbaios
 ۰۰۸ ۸۹۰.۲۲۲۴u#####۸###۲۰۰۱bu###۰۸۸.۰۵۱۱
 ۸۵۲ ۰# Sa >ShHN۵۳۵, ۲Si.M۳J۶۸ < تعیین کننده مکان یابی >

LEVEL ۳ (videocasseye-
 - VHS) no. ۱-۵ >HN۵۳۵, ۲.M۳۶۸ ۱۹۸۸.۰۵۱۱ < تعیین کننده مکان یابی >

LDR *****nv###۲۲*****۱##۴۵۰۰
 ۰۰۱ < شماره کنترل >
 ۰۰۷ vfucbaios
 ۰۰۸ ۸۹۰.۲۲۲۴u#####۸###۲۰۰۱bu###۰۸۸.۰۵۱۱
 ۸۵۲ ۰# Sa >ShHN۵۳۵, ۲Si.M۳J۶۸ < تعیین کننده مکان یابی >
 ۸۵۳ ۰۰ \$۸۱\$ا شماره
 ۸۶۳ ۳۰ \$۸۱, ۱\$ا ۱-۵\$wg

LEVEL ۴ (videocasseye-
 - VHS) no. ۱-۳, ۵ >HN۵۳۵, ۲.M۳۶۸ ۱۹۸۸.۰۵۱۱ < تعیین کننده مکان یابی >

LDR *****nv###۲۲*****۱##۴۵۰۰
 ۰۰۱ < شماره کنترل >
 ۰۰۷ vfucbaios
 ۰۰۸ ۸۹۰.۲۲۲۴u#####۸###۲۰۰۱bu###۰۸۸.۰۵۱۱
 ۸۵۲ ۰# Sa >ShHN۵۳۵, ۲Si.M۳J۶۸ < تعیین کننده مکان یابی >
 ۸۵۳ ۰۰ \$۸۱\$ا شماره
 ۸۶۳ ۴۰ \$۸۱, ۱\$ا ۱-۵\$wg
 ۸۶۳ ۴۱ \$۸۱, ۲\$ا ۵

رکورد سطح کامل - موجودی دنباله‌دار با تغییرات الگو و اطلاعات

موجودی

موجودی‌های جلد ۲۰-۱، فشرده هستند، به دلیل اینکه کتابخانه، موجودی‌ها را در زمانی که دریافت کرده بود، بار کد نزده بود. از شماره ۲۱ آغاز می‌شود، هر جلد کتابشناختی به طور جداگانه صحافی و بار کدگذاری شده بود. چند شماره از آن از جلد ۲۱ به بعد مفقود شده است، بنابراین از فیلد ۸۶۶ استفاده می‌شود. از جلد ۲۲، الگو از یک ماهنامه به یک فصلنامه، تغییر کرده و در دو سال اخیر، مدام دریافت شده است. عنوان در حال حاضر دریافت می‌شود. یک نمایش احتمالی از اطلاعات مربوط به موجودی، ارائه می‌شود، اما امتیاز آن به کتابخانه تعلق ندارد.

LEVEL ۴ CSf Sci Cop. ۱ (b.ta, ۲, ۴, ۸) نسخه ۱ (۱۹۷۱) - نسخه ۲۰ (۱۹۹۰),
نسخه ۲۳ (۱۹۹۲) - نسخه ۴۸ (۱۹۹۱) - شماره ۲۱: نسخه

موجودی‌های سطح موجودی

۱۸۳۷۵۸۱ ۳۲۳۸۹ ۰۲ ۲۲۴۴ ACQ ۴۸ ۱ - شماره ۲۱: نسخه

۱۳۸۴۸۵۹۲ ۳۲۳۸۹ ۱۳۸۴۸۵۹۲ ۱ - نسخه ۲۲ ACQ

۱۹۳۹۷۵ ۳۲۳۸۹ ۳۸۱۹۳۹۷۵ ۱ - نسخه ۲۳ ACQ

LDR *****ny###۲۲*****۱##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۷ vtu-5aios

۰۰۸ ۹۴۰۵۳۱۴#####۸#####۲۰۰۱baeng###۰۹۴۰۶۳۰

۸۵۲ ۰# \$aCSf\$bSci\$t۱

۸۵۳ ۱۰ \$۱\$a نسخه \$b شماره \$u۱۲ \$vr \$i (ماه) \$j (سال)

۸۵۳ ۱۰ \$۸۳\$a نسخه \$b شماره \$u۱۲ \$vr \$i (ماه) \$j (سال)

۸۶۳ ۴۱ \$۸۱, ۱\$a ۱-۲۰ \$i ۱۹۷۱-۱۹۹۰

۸۶۳ ۴۱ \$۸۳, ۱\$a ۲۲ \$i ۱۹۹۱

منابع کدهای سازمان‌ها

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

موارد مشخص شده با رنگ قرمز، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن انجام شده‌اند و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند. این بخش، شامل رونوشت‌های کتابشناختی منابع کدهای سازمان است که در سرتاسر فرمت‌های مارک ۲۱، از آن‌ها استفاده می‌شود:

• لیست مارک برای کدسازمان‌ها. واشنگتن D.C.: دفتر استانداردهای مارک و توسعه شبکه، کتابخانه کنگره

On line: www.Loc.gov/marc/organizations/

• نشانه‌ها و سیاست‌های امانتی داخل کتابخانه‌ای در کانادا. اتاوا، در: تقسیمات امانتی داخل کتابخانه‌ای، کتابخانه ملی کانادا.

On line : www.nlc-bnc.ca/ill/s14-202-e.html

فرمت فشرده مارک ۲۱

01XF000000000474

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران